

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH

Departement 2

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Wissenschaftliche Arbeit:

Bachelorarbeit

Partizipation von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft und die Auswirkungen auf die Dolmetschtätigkeit nach Berufseinstieg (Deutschschweiz).

Eingereicht von:

Jennifer Kaiser und Monika Beyeler

Begleitung: Heidi Stocker

Abgabe: 17. Februar 2013

Abstract

Der Studiengang GSD¹ sieht Praktika vor, mit welchen die Studierenden an der Gehörlosen-gemeinschaft teilhaben können². Die Partizipation ausserhalb des Studiums ist Privatsache und fällt sehr unterschiedlich aus. Mit einer quantitativen Methode (schriftliche Befragung) und einer Vorbefragung (qualitativ) wird mit dieser Bachelorarbeit, anhand vier Hypothesen, die Art und Weise der Partizipation während der Ausbildung und die Auswirkungen auf die Dolmetschtätigkeit, sprich Gebärdensprachkompetenz und Rollenkonflikt nach Berufseinstieg, von dipl. GSD³ in der Deutschschweiz, erforscht. Die Partizipation beeinflusst, laut den retrospektiv erhobenen Daten, weder die Gebärdensprachkompetenz noch die Rollenwahrung. Es besteht jedoch ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bekanntheitsgrad⁴ der gehörlosen Kundschaft und dem Verstehen der Gebärdensprachproduktion beim Dolmetschen.

¹ Gebärdensprachdolmetschen an der Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich

² an der HfH umgangssprachlich Kulturpraktika genannt

³ Gebärdensprachdolmetschende

⁴ es wurden vier Arten von Bekanntheit unterschieden: unbekannt, wenig bekannt, bekannt, gut bekannt

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
Danksagung	5
1 Einleitung	6
1.1 Einführung ins Thema	6
1.2 Problemdefinition, Themenwahl und Relevanz	7
2 Theoretische Grundlagen	8
2.1 Partizipation	8
2.2 Spracherwerb	9
2.2.1 Zweitspracherwerb	9
2.2.2 Kontaktausmass im Zweitspracherwerb	12
2.3 Gehörlosengemeinschaft	14
2.3.1 Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft und ihre Kultur	14
2.3.2 Deutschschweizerische Gebärdensprache DSGS	17
2.4 Gebärdensprachdolmetschen	17
2.4.1 Geschichtlicher Hintergrund der Dolmetscherausbildung	18
2.4.2 Aktuelle Ausbildung	18
2.4.3 Gebärdensprachdolmetschen an der Universität Hamburg	20
2.5 Der Beruf des Gebärdensprachdolmetschenden	21
2.5.1 Kompetenzen	21
2.5.2 Sprachverständnis beim Dolmetschen	23
2.5.3 Rollenverständnis	24
2.5.4 Das Dilemma der Teilhabe und Unparteilichkeit	28
2.6 Fragestellung	30
2.7 Hypothesen	31
2.7.1 Haupt- und Unterhypothesen	31
3 Methode	32
3.1 Forschungsstrategie	32
3.2 Forschungsmethode	32
3.3 Festlegung der Untersuchungsgruppe	33
3.4 Die Befragung	33
3.4.1 Vorgängige Befragung	33
3.4.2 Pretest	34
3.4.3 Der Fragebogen als Erhebungsinstrument	35
3.4.4 Erläuterung der Fragebogen-Teile	36
3.4.5 Auswertungskonzept	37
4 Ergebnisse	38
4.1 Datenerhebung und Auswertung	38
4.1.1 Demografie der Stichprobe	38
4.1.2 Partizipation	40
4.1.3 Profit aus Partizipationskategorie	42
4.1.4 Zusätzlich gewünschte Angebote für Partizipation	44
4.1.5 Verstehen von Gebärdensprache	45
4.1.6 Gebärdensprachkenntnisse	47
4.1.7 Rollenkonflikt	48
4.1.8 Wohlfühlen am Setting	50

4.1.9 Zusätzliche Konzepte (Vergleichsfragen).....	51
4.2 Überprüfung der Hypothesen.....	53
5 Diskussion	54
5.1 Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	54
5.2 Diskussion der Ergebnisse, Verknüpfung zur Theorie.....	55
5.2.1 Partizipation	56
5.2.2 Hypothese 1 Partizipation und Gebärdensprachkompetenz	57
5.2.3 Hypothese 2 Partizipation und Rollenkonflikt	60
5.2.4 Hypothese 1a Bekanntheitsgrad und Verstehen der GS-Produktion	62
5.2.5 Hypothese 2a Wohlfühlen am Setting	63
5.2.6 Weitere Gedankengänge.....	65
5.3 Weitere Erkenntnisse	65
5.4 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für das Dolmetschen	67
5.5 Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung	68
5.6 Ausblick.....	70
6 Literaturverzeichnis	71
7 Abbildung- und Tabellenverzeichnis.....	76
8 Anhang	78
8.1 Vorgängige Befragung.....	78
8.1.1 Fragen aus Begleitschreiben für vorgängige Befragung	78
8.1.2 Zusammenfassung der Antworten aus vorgängiger Befragung	79
8.2 Fragebogen	86
8.2.1 Einverständniserklärung zum Fragebogen.....	86
8.2.2 Begleitschreiben zum Fragebogen	87
8.3 Fragebogen leer.....	88
8.4 Datenerhebung	95
8.4.1 Umrechnungstabelle.....	95
8.4.2 Datenerhebung komplett	96
8.4.3 Datenausschnitte zu den Hypothesen	106
8.4.4 Datenausschnitte zum Vergleich	108
8.5 Datenauswertung	111
8.6 Lebenslauf der Verfasserinnen	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Danksagung

Wir möchten uns herzlich bedanken bei:

- unserer Mentorin Heidi Stocker für die fachliche Unterstützung
- Ueli Müller für die Methodenberatung
- Iris Hämmerli und Astrid Wagner für das Gegenlesen der Arbeit

Ebenfalls ein Dankeschön an unsere Mitstudierenden aus dem Studiengang GSD0913 Lili, Lorena und Balázs für die immer motivierenden Worte und wertvollen Rückmeldungen.

Monika Beyeler

Herzlichen Dank meiner lieben Familie, die mich während allen Arbeitsphasen motivierend unterstützt hat. Speziellen Dank meiner lieben Mom, die mich in Fragen betreffend Excel geduldig unterstützt hat. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an meine lieben Freunde für das Verständnis und die Aufmunterungen. Herzlichen Dank auch an Jenny für die sehr gute Zusammenarbeit. Wir sind ein tolles Team.

Jennifer Kaiser

Ich möchte mich vor allem bei Monika bedanken – die Zusammenarbeit war durchwegs grossartig und hat mich bereichert. Ausserdem herzlichen Dank an meine Freunde sowie an meine Eltern. Sie haben mich alle privat tatkräftig unterstützt, bei computer-technischen Pannen gerettet und in schwierigen Situationen aufgemuntert.

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Diese Forschungsarbeit wird von Studierenden im letzten Jahr ihres vierjährigen Teilzeitstudiums zum Gebärdensprachdolmetschenden als Bachelorarbeit erstellt.

In der Gebärdensprachdolmetscherausbildung an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich HfH, sind Kulturpraktika⁵ Teil der Ausbildung. Als Fachhochschule fördert die HfH so das praktische Erlernen von Gebärdensprachkompetenzen und die Selbstständigkeit der Studierenden. Diese obligatorischen Kulturpraktika machen einen grossen Stundenanteil aus, der von den Studierenden in der Freizeit geleistet werden muss. Diese Pflichtmodule geben immer wieder Anlass zur Diskussion⁶. Die Dozierenden verweisen auf die Wichtigkeit der Praktika, die Studierenden auf den enormen Zeitaufwand. Die von der HfH vorgeschriebenen Praktika stellen aber nur einen Teil der Partizipationsmöglichkeiten an der Gehörlosengemeinschaft dar. Die Studierenden haben selbstverständlich auch die Möglichkeit, als Privatperson neben dem Studium an der Gehörlosengemeinschaft teilzuhaben. Die Art und Weise sowie die Häufigkeit der "privaten Partizipation" ist von den Studierenden abhängig und somit unterschiedlich.

In der Arbeit werden oft erwähnte Worte mit Abkürzungen vereinfacht. Hier eine Auflistung der verwendeten Abkürzungen und die dazugehörigen Formulierungen.

DSGS	Deutschschweizer Gebärdensprache
ESE	Erstspracherwerb
GS	Gebärdensprache
GSD	Gebärdensprachdolmetschen(-de)
GSK	Gebärdensprachkenntnisse
H	Hypothese
HfH	Hochschule für Heilpädagogik Zürich
P	Person
RK	Rollenkonflikt
ZSE	Zweitspracherwerb

⁵siehe Kapitel 2.4.2 *Aktuelle Ausbildung*

⁶im Studiengang GSD0913 sowie in vorhergehenden Ausbildungen

1.2 Problemdefinition, Themenwahl und Relevanz

Von Seiten der Dozierenden werden die obligatorischen Kulturpraktika immer wieder durch das Profitieren im Bereich des Spracherwerbs und der Kulturkenntnisse begründet. Der Beruf des Dolmetschenden setzt hervorragende Sprach- und Kulturkenntnisse voraus - sie gelten als Arbeitswerkzeug.

Wie schon erwähnt, fällt auf, dass Unterschiede in der Art und Weise und Häufigkeit der "privaten Partizipation" unter den Studierenden bestehen. Im Ausbildungsgang GSD0913 gibt es Studierende, welche neben der Ausbildung im Gehörlosenwesen arbeiten. Einige pflegen Freundschaften zu gehörlosen Personen und andere betätigen sich in Gehörlosenvereinen oder besuchen Veranstaltungen im Gehörlosenwesen. Innerhalb des Studiengangs GSD0913 war immer wieder Thema, welchen Stellenwert die Teilhabe an der Gehörlosengemeinschaft für die spätere berufliche Tätigkeit als Gebärdensprachdolmetschende hat. Der Austausch fand jeweils zwischen den Studierenden sowie im Gespräch mit den Dozierenden statt. Aus eigener Erfahrung ist bekannt, dass Studierende sich diesbezüglich und auch hinsichtlich der Gebärdensprachkompetenz untereinander vergleichen, eigene Erfahrungen austauschen und damit untereinander Wissen und Kompetenzen generieren.

Diese Forschungsarbeit soll mit wissenschaftlichen Ergebnissen einen professionellen Einblick in dieses Thema liefern und so die Diskussion um dieses Thema bereichern. Konkret werden mögliche Auswirkungen der Partizipation von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft in Bezug auf die Dolmetschtätigkeit nach Berufseinstieg untersucht. Es wird also versucht, ein Zusammenhang zwischen Partizipation und Sprachkenntnissen aufzuzeigen. Ebenfalls wird die Beziehung zwischen Partizipation an der Gehörlosengemeinschaft und der Rollenwahrung nach dem Berufseinstieg geprüft.

Mit den Resultaten dieser Arbeit soll es möglich sein, Hinweise für zukünftige Studierende in diesem Bereich zu schaffen und mit den ausgewerteten Ergebnissen darzustellen, welche Auswirkungen Partizipation auf die Ausübung des zukünftigen Berufs haben kann.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel zeigt den theoretischen Hintergrund und den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf Fragestellung und Hypothesen⁷. Es folgt die Erläuterung der nötigen Terminologie und des dazugehörigen Kontextes in Bezug auf die Fragestellung. Die Begriffe Partizipation, Spracherwerb, Gehörlosengemeinschaft, Gebärdensprachdolmetschen sowie der Beruf des Gebärdensprachdolmetschenden werden erläutert. Dabei handelt es sich stets um die Situation in der Deutschschweiz, ausser es ist anders vermerkt.

2.1 Partizipation

Der Begriff Partizipation (auch Teilhabe genannt) kommt ursprünglich aus der Politik und wird in der Regel mit einer Form der Beteiligung an Entscheidungsprozessen gleichgesetzt – mit politischer Partizipation also (vgl. Biedermann, Oser & Ullrich, 2000, S. 4). Er beschreibt in ebendiesem Kontext das Recht, welches jeder Mensch hat, an bestimmten Prozessen aktiv mitzuwirken, sprich in politischen Bereichen teilzunehmen und teilzuhaben. Der Partizipationsbegriff als solcher, wird in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen (Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Pädagogik und Psychologie) anders genutzt. Es ist zu beachten und zu differenzieren, in welchem Sinne man den Begriff verwenden möchte bspw. Partizipation als Tätigkeit, als Prinzip oder Interaktionsbeschreibung (vgl. Reicher, 2009, S. 33).

Es ist notwendig politische von sozialer Partizipation zu unterscheiden, in dieser Arbeit ist nur letzteres gemeint. Soziale Partizipation beschreibt Rossteutscher (2009) wie folgt:

Der Begriff der sozialen Partizipation meint die Unzahl der Beteiligungsmöglichkeiten, die sich dem Individuum in verschiedenen Gruppen der Gesellschaft bieten [zum Beispiel einer Sprachgemeinschaft, Anm. d. Verf.]: dem Fussballverein, der Sängervereinigung, der Selbsthilfegruppe oder der Wohlfahrtsorganisation [Rossteutscher erwähnt auch Beteiligungsformen, welche sich an Kollektive richten (Ehrenamtlicher Betrieb einer Suppenküche) oder direkt kollektiv ausgeübt werden (als Mitglied der Bahnhofskommission, welches eine Suppenküche betreibt, Anm. d. Verf.) soziale Partizipation ist somit ein Sammelbegriff für eine Beteiligungsform, die in der Regel öffentliches, kollektives Handeln ohne direkte politische Motivation beschreibt, aber immer über die private Sphäre hinausreicht (S. 163).

Wie man diesem Zitat entnehmen kann, ist mit sozialer Partizipation nicht der private Handlungsbereich gemeint. Wer sich für seine Familie oder den Bekanntenkreis einsetzt ist zwar sicherlich ein sozialer Mensch, aber er ist deswegen noch nicht sozial engagiert. Biedermann et al. (2000) meinen: "Es gibt wohl in keinem Bereich so wenig präzises Wissen wie über die Wirkung von partizipativen Handlungen" (S. 6). Des Weiteren beschreiben sie in ihrem ausführlichen Bericht über *Partizipationserfahrungen und individuelle Kompetenzen*, dass soziale Partizipation den Menschen auf natürliche Weise in primär folgenden vier Bereichen

⁷siehe Kapitel 2.7 *Hypothesen*

fördert: Wissensbasis, Persönlichkeitsentwicklung, Gestaltung sozialer Beziehungen und Kooperation in der Gruppe (vgl. Biedermann et al, 2000, S. 53). Rossteutscher teilt diese Meinung, betont jedoch wiederholt, dass soziale Partizipation zusätzlich auch einen starken Einfluss auf spezifische kommunikative Fähigkeiten des Individuums hat (vgl. Rossteutscher, 2009, S. 163-166). Laut Reicher haben Partizipationserfahrungen im Allgemeinen direkten Einfluss auf die Förderung von Bildungsprozessen. Ebenso könne man die Erfahrungen aber auch selber als Bildungsprozesse beschreiben. Der Mensch habe eine aktive Rolle und mache Lernerfahrungen in diversen Bereichen (vgl. Reicher, 2009, S. 34). Dies lässt sich auch auf das Vereinswesen übertragen: Individuen, welche z.B. in einem Verein tätig sind, erlernen kommunikative und soziale Fähigkeiten auf natürlichem Wege. Dies weil sie kommunizieren, diskutieren, vorbereiten, verhandeln, schreiben, leiten, reden und in unterschiedlichen Bereichen überzeugen müssen (vgl. Rossteutscher, 2009, S. 165).

Wenn Partizipation also kommunikative Fähigkeiten fördert, besteht Grund zur Annahme, dass angehende Gebärdensprachdolmetschende durch Teilhabe an der Gehörlosengemeinschaft während des Studiums ihre Gebärdensprachkenntnisse verbessern.

2.2 Spracherwerb

Für angehende Gebärdensprachdolmetschende ist die Deutschschweizer Gebärdensprache DSGS in der Regel eine Zweitsprache. Das Ziel dieses Kapitels ist es deshalb, die wichtigsten Variablen des Zweitspracherwerbs darzustellen. Drei Haupttypen von Spracherwerb sind dokumentiert: der Zweitspracherwerb (ZSE), der Erstspracherwerb (ESE), und der Wiedererwerb (vgl. Klein, 1984, S. 15). Letztere beiden werden in dieser Forschungsarbeit ausgeklammert, es soll lediglich der ZSE näher beleuchtet werden. Die Werke von Klein sind Meilensteine in diesem Gebiet und viele Forschende berufen sich auf seine Bücher. Die folgenden zwei Kapitel basieren deshalb weitgehend auf den Theorien von Klein.

2.2.1 Zweitspracherwerb

Das Gebiet der Zweitspracherwerbsforschung ist durch heterogene Forschungsansätze geprägt. Es soll hier nicht die vollständige Bandbreite aufgezeigt werden, sondern lediglich eine Auflistung der wichtigsten und für die Arbeit relevanten Punkte.

"Uns allen ist von Natur aus die Fähigkeit in die Wiege gelegt, eine Sprache zu lernen und zu gebrauchen; niemand ist aber mit einer bestimmten Sprache geboren" (Klein, 2000, S. 1). Sprache ist geprägt durch Schichtzugehörigkeit, die Gesprächspartner, den sozialen Kontext, die Situation, das Gesprächsthema, das Rollenverhalten, die persönlichen Absichten, etc. (vgl. Boyes-Braem, 1995, S. 131; Ellerbrock, Jaritz & Kühnert, 1979, S. 36; Meixner, 2004, S. 44). Aus der Sicht des Strukturalismus betrachtet, ist Sprache ein komplexes System von Regeln – demnach ist das Gesprochene die Anwendung der Regeln (vgl. Seminar

für Sprachmethodik, 1991, S. 2). Der Spracherwerb wiederum gilt als Prozess, welcher bestimmten Gesetzmässigkeiten unterliegt. Er gilt als mit Abstand langwierigster, natürlicher Lernvorgang des Menschen (vgl. Klein, 2000, S. 1).

Die umgangssprachlich genannte "Muttersprache" wird in der Fachliteratur als Erstsprache bezeichnet (vgl. Klein, 2000, S. 2). Die Lernenden sind meist Kinder und es handelt sich bei der zu lernenden Sprache um die erste überhaupt. Sie geht mit der sozialen und kognitiven Entwicklung einher. In der Regel wird auf diese Art und Weise eine Sprache "perfekt" gelernt. "Perfekt" meint in diesem Kontext aber nicht, dass man seine sprachlichen Fähigkeiten nicht mehr verbessern könnte, sondern vielmehr, dass am Schluss kein nennenswerter Unterschied zur sozialen Umgebung mehr besteht – der Spracherwerb fossilisiert⁸ (Klein, 2000, S. 6).

Von einer Zweitsprache spricht man dann, wenn zusätzlich zur vorhandenen "Muttersprache" weitere Sprachen gelernt werden. Beim Spracherwerb handelt es sich grundsätzlich um einen kumulativen Prozess. Wissen wird also auf schon vorhandenem Wissen aufgebaut (vgl. Klein, 2000, S. 12). Eine Zweitsprache zu lernen ist immer schwieriger als das Erwerben einer Erstsprache. Warum dem so ist, ist in der Literatur umstritten und es sind unzählige verschiedene Meinungen zu diesem Thema zu finden. Einig scheint man sich jedoch in dem Punkt zu sein, dass das Sprachlernvermögen sich mit der Zeit verändert und sich der ZSE deshalb grundsätzlich von ESE unterscheidet. Ausserdem fossilisiert der ZSE nicht am selben Punkt wie der ESE nach Anpassung der sozialen Umgebung, sondern, zum Leid aller Zweitsprachlerner, viel früher (Klein, 2000, S. 11).

Eine Zweitsprache kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten gelernt bzw. erworben werden: einerseits gesteuert und andererseits ungesteuert. Es folgen Ausführungen zu beiden Varianten, um Unterschiede aufzuzeigen. Die Dolmetscherausbildung findet als Bachelorstudiengang statt. Die Gebärdensprache wird also zu einem grossen Teil im Unterricht gelernt – aufgrund dessen würde man eher von gesteuertem ZSE sprechen. Trotzdem soll ein spezielles Augenmerk darauf gelegt werden, wie eine Zweitsprache ausserhalb des Unterrichts am besten erworben werden kann – im übertragenen Sinne also in den Praktika oder der selbstständigen Teilhabe an der Gehörlosengemeinschaft. Diese Thematik ist ein wichtiger Bestandteil des der Arbeit zugrunde liegenden Themas.

Im gesteuerten ZSE wird dem Lerner die Sprache, die er zu lernen hat, in Form alltäglicher Kommunikation zugänglich Im gesteuerten ZSE wird dieses Material mehr oder minder aufbereitet. Im Extremfall wird dem Lerner primär eine Beschreibung des Materials, nicht dieses selbst angeboten (Klein, 1984, S. 32-33).

⁸fossilieren bedeutet "versteinern"

In der Literatur wird oft der Begriff Zweitsprache anstatt Fremdsprache verwendet. Diese Forschungsarbeit wird dies ebenfalls tun. Eine Fremdsprache definiert im Allgemeinen eine Sprache, welche man gewöhnlich im Unterricht lernt und nicht zur alltäglichen Kommunikation im Alltag gebraucht wird (vgl. Klein, 1984, S. 31). Eine Zweitsprache hingegen lernt man neben einer Erstsprache (Muttersprache) und sie dient zur realen Verständigung in einer sozialen Umgebung. So kann zum Beispiel für viele in der Deutschschweiz lebenden Personen Französisch als Zweitsprache angesehen werden (ebd.). Im Fall des Gebärdensprachdolmetschstudierenden wäre wohl der Erwerb der Gebärdensprache eine Mischung aus beidem. Sie wird zwar im Unterricht gelernt oder im Kontakt mit gehörlosen Personen erworben, dient aber später als Kommunikationsmittel.

Ähnlich ist es mit den Begriffen lernen und erwerben. Klein sagt zwar, es sei naheliegend, dass man lernen auf den gesteuerten und erwerben auf den ungesteuerten ZSE beziehen könne, betont aber, dass dies nicht als solches belegt sei (Klein, 1984, S. 32). Trotzdem trifft man in der Literatur meist genau diese Verwendung der Begriffe an. In dieser Forschungsarbeit werden lernen und erwerben deshalb auf diese Weise eingesetzt.

Damit der Mensch überhaupt Sprache verarbeiten kann, benötigt er Zugang zum Material. Dieses Material setzt sich aus vier Faktoren zusammen: soziale Integration, kommunikative Bedürfnisse, Einstellung und Erziehung (vgl. Klein, 1984, S. 46-49). Soziale Integration wird als der mit Abstand stärkste und Erziehung als der schwächste Punkt im ungesteuerten Zweitspracherwerb beschrieben. Letzteres ist vor allem wichtig im Fremdsprachenunterricht (vgl. Klein, 1984, S. 49). Die soziale Integration führt laut Klein am ehesten zur "perfekten" Beherrschung einer Zweitsprache. Dies aus dem einfachen Grund, dass die Sprechenden ohne eine perfekte Beherrschung als "sozial auffällig" von der Umgebung wahrgenommen werden (vgl. Klein, 2000, S. 16). Dieser Punkt scheint wichtig im Zusammenhang mit der Dolmetschtätigkeit. Um den Beruf des GSD erfolgreich und seriös ausüben zu können, ist es wünschenswert, die Gebärdensprache "perfekt" der Gehörlosengemeinschaft angepasst zu beherrschen.

Es ist möglich, eine Sprache, wie schon erwähnt, auf zwei Arten zu lernen/erwerben, wobei sich diese nicht immer klar trennen lassen: In ungesteuerter Form – Erwerb in der Sprachgemeinschaft – oder gesteuert – im Unterricht. Bolla und Drumbli (2009) sprechen von einer "grossen Entfremdung zwischen der fremden Sprache in den Schulklassen, in den Hörsälen und Seminarräumen der Universitäten und der Sprache auf den Strassen und Plätzen der Menschen, die diese Sprache in ihrem Alltag gebrauchen ..." (S. 15). Sie beschreiben diese Situation als Charakteristik des Lernens einer fremden Sprache. Aufgrund dessen wird die Sprache von Lernenden selber im Unterricht viel eher als Fremdsprache wahrgenommen und mit Misserfolgen verknüpft. Die Untersuchung von Bolla und Drumbli bei italienischen Schulklassen bestätigt dies: Deutsch sei in vielen Schulen immer ein "Fremdkörper" geblie-

ben (ebd). Aus dieser Perspektive scheint ein Erwerb von Gebärdensprache für GSD in der Gehörlosengemeinschaft notwendig. Die akademische Tätigkeit des Sprachenlernens hat jedoch nicht nur negative Aspekte und hat deshalb selbstverständlich ihre Berechtigung. Sie ist je nach Kontext sogar unabdingbar⁹ und macht Lernenden Sprachstrukturen bewusst, Sprachverständnis und korrekter Gebrauch werden gefördert (Seminar für Sprachmethodik, 1991, S. 5).

2.2.2 Kontaktausmass im Zweitspracherwerb

"Ich bin dahin gegangen, wo die Menschen waren, und habe mich hingesezt" (Seminar für Sprachmethodik, 1991, S. 2). Dieser erste Satz im Buch des Seminars für Sprachmethodik über den Erwerb von Zweitsprachen verdeutlicht: Eine Zweitsprache eignet man sich am besten an, indem man Kommunikationssituationen sucht, also teilhat an der Sprachgemeinschaft. In der Fachliteratur zum Thema Spracherwerbsforschung scheint die Teilhabe an der jeweiligen Sprachgemeinschaft und ihr Einfluss auf das Erwerben einer Sprache ein umstrittenes Thema zu sein. Dieses Kapitel beleuchtet den genannten Bereich genauer.

Einen positiven Einfluss von Teilhabe auf den Spracherwerbsprozess entnimmt man schon im Buchtitel von Bolla und Drumbli: *Teilhabe an der Sprachgemeinschaft – Ein Schlüssel zur Zweitsprache*. Sie möchten ihre Studierenden dazu ermutigen, die deutsche Sprache nicht nur im Unterricht, sondern sie "von innen" kennen zu lernen (Bolla & Drumbli, 2009, S. 18). Dies soll auch ein Gefühl von Zusammengehörigkeit vermitteln und es erleichtern, die Sprache zu erwerben (Bolla & Drumbli, 2009, S. 123). Kuhs bestätigt diese Gedankengänge: "Kontakte schaffen Kommunikationssituationen und diese wiederum Motivation und Sprechanlässe, die den Einsatz und die Weiterentwicklung der Zweitsprache erforderlich machen würden" (Kuhs, 1989, S. 17). "So findet [auch, Anm. d. Verf.] Fillmore einen positiven Zusammenhang zwischen Kontaktausmass und Zweitspracherwerb in einer Untersuchung mit spanischen Kindern" (Fillmore; zitiert nach Kuhs, 1989, S. 17). Beim Heidelberger Forschungsprojekt "Pidgin-Deutsch" (1975) ist "das *gebrochene* [Herv. d. Verf.] Deutsch italienischer und spanischer Arbeiter, wie es in der Kommunikation ... untereinander in Alltagssituationen gesprochen wird" Untersuchungsgegenstand (S. 9). Das Ergebnis ist, dass Aufenthaltsdauer und Alter bei Beginn der Erlernung einer Fremdsprache zwar zwei bedeutende Faktoren sind. Jedoch Kontakt zu Einheimischen und Art der beruflichen Tätigkeit, als entscheidende Faktoren zu werten, sind im Prozess des Zweitspracherwerbs wesentlich (vgl. Bartsch, Klein, Schwarze, v. Stechow & Wunderlich, 1975, S. 131).

Für türkische Schulkinder in Deutschland kann laut Röhr-Sendlmeier ein signifikanter Zusammenhang zwischen Kontakten mit deutschen Gleichaltrigen und der Leistung in der

⁹ im Studiengang GSD der HfH werden Pflichtmodule angeboten wie "Gebärdensprachpraxis" oder "Deutsch für Dolmetschende" (HfH Studienführer GSD0913, Exemplare 09/10, 10/11, 11/12, 12/13)

Zweitsprache festgestellt werden. In ihrer Zusammenfassung erwähnt sie, dass vor allem folgende Punkte einen Zusammenhang mit den Deutschleistungen haben: Teilnahme an deutschen Bildungseinrichtungen, ausserschulischer Kontakt mit deutschen Gleichaltrigen, Ausmass des Fernsehkonsums und Verwendung von Deutsch als Verständigungssprache in der Familie (vgl. Röhr-Sendlmeier, 1985, S. 294). Kurz gesagt: "Je intensiver dieser Kontakt war, umso höhere Werte erzielten die Kinder im Gesamtergebnis ... umso besser verstanden sie Deutsch und umso besser und korrekter konnten sie sich ausdrücken" (Röhr-Sendlmeier, 1985, S. 272). Ähnliches findet sich auch hier:

Kummer (1982) stellt in seiner Studie zur Zweisprachigkeit von Yucatec-Indianern in Mexiko fest, dass die Häufigkeit, mit der die Probanden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Märkten der Umgebung fahren, in Zusammenhang stand mit ihren Sprachkenntnissen: Diejenigen, die diesen Kommunikationskanal nicht benutzten, sprachen deutlich weniger gut Spanisch als die Probanden, die regelmässig zu den Marktorten fahren (Kummer; zitiert nach Kuhs, 1989, S. 18).

Das Seminar für Sprachmethodik (1991) hat zwar keine Studie mit Probanden gemacht, sieht jedoch auch einen positiven Einfluss von Teilhabe auf den Spracherwerb. "Zweitsprachenlernen geschieht da, wo man sich so "unters Volk" [Herv. d. Verf.] mischt, als verstünde man schon alles" (S. 6). Erst wenn Kommunikationssituationen geschaffen werden mit Menschen, welche in der Sprachgemeinschaft aufgewachsen sind, wird man die Aussprache, Ausdrucksweise und das sprach- und kulturspezifische Denken verinnerlichen und automatisieren und wird von den Mitgliedern als "unauffällig" eingestuft (Seminar für Sprachmethodik, 1991, S. 5). Gerade in Bezug auf das kulturspezifische Denken und das somit verbundene Verstehen der Gebärdensprache mit ihrem visuellen und nicht linearen Muster als Fremdsprache für GSD, liegt die Vermutung nahe, dass Partizipation an der Gehörlosengemeinschaft und somit ihrer Kultur, den Gebärdenspracherwerb fördert.

Aus der Bundesrepublik Deutschland finden sich aber auch Studien, welche keinen Zusammenhang zwischen Kontaktausmass und Spracherwerb feststellen können. Clahsen, Meisel und Pienemann untersuchten die Sprache ausländischer, erwachsener Arbeiter in Deutschland im Zusammenhang mit einer Entwicklungsperspektive. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass Probanden, welche Kontakte mit deutschen Arbeitskollegen hatten, letztlich keine besseren zweitsprachlichen Leistungen hervorbrachten. Das Kontaktausmass sei also in diesem Sinne nicht von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. Clahsen et al., 1983, S. 38-40, 258-265).

Stöltzing kommt ebenfalls zum Schluss, dass der Faktor Kontaktausmass nicht ein entscheidender Punkt zu sein scheint. Er teilt seine Probanden (jugoslawische Schulkinder in der Bundesrepublik Deutschland) in Kategorien ein. In seiner "Spitzengruppe" befinden sich Probanden, welche nur sehr wenig Kontakt mit deutschen Gleichaltrigen haben, also überwiegend Freundschaften mit jugoslawischen Kindern pflegen. Er schliesst aber nicht aus, dass sich Kontakte zu Mitgliedern der Sprachgemeinschaft positiv auf die zweitsprachlichen

Leistungen der Lernenden auswirken können. Es wird jedoch vermutet, dass andere Faktoren einen grösseren Einfluss haben (vgl. Stölting, 1980, S. 169-221).

In Biehls Untersuchung (1987) handelt es sich um "den Nachweis kausaler Beziehungen zwischen sozialen Faktoren und dem Zweitspracherwerb" (S. 5). Die Probanden sind türkische Schulkinder (Grund- und Hauptschule) in der Bundesrepublik Deutschland. Eines der Ziele war auch hier einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Kontaktausmass zu deutschen Personen und den zweitsprachlichen Leistungen der Untersuchungsgruppe zu finden. Biehl fasst zusammen, dass bei seiner Studie dafür kein Zusammenhang nachweisbar ist (vgl. Biehl, 1987, S. 180-186).

Zusammenfassend soll erwähnt sein, dass keine Studien gefunden wurden, welche den positiven Zusammenhang von Teilhabe an einer Sprachgemeinschaft und den damit verbundenen Spracherwerb dementieren. Es werden lediglich Einflussfaktoren unterschiedlich gewichtet. Dies führt zur Annahme, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Partizipation von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft und den Gebärdensprachkenntnissen besteht.

2.3 Gehörlosengemeinschaft

Die Schweiz führt keine offizielle Statistik über die Anzahl gehörloser Personen, welche hier ansässig sind. Anhand einer international gebräuchlichen Formel geht man aber von etwa 7'500 gehörlosen Gebärdensprachbenutzenden in der Schweiz aus. Davon leben etwa 5'500 in der deutschsprachigen, etwa 1'700 in der französischsprachigen und etwa 300 in der italienischsprachigen Schweiz (vgl. Boyes Braem, Haug & Shores, 2012, S. 58). Des Weiteren schätzt man, dass in der Schweiz etwa 13'000 hörende Gebärdensprachbenutzende leben (ebd.).

2.3.1 Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft und ihre Kultur

Gehörlose haben ihre eigene Kultur, welche eigene Verhaltensmuster, eine eigene Sprache und eigene kulturelle Werte beinhaltet. Gebärdensprachen entspringen, wie alle natürlichen Sprachen, aus einer Kultur und sind tief verankert darin (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 136). Aufgrund dessen sind es auch die Gebärdensprachen, welche die Mitglieder der Gemeinschaft miteinander verbinden. Dies verdeutlicht folgendes Zitat von Boyes Braem (1995): "Gebärdensprache ist nicht nur das wichtigste Kommunikationsmittel innerhalb der Gehörlosengemeinschaft, sie stellt auch ein Mittel zur Identifikation mit der Kultur der Gehörlosen dar" (S. 137). Mindess schreibt über die amerikanische Gehörlosengemeinschaft, dass diese offen gegenüber Hörenden sei, solange diese das Interesse an der Gebärdensprache zeigen (vgl. Mindess, 1999, S. 86). Ob den Gebärdensprachdolmetschstudierenden der Zugang zur Kultur der Gehörlosen ermöglicht wird, steht also oft in einem Zusammenhang mit dem

Kundtun des eigenen Interesses an der Gebärdensprache, was die Erfahrungen der Autorinnen dieser Arbeit bestätigt. Mindess (2006) ist gleicher Meinung und sagt dazu: "If someone stands outside the moat, however, showing an interest in learning sign language, the drawbridge is let down and the new signers are welcomed to the castle ..." (S. 80).

Boyes Braem (1995) hingegen meint: "Gute Kenntnisse [in Gebärdensprache und Kulturwissen, Anm. d. Verf.] genügen nicht, um als Teil der Gehörlosengemeinschaft akzeptiert zu werden. Mitglieder müssen auch gemeinsame Erlebnisse, beispielsweise beim Aufwachsen als gehörlose Kinder haben und müssen kulturelle Werte und Überzeugungen teilen" (S. 139). Ladd knüpft an, dass der elementarste Faktor, um der Gemeinschaft angehören zu können, die "gehörlose Einstellung" sei. Mit ihr lassen sich Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft am besten bestimmen. Um diesen Punkt zu erfüllen, muss sich das Individuum nicht nur selber der Gemeinschaft zugehörig fühlen, sondern es muss auch als solches von den anderen Mitgliedern akzeptiert werden (vgl. Ladd, 2008, S. 40). Seeber (2001) teilt diese Meinung:

... die Teilnahme an der Gehörlosengemeinschaft [beinhaltet, Anm. d. Verf.] mehr, als die blosser Tatsache, nicht richtig hören zu können. Obgleich im Fall der Gehörlosen die Sprache eine noch viel zentralere Rolle einnimmt, als bei anderen ethnischen Minderheiten, spielen gemeinsame Erlebnisse und Probleme, die Identifizierung mit der Gemeinschaft, sowie die aktive Teilnahme an derselben, eine ebenso grosse Rolle (S. 11).

Diese Aussagen implizieren, dass die Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft, was den Hörstatus betrifft, durchaus sehr heterogen sein können. Man darf nicht ausser Acht lassen, dass nicht automatisch jede gehörlose Person der Gehörlosengemeinschaft angehört. Es gibt stark hörbeeinträchtigte Menschen, welche in einer oralistisch orientierten Einrichtung zur Schule gegangen sind und sich deshalb der hörenden Gemeinschaft zugehörig fühlen. Das Gleiche ist auch zu beobachten bei Personen, welche erst im Erwachsenenalter ihr Gehör verloren haben (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 137).

Gleiches zeigt sich auch bei der Wahl der Definition des eigenen Hörstatus. Der Begriff gehörlos bedeutet nicht gezwungenermassen, dass die Person medizinisch klassifiziert taub ist. Die Person kann diese Begrifflichkeit selber wählen – sich also zum Beispiel als gehörlos oder schwerhörig bezeichnen. "Wenngleich die Gruppe selbst sich offiziell als *gehörlos* bezeichnet, kann das Hörvermögen von *schwerhörig* bis *volltaub* [Hervorhebungen d. Verf.] reichen, während es andererseits Menschen mit starkem oder sogar völligem Hörverlust gibt, die nicht zur Gehörlosengemeinschaft zählen" (Padden, 1991, S. 11) Mindess bestätigt diese Aussage in ihrem Buch (vgl. Mindess, 1999, S. 82). Mit "gehörlose Person" bzw. "gehörlose Kundschaft" sind in dieser Arbeit Personen gemeint, welche mehrheitlich in Deutschschweizer Gebärdensprache DSGS kommunizieren.

Gebärdensprachdolmetschende hingegen nehmen eine spezielle Stellung in der Gehörlosengemeinschaft ein. Mindess spricht von einer "insider"- und "outsider"-Kategorie, in welche die Dolmetschenden nicht wirklich eingeteilt werden können (vgl. Mindess, 1999, S. 86). Denn für viele Dolmetschende und Übersetzende verwischt die Grenze zwischen Ausgangs- und Zielkultur. Sie nennen sich laut Snell-Hornby, Hönig, Kussmaul & Schmitt, bi- und pluri-kulturelle Individuen. Es entsteht eine sogenannte Idiokultur, man könnte es als individuelles Verhaltensrepertoire beschreiben, in welchem Elemente aus allen verinnerlichten Kulturen integriert sind (vgl. Snell-Hornby et al., 1999, S. 113). Hohl (2004) hingegen bezieht die Dolmetschenden in die Gehörlosengemeinschaft in der Schweiz mit ein und sagt dazu:

Demnach ist kulturell gehörlos, wer die Gebärdensprache beherrscht und Gehörlosenkultur lebt – es ist also durchaus möglich, dass eine hörende Person kulturell quasi gehörlos ist und an der Gemeinschaft teilhat (Codas und Dolmetscherinnen, z.B.), oder dass eine gehörlose Person der Gehörlosengemeinschaft kulturell nicht verbunden ist, wenn sie sich eher in der lautsprachlichen Welt bewegt (S. 4).

Dem widerspricht Lane. Er sagt sogar, dass sich Gehörlose darüber einig seien und Hörende niemals ein vollwertiges Mitglied der Gehörlosengemeinschaft werden können (vgl. Lane, 1994, S. 36).

Wie der Titel dieser Forschungsarbeit aussagt, wird Partizipation von angehenden Gebärdensprachdolmetschenden an der Gehörlosengemeinschaft untersucht. Passend dazu die Definition für Deaf Community¹⁰ von Padden (1989), an welchen sich der Begriff Gehörlosengemeinschaft in dieser Arbeit lehnt:

A deaf community is a group of people who live in a particular location, share common goals of its members, and in various ways, work toward achieving these goals. A deaf community may include persons who are not themselves Deaf, but who actively support the goals of the community and work with Deaf people to achieve them (S. 5).¹¹

Wie Padden sagt, ist eine Gehörlosengemeinschaft eine Gruppe von Menschen, die gemeinsame Ziele verfolgt. Somit kann diese Gemeinschaft auch "Nicht-Gehörlose" aufnehmen, sofern diese die gemeinsamen Ziele verfolgen, also bspw. das Kommunizieren in Gebärdensprache. Die Deutschschweizer Gebärdensprache wird deshalb im nachfolgenden Kapitel genauer erläutert.

¹⁰Padden meint die amerikanischen Deaf Community, hier übertragen auf die Gehörlosengemeinschaft in der Deutschschweiz

¹¹Padden spricht von deaf und Deaf, wobei sich deaf auf den audiologischen Zustand des Nicht-Hörend bezieht und Deaf die kulturelle Zusammengehörigkeit von gehörlosen Menschen meint (vgl. Markowicz & Woodward, zitiert nach Padden, 1991, S. 10)

2.3.2 Deutschschweizerische Gebärdensprache DSGS

Bei Gebärdensprachen handelt es sich um natürlich entstandene Sprachen. Sie sind "nicht universell, sondern national, dialektal und soziolektal gegliedert" (Snell-Hornby, et al., 1999, S. 322). Die Gebärdensprache gilt als Primärsprache für den Grossteil der gehörlosen Personen. Es bestehen grundsätzlich Parallelen im Erwerbsprozess der Gebärdensprache und der Lautsprache. Gebärdensprachen sind auf verschiedenen Ebenen linguistisch strukturiert, weshalb sich mit ihnen nicht nur bildhafte, sondern auch komplexe, abstrakte Inhalte darstellen lassen (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 14-15).

Die Gebärdensprache der deutschen Schweiz wird Deutschschweizer Gebärdensprache DSGS genannt. Gebärdensprachbenutzende beziehen sich jedoch meist ohne jegliche Abkürzung auf die "Gebärdensprache" (vgl. Boyes Braem et al., 2012, S. 61). Die DSGS ist laut Boyes Braem et al. nicht standardisiert: "[Die Gebärdensprache, Anm. d. Verf.] ... setzt sich aus regionalen Dialekten zusammen, die sich vor allem auf der Ebene des Lexikons voneinander unterscheiden" (S.60-61). Parallel zu den konventionellen Gebärden ist es für die DSGS typisch, sich stimmlosen Mundbildern zu bedienen. Diese werden jedoch nicht in Schweizerdeutsch sondern mehrheitlich in Hochdeutsch produziert; aus dem einfachen Grund, dass Mundbilder in schweizerdeutschen Dialekten viel schwerer abzulesen sind als Mundbilder in Hochdeutsch (Boyes-Braem, 1995, 114-122).

2.4 Gebärdensprachdolmetschen

Dolmetschen als Funktion wird schon seit Jahrtausenden praktiziert (vgl. Pöchhacker, 2000, S. 42). In diesem Kapitel soll nicht das komplette Berufs- und Qualifikationsbild eines Gebärdensprachdolmetschenden aufgezeigt, sondern nur für diese Arbeit wichtige Aspekte beleuchtet werden. Die HfH beschreibt Gebärdensprachdolmetschen wie folgt:

Treffen Gehörlose und Hörende zusammen, sind in vielen Situationen des Alltags Gebärdensprachdolmetscherinnen und –dolmetscher gefragt. Diese übersetzen [vorwiegend simultan, Anm. d. Verf.] von einem schweizerdeutschen Dialekt oder Hochdeutsch in die Deutschschweizer Gebärdensprache und umgekehrt. Bei ihrer Arbeit halten sich Dolmetscherinnen und Dolmetscher konsequent an den internationalen, berufeigenen Ehrencodex: Sie beteiligen sich nicht an den Gesprächen, verhalten sich unauffällig, sind unparteiisch und unterstehen der Schweigepflicht (Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2011, S. 3).

GSD arbeiten in der Schweiz im Freelance-Auftragsverhältnis für die Procom¹² und können selbstständig entscheiden, wie viele und welche Aufträge sie annehmen möchten.

Im Jahr 2004 ist das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft getreten. Es schreibt vor, dass Behörden im Verkehr mit der Bevölkerung Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse

¹²die Procom ist in der Schweiz verantwortlich für Telefon-Vermittlungsdienste für Hörgeschädigte und die Gebärdensprachdolmetschervermittlung (für nähere Informationen siehe: www.procom-deaf.ch)

der Sprach-, Hör- oder Sehbehinderten nehmen. Des Weiteren müssen politische Ansprachen von Bundesräten im Fernsehen durch Gebärdensprachdolmetschende verdolmetscht sowie Gebärdensprachkurse und Schulungen für GSD und Gebärdensprachausbildner finanziell unterstützt werden (vgl. BehiG 2004; <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/151.3.de.pdf>).

Bei den Studierenden haben sich die Gründe für die Wahl des Berufs des GSD gewandelt. Wo früher gehörlose Familienmitglieder oder gehörlose Bekannte Motivation waren, den Beruf zu ergreifen, ist es heute für die meisten eher die Freude an der Sprache, am Dolmetschen, o.ä. (Studierende sowie dipl. GSD, persönliche Kommunikation).

2.4.1 Geschichtlicher Hintergrund der Dolmetscherausbildung

Boyes Braem et al. haben einen Artikel publiziert, in welchem sie die Situation der Gebärdenspracharbeit in der Schweiz aufzeigen. Es handelt sich dabei um einen Rück- und Ausblick. Zudem beschreiben sie den Werdegang der Dolmetscherausbildung. Diese startete erstmals 1985 im Heilpädagogischen Seminar in Zürich (HPS) als Dolmetscherausbildung für Gebärdensprache (Dola). Angegliedert wurde sie dort an die Abteilung für Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose. Die Ausbildung wurde damals in zwei Teile aufgeteilt, um so schnell wie möglich ausgebildete Dolmetschende zur Verfügung zu haben (vgl. Boyes Braem et al., 2012, S. 67). "Im ersten Ausbildungsteil sollten die Studierenden mit dem lautsprachebegleiteten Dolmetschen vertraut werden, im zweiten mit dem Dolmetschen in DSGS" (Boyes Braem et al., 2012, S. 68).

Tabelle 1: Dolmetscher Ausbildung für Gebärdensprache

Ausbildung	Ort	Name	Zeitdauer	Lektionen	Bemerkungen
1. Ausbildungsteil	HPS	Dola 1 ¹³	1986-1989	180	Ausbildungsgruppe 1
	HPS	Dola 2	1989-1991	350	Ausbildungsgruppe 2
	HPS	Dola 3	1991-1993	500	Ausbildungsgruppe 3
2. Ausbildungsteil	HPS	Dola 4	1994-1996	800	
Teilzeitausbildung	HPS	Dola 5	1997-2000	1800	
Teilzeitausbildung	HPS&HfH	Dola 6	2000-2004	2400	
Fachhochschuldiplom	HfH	Dola 7	2003-2007	1800	
Bachelorstudiengang ¹⁴	HfH	GSD0610	2006-2010	180 ECTS	
Bachelorstudiengang ¹⁵	HfH	GSD0913	2009-2013	180 ECTS	

2.4.2 Aktuelle Ausbildung

Der Bachelorstudiengang Gebärdensprachdolmetschen findet heute an der HfH in Zürich statt. Es handelt sich dabei um die einzige Ausbildung in der Deutschschweiz. GSD ist noch eine junge Ausbildung, sie wurde in den letzten Jahren stark um- und ausgebaut und hat

¹³ Informationen zu den Dolas: Stocker, H. persönliche Kommunikation

¹⁴ HfH Studienführer GSD 0611 (Exemplare 06/07, 07/08, 09/10, 10/11)

¹⁵ HfH Studienführer GSD 0913 (Exemplare 09/10, 10/11, 11/12, 12/13)

sich stark professionalisiert. Das bisher vierjährige Teilzeitstudium wird ab Herbst 2012 neu als dreijähriges Vollzeitstudium geführt¹⁶. Es findet nun nicht mehr nur an der HfH in Zürich, sondern auch an der ZHAW (Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft) in Winterthur statt. Inhalte der Ausbildung zurzeit sind:

- Linguistik der deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) der deutschen und schweizerdeutschen Sprache
 - Soziologie und Interkulturalität
 - Theorie und Technik des Übersetzens/Dolmetschens/Transliterierens
 - Beteiligung an Forschungsprojekten
 - Kognitions- und Gedächtnispsychologie
 - diverse Praktika (Beobachtungs-, Kultur-, Gruppensprachdolmetsch-, Einzelsprachdolmetschpraktika)
- (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2011, S. 4).

In den Kulturpraktika sollen sich die Studierenden mit den Unterschieden zwischen der Kultur der Gehörlosen und der Kultur der Hörenden auseinandersetzen und sich dessen bewusst werden. Dies ist eine wichtige Grundlage um die beiden kulturellen Systeme zu verstehen und sich darin in Hinblick auf die spätere Dolmetschtätigkeit zurechtzufinden. Kulturpraktika haben für die Studierenden einen partizipativen Nutzen und sollen die Gebärdensprachkenntnisse durch natürliche Kommunikation fördern (vgl. Tissi, 2009; Tissi, 2011, Janer & Shores, 2011). Beobachtungspraktika hingegen dienen primär dazu, sich erstmalig näher mit dem Dolmetschberuf auseinanderzusetzen (vgl. Bucher, 2009; Bucher, 2010a). Die Dolmetschpraktika, bieten den Studierenden erste Möglichkeiten eigene Dolmetschererfahrungen ausserhalb des Unterrichtes zu machen (vgl. Bucher, 2010b; Bucher 2011; Bucher, 2012; Bucher 2013).

Folgende Grafik soll einen detaillierten Überblick über die Praktika im Studiengang GSD0913 aufzeigen¹⁷:

¹⁶Im Herbst 2012 startete letztmalig zusätzlich noch ein 4-jähriges Teilzeitstudium (für nähere Informationen siehe: www.hfh.ch)

¹⁷HfH Studienführer GSD0913 (Exemplare 09/10, 10/11, 11/12, 12/13) - die Daten zu den Praktika in der Dolmetscherausbildung vor dem Jahr 2000 sind leider nicht ausreichend elektronisch festgehalten worden (Haug, persönliche Kommunikation), aufgrund der nur bruchstückhaft vorhandenen Informationen, wird an dieser Stelle auf eine nähere Beschreibung verzichtet

Abbildung 1: Überblick aller Praktika des Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen an der HfH in Zürich

Diese Fülle an Pflichtmodulen zeigt: eine GSD Ausbildung in der Schweiz ohne Praktika ist kaum vorstellbar. Dass es aber auch anders ging, beschreibt Marschark, Peterson und Winsen. In den Achtziger Jahren konnte man in den USA die Gebärdensprachdolmetscherausbildung ganz ohne Kontakt zu gehörlosen Personen absolvieren (vgl. Marschark, et al., 2005, S. 16).

2.4.3 Gebärdensprachdolmetschen an der Universität Hamburg

Da die GSD-Ausbildung an der HfH in der Schweiz die einzige Ausbildung für diesen Beruf ist, wird hier ein Vergleich mit einer anderen Institution in Deutschland gemacht. Grundsätzlich gibt es an der Universität Hamburg in der Einführungsphase des Bachelorstudiengangs zwei Praktika. Diese haben den Zweck den Studierenden Kontakte zu gehörlosen Menschen zu verschaffen und aufzuzeigen, was eben gerade nicht zum Tätigkeitsbereich eines Gebärdensprachdolmetschenden gehört¹⁸. Zusätzlich sollen die Studierenden unterstützt werden, ein stimmiges Bild von Menschen mit einer Behinderung zu bekommen. Die Gebärdensprachdolmetschenden arbeiten in Deutschland, anders als in der Schweiz, selbstständig. Die Praktika haben während dem Studium also auch den Zweck, die spätere potentielle, gehörlose Kundschaft kennen zu lernen und sich als angehender GSD zu "zeigen". Ausserdem macht Scholl die Erfahrung, dass die "natürliche" Kommunikation mit gehörlosen Personen den Studierenden ein Erfolgserlebnis vermittelt und so die Motivation für das Erlernen der Gebärdensprache erhöht (Scholl, persönliche Kommunikation). Folgende Grafik zeigt einen detaillierten Überblick aller Praktika im Studiengang GSD in Hamburg (ebd.):

¹⁸wie z.B. die helfende Arbeit eines Sozialarbeiters oder einer Sozialarbeiterin

Abbildung 2: Überblick aller Praktika des Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen an der Universität Hamburg in Deutschland (Scholl, S., persönliche Kommunikation)

In Abbildung 1 und 2 ist ersichtlich, dass sowohl an der HfH in Zürich als auch an der Universität Hamburg Pflichtmodule durchgeführt werden, welche die angehenden Gebärdensprachdolmetschenden unterstützen, an der Gehörlosengemeinschaft teilzuhaben.

2.5 Der Beruf des Gebärdensprachdolmetschenden

Die Dolmetschtätigkeit, von der diese Arbeit handelt, umfasst auch den Aspekt der Rollenwahrung. Um diese Rollenwahrung zu definieren, wird in den folgenden Kapiteln der Beruf des Gebärdensprachdolmetschenden näher beschrieben.

2.5.1 Kompetenzen

Dolmetschende müssen über verschiedene Kompetenzen verfügen (siehe *Abb. 3*). Leider ist es im Dolmetschberuf auch heute noch so, dass sich als Hauptkriterium die Sprachen aufdrängen, obwohl die Relevanz der Kulturkompetenzen eines Dolmetschenden kaum umstritten sein dürfte (Pöchhacker, 2000, S. 43). Laut Seeber (2001) benötigen Gebärdensprachdolmetschende selbstverständlich eine akademische Ausbildung – ein guter Dolmetschender ist man dadurch aber noch nicht: "So wie Lautsprachdolmetscher sich vor Ort mit den soziokulturellen Eigenheiten jener Völker vertraut machen müssen, deren Sprache sie dolmetschen, müssen auch Gebärdensprachdolmetscher einen Einblick in die Welt der Gehörlosen haben" (S. 42). Sie erwähnt weiter, dass sprachliche Unterschiede meist in Zusammenhang mit kulturellen Unterschieden stehen und dass eine Sprache als nicht abtrennbarer, aktiver Teil einer vorgegebenen Gesellschaft gilt (ebd.). Pöchhacker (2000) und Snell-Hornby et al. (1999) raten angehenden Dolmetschenden unbedingt die translatorische Kulturkompetenz

auch ausserhalb des Unterrichtes zu erwerben. Das Zitat des Seminars für Sprachmethodik (1991) unterstreicht die Notwendigkeit der Teilhabe an der Gehörlosengemeinschaft:

Sprache und Kultur sind untrennbar miteinander verknüpft. Nur über die Sprache kommt man letztlich an die Kultur, und nur durch das Verstehen der Kultur kann man eine Sprache letztlich perfekt beherrschen, sich wie ein Einheimischer ausdrücken und das Gesagte auch dann verstehen, wenn sich die Einheimischen untereinander unterhalten (S. 2).

Eine Gemeinschaft ist stark durch ritualisierte Gesprächsformen bestimmt. Sie beinhaltet unter anderem Redewendungen und Routineformeln, Ernst und Unernst besitzen eine empfindliche Balance und es gibt direkte sowie indirekte Sprechakte. Des Weiteren ist auch das Verstehen der Art "wie man etwas sagt" und bestimmte Intonationsmuster wichtig. Diese Muster sind sprachspezifisch und müssen in der fremden Sprache erlernt werden. Klein (2000) nennt in diesem Zusammenhang: "Das Geschick, mit dem jemand diese Formen beherrscht und anwendet, ist wichtig für die Integration in diese Gemeinschaft ..." (S. 15). Bolla und Drumbl teilen diese Meinung.

Haug und Hintermair (2011) bestätigen in ihrer Untersuchung, "dass ein hoch signifikanter Zusammenhang zwischen der Gebärdensprachkompetenz und der Kontakthäufigkeit mit gehörlosen Menschen besteht" (S. 487). Es zeigt sich ein Unterschied zwischen beruflichem Kontakt und privatem Kontakt. Bei letzterem ist der Zusammenhang deutlicher sichtbar (ebd.). Haug und Hintermair (2011) empfehlen, dass unabhängig von der Studienrichtung¹⁹, die Studierenden während ihrer Ausbildung unbedingt "Einblick erhalten [sollen, Anm. d. Verf.] in das Leben (und damit u.a. in die unterschiedlichen Kommunikationsformen) gehörloser und hörbehinderter Menschen" (S. 488). Wie man dem Kapitel 2.4.2 *Aktuelle Ausbildung* entnehmen kann, verfolgt auch die HfH dieses Ziel mithilfe diverser Pflichtmodule, welche die angehenden GSD beim Partizipieren unterstützen sollen.

Anders als bei Lautsprachen gibt es bei den Gebärdensprachen keinen geographisch abgrenzbaren Ort, in welchem nur gehörlose Personen ansässig sind und man als Landessprache die Gebärdensprache benutzt. Die Kontaktsituationen müssen von den Studierenden also mehrheitlich selber geschaffen werden.

Folgender Zylinder soll den Zusammenhang zwischen Sprach- und Kulturkompetenz und translatorischer Kompetenz veranschaulichen. Letzteres stellt den Überbau dar und Sprach- und Kulturkompetenz bilden die Basis. Umgeben sind beide von Rollenbewusstsein und Berufsethik. Die Dolmetschenden sollen ihre Kompetenzen von "unten" nach "oben" entwickeln (vgl. Pöchhacker, 2000, S. 45).

¹⁹Haug und Hintermair meinen Gebärdensprachdolmetschen und Hörgeschädigtenpädagogik

Abbildung 3: Kompetenzanforderungsmodell für Dolmetschen (Pöchhacker, 2000, S.45)

2.5.2 Sprachverständnis beim Dolmetschen

Dieses Kapitel bietet einen kurzen Einblick in das Thema Sprachverständnis beim Dolmetschen. Gemeint ist das Simultandolmetschen. Es bestehen im Bereich sozialer Kommunikation und Sprachverständnis viele verschiedene interessante Theorien. Um den Rahmen nicht zu sprengen, wird hier aber auf eine ausführliche und vertiefte Darstellung der Ansätze verzichtet. Ziel ist es, eine einfache und verständlich strukturierte, für die Fragestellung relevante Darstellung ausgewählter Theorien, aufzuzeigen.

Zollinger untersucht den Verstehensvorgang bei Kindern²⁰. Sie fasst zusammen, dass sprachliche Äusserungen von einem Zuhörenden grundsätzlich verstanden werden wenn Kenntnisse in phonologischen, semantischen und syntaktischen Regeln einer gegebenen Sprache vorhanden sind (vgl. Zollinger, 2004). Diese Regeln werden als linguistische Variablen bezeichnet. Fawcus, Kerr, Withehead und Williams stellen in ihrem Buch ein ähnliches Modell dar und zählen einige Beispiele für linguistische Variablen auf: phonologische Ähnlichkeiten eines Wortes mit einem anderen, Vertrautheit und Häufigkeit eines Wortes, wie konkret oder vorstellbar ein Wort ist, semantische Beziehung eines Wortes zu einem anderen, wie komplex die verwendete syntaktische Struktur ist und die Wortart an und für sich (vgl. Fawcus et al., 1996, S. 2-3).

Bei nichtlinguistischen Variablen handelt es sich hingegen zum Beispiel um Geschwindigkeit, Betonung, Gestik, Mimik, Verbildlichung, Ablenkung oder Vertrautheit des Gesprochenen.

Dem Verstehen beim Dolmetschen wird in der Fachliteratur ein hoher Stellenwert beigemessen. Leibbrand zitiert die sowjetische Schule:

Das 100-prozentige Verstehen des Ausgangstextes [als] die wichtigste Voraussetzung für ein gelungenes Dolmetschen: ‚Was ich nicht verstehe, kann ich nicht dolmetschen‘, oder ‚Verloren gegangene Informationen kann ich nicht wiedergewinnen‘ {vgl. Denissenko 1989}. Je mehr Aufmerksam-

²⁰Zollinger bezieht sich in ihrem Buch auf Kinder ohne Hörbeeinträchtigung

keit der Dolmetscher für das Verstehen des Originals aufwenden muss, desto schlechter sind die Ergebnisse auf der Wiedergabeseite (Opdenhoff; zitiert nach Leibbrand, 2011, S. 27-28).

Verstehen darf aber keinesfalls nur auf die Sprachäusserung reduziert werden. So verdeutlicht Kalina, dass der Verstehensprozess immer eine Mischung aus zwei Komponenten ist. Einerseits werden in sprachlicher Form enthaltene Informationen verarbeitet, andererseits werden aber auch nonverbale Informationen entnommen. Hier werden aktiv Informationen aus eigenem Wissen oder aus dem Kontext inferenziert²¹ (vgl. Kalina, 1998, S. 82). Dass der Verstehensvorgang neben der Sprachäusserung auch aus Kontextinformationen der Gesamtsituation besteht, unterstreicht auch Herrmann (vgl. Herrmann, 2005, S. 261). Überträgt man diese Faktoren auf den Beruf des Gebärdensprachdolmetschenden, könnte man durchaus annehmen: Je besser Dolmetschende eine gehörlose Person und damit deren Kontext kennen, desto mehr Hintergrundinformationen sind vorhanden und desto besser wird die sprachliche Äusserung verstanden.

Anhand der vorgängig vorgestellten Theorien lässt sich also zusammenfassen, dass allgemein gesehen eine Aussage besonders schwer zu verstehen ist, wenn z.B. die Semantik zweideutig ist, die Syntax komplex ist und der inhaltliche Zusammenhang fehlt. Diese Tatsache wird wohl vielen Dolmetschenden bekannt vorkommen. Denn es erschwert die Verdolmetschung ungemein, wenn eine der drei eben genannten Situationen eintritt. Wenn von einer Laut- in eine Gebärdensprache gedolmetscht wird, ist z.B. besonders hinderlich, wenn räumliche Informationen fehlen, denn so kann in der Gebärdensprache nur schwer ein "Bild aufgebaut" werden. Die Art und Weise wie die Kommunikationspartner bestimmte Botschaften verschlüsseln, kann also ein reibungsloses Verstehen unterstützen oder erschweren. Ausserdem dürfen Kontextinformationen nicht ausser Acht gelassen werden. Denn auch sie tragen erheblich zum Verstehensvorgang bei.

2.5.3 Rollenverständnis

Eine Rolle wird oftmals mit der Vorstellung einer schauspielerischen Leistung im Theater verknüpft. "Der Begriff Rolle kommt aus der Theatersprache und bezeichnet ursprünglich die Schriftrolle, auf der in der Antike Regieanweisungen und Dialoge verzeichnet waren" (Gollwitzer & Schmitt, 2009, S. 78). Auch im heutigen Sprachgebrauch treffen wir immer wieder auf ähnliche Redewendungen, welche ihren Sinngehalt ursprünglich aus der Theaterwelt beziehen. Schneider und Kollmann zählen einige solcher Redewendungen auf: "eine Rolle übernehmen", "diese Rolle ist ihm (ihr) auf den Leib geschrieben" oder "sich in seiner Rolle (nicht) wohlfühlen" (vgl. Schneider & Kollmann, 1984, S. 132). Im übertragenen Sinn "spielt" man also auch die Rolle des Gebärdensprachdolmetschenden. Die Assoziation zum Fassadenhaften, Theatralischen oder Unechten, welche der Begriff Rolle mit sich bringt, scheint

²¹inferenzieren bedeutet logische Schlussfolgerungen ziehen

vielen Menschen zu widerstreben. Laut Hornung und Lächler möchte das Individuum nicht eine Rolle spielen, sondern im Gegenteil, es möchte sich selbst sein. Grund dafür ist das menschliche Bedürfnis, ein einzigartiges, authentisches Wesen zu sein, welches nicht einfach ersetzt und ausgetauscht werden kann (vgl. Hornung & Lächler, 2011, S. 162).

Im Leben gibt es aber auch Situationen, in welchen ein Mensch eine bestimmte Rolle ungewollt spielen muss. Hier hat man die Möglichkeit, sich von der Rolle zu distanzieren und zu lösen (Rollendistanz). Dies erlaubt, dass man die Rolle zwar ausfüllt, aber eine innerlich distanzierte Haltung zu ihr einnimmt und sich von ihr löst. Rollendistanz ist eine wichtige Voraussetzung für den Umgang mit Rollenkonflikten (vgl. Gollwitzer & Schmitt, 2009, S. 81; Hornung & Lächler, 2011, S. 170-178). Von Rolleninvolviertheit hingegen spricht man laut Gollwitzer und Schmitt (2009), wenn "die Person sich mit der Rolle sehr stark identifiziert und von ihr gefangen nehmen lässt" (S. 81). Ein Beispiel hierfür wären Gebärdensprachdolmetschende, welche sich nach Arbeitsschluss in jeder erdenklichen Situation verantwortlich fühlen, dolmetschen zu müssen.

Beim Übernehmen einer bestimmten Rolle werden auch immer die dazugehörigen Rechte und Pflichten übernommen. Man könnte sie als Handlungsregeln oder Erwartungen bezeichnen. "Viele Normen des gesellschaftlichen Verhaltens bestehen, ohne dass die Regierung [bzw. die Gesellschaft, Anm. d. Verf.] sie kennt oder auch nur zu kennen wünscht" (Dahrendorf, 2010, S. 45). Er beschreibt die Regeln eher als: "wir dürfen gewisse Dinge nicht tun, aber solange wir diese vermeiden, sind wir in unserem Verhalten frei" (S. 59). Ähnliches erwähnen auch Hornung und Lächler: Rollenerwartungen werden selten direkt geäussert, sie sind eher eine Mischung aus unausgesprochenen traditionellen oder kulturellen Erwartungen. Des Weiteren sei es umso schwerer für den Rolleninhaber die Rollenerwartungen wahrzunehmen, je vielfältiger und unterschiedlicher sie sind (vgl. Hornung & Lächler, 2011, S. 169). Rollenerwartungen lassen sich zudem unterteilen in Rollenverhalten – Ansprüche an das Verhalten – und in Rollenattribute – Ansprüche an das Aussehen und den "Charakter" (vgl. Dahrendorf, 2010, S. 35). Rollenerwartungen sind oftmals in Leitbildern, Stellenbeschreibungen oder Pflichtheften niedergeschrieben. So wäre also im Falle eines GSD "Verschwiegenheit" ein Rollenverhalten und "Bescheidenheit/Unauffälligkeit" ein Rollenattribut.

In der Schweiz sind die Rollenerwartungen und -attribute an die Gebärdensprachdolmetschenden hauptsächlich im Ehrencodex der Procom festgehalten. Namentlich enthält der Ehrencodex nachfolgende Punkte (Procom, 2001, <http://www.procom-deaf.ch/de/Ehrencodex.aspx>):

Verschwiegenheit

"Die Dolmetscherin²² darf über ihre Aufträge keinerlei Informationen weitergeben. Die Dolmetscherinnen dürfen beim Austausch aktueller Erfahrungen keine der folgenden Informationen weitergeben: Name, Alter, Geschlecht usw. des Kunden / Wochentag, Tages- und Jahreszeit der Situation / Ort / andere beteiligte Personen / Besonderheiten der Situation. Strenge Verschwiegenheit ist notwendig, da ein Minimum an Informationen ausreicht, um die Beteiligten zu identifizieren".

Unparteilichkeit

"Eine Dolmetscherin ist in einer Dolmetschsituation anwesend, weil zwei oder mehrere Personen miteinander kommunizieren möchten und dafür eine Dolmetscherin bestellt haben. Die Aufgabe der Dolmetscherin besteht darin, diese Kommunikation zu ermöglichen. Die Dolmetscherin berät oder unterstützt keine der anwesenden Parteien, auch dann nicht, wenn sie dazu aufgefordert wird. Sie enthält sich jeder persönlichen, gefühlsmässigen und gedanklichen Äusserung. Aufträge, bei denen die Dolmetscherin die Neutralität nicht gewährleisten kann, dürfen nicht angenommen werden".

Übersetzungsgenauigkeit

"Die Dolmetscherin gibt alles, inhaltlich getreu und im Sinne der Sprecherin wieder. Sie muss jene Sprache/Kommunikationsform benutzen, die die Kommunikationspartner am besten verstehen. Die Dolmetscherin ist nicht verantwortlich dafür, was und wie etwas gesagt wird. Sie hat sich nur auf die korrekte und genaue Wiedergabe des Gesagten zu konzentrieren".

Pünktlichkeit

"Die Dolmetscherin erscheint pünktlich am Arbeitsort und zeitlich so, dass sie sich mit den personellen und örtlichen Gegebenheiten vor Dolmetschbeginn vertraut machen kann".

Bescheidenheit und Unauffälligkeit

"Die Dolmetscherin passt sich den äusseren Gegebenheiten in Bezug auf Kleidung und Auftreten an. Die Dolmetscherin soll bescheiden und unauffällig auftreten. Im Vordergrund sollen die Parteien stehen, für die gedolmetscht wird".

Vorbereitung und Weiterbildung

"Jeder Einsatz erfordert eine dem Auftrag gemässe Vorbereitung. Die Dolmetscherin erweitert ihr Wissen und ihre Übersetzungstechniken laufend durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, durch Erfahrungsaustausch mit Fachkolleginnen und Lesen von Fachliteratur".

²²[Anm. d. Ver.] im Ehrenkodex der Procom wird die weibliche Form verwendet, unabhängig davon sind immer weibliche und männliche Personen miteingeschlossen"

Mindess (1999) stellt in ihrem Buch die Rolle der Dolmetschenden metaphorisch dar und spricht vom Einnehmen einer bestimmten Rolle, die das Verhalten vorgibt: "Even though as sign language interpreter we do not don a costume when we do our work, we do assume a certain role that, in part, dictates our behavior" (S. 7).

Im Zusammenhang mit den Aufgaben der Dolmetschenden, hat Pöchhacker eine Befragung durchgeführt, wobei die Rollenauffassung untersucht wurde. Befragt wurden 16 Laut- und 16 Gebärdensprachdolmetschende. Fragethemen: Vereinfachen, Erklären von Fachausdrücken, Zusammenfassen umständlicher Aussagen, Weglassen von nebensächlichen Aussagen zur Vermeidung von Zeitverlust, Abklären unbestimmter Aussagen, Erläutern der Fremdkultur, Aufmerksam-Machen auf Missverständnisse, selbstständiges Formulieren, Ausfüllen von Formularen mit Klienten (vgl. Pöchhacker, 2000, S. 255-257). Es fällt auf, dass es Gebärdensprachdolmetschende im Vergleich zu Lautsprachdolmetschenden im Bereich *Weglassen von nebensächlichen Aussagen* kaum Informationen weglassen.

Die Erwartungen seitens Kundschaft an einen GSD sind sehr unterschiedlich. Seeber (2001) hat die Erfahrung gemacht, dass die Erwartungen von der gehörlosen Kundschaft "vom reinen Umsetzen der Sprache bis hin zu einer regelrechten Fürsprache" (S. 16) reichen. Diese unterschiedlichen Erwartungen können zu Rollenkonflikten führen. Grundsätzlich entsteht ein Rollenkonflikt dann, wenn Rollentragende widersprüchlichen Rollenerwartungen ausgesetzt sind. Rollenkonflikte kategorisiert man also, indem man den Auslöser genauer bestimmt. Zunächst unterscheidet man zwischen **intrapersonalen** und **interpersonalen** Rollenkonflikten. "Interpersonale Rollenkonflikte ergeben sich daraus, dass zwei Rollenträger aufeinandertreffen, deren jeweilige Rollenerwartungen miteinander in Konflikt stehen" (Gollwitzer & Schmitt, 2009, S. 82).

Intrapersonale Rollenkonflikte

Intrapersonale Rollenkonflikte werden in drei Unterkategorien aufgeteilt, nämlich: Interrollenkonflikte, Intrarollenkonflikte und Rolle-Selbst-Konflikte:

Abbildung 4: Arten intrapersonaler Rollenkonflikte

Intrarollenkonflikte

Bei Intrarollenkonflikten handelt es sich um Konflikte, welche durch widersprüchliche Erwartungen an ein und denselben Rollenträger entstehen. Es wird in **Intersender-** und **Intrasenderkonflikte** unterteilt. Letzteres trifft ein, wenn ein einzelner Rollensender widersprüchliche Erwartungen an einen Rollenträger stellt. Wenn hingegen mehrere Rollensender widersprüchliche Erwartungen an einen Rollenträger stellen, nennt man diese Situation einen Intersenderkonflikt (vgl. Hornung & Lächler, 2011, S. 176; Gollwitzer & Schmitt, 2009, S. 83).

Interrollenkonflikte

Bei den Interrollenkonflikten "spielt" der Rollenträger gleichzeitig zwei Rollen. Dies funktioniert problemlos, wenn sich die Rollen nicht widersprechen, konkurrieren oder einfach nicht miteinander vereinbar sind (ebd.).

Rolle-Selbst-Konflikt

Zum Schluss gibt es noch den Rolle-Selbst-Konflikt. Er geht vom Rollensender selber aus. Wenn bestimmte Anforderungen an eine Rolle nicht mit den persönlichen Werten oder Normen vereinbar sind oder sich widersprechen, entsteht ein Rolle-Selbst-Konflikt (ebd.).

2.5.4 Das Dilemma der Teilhabe und Unparteilichkeit

Der Ehrencodex schreibt Unparteilichkeit vor. Aus dem Kapitel 2.5.1 *Kompetenzen* geht hervor, dass an Gebärdensprachdolmetschende die Anforderung besteht, die Zielkultur und ihre Mitglieder so gut wie möglich kennen zu lernen. Die amerikanische Schriftstellerin Mindess, weist in ihrem Buch *Reading between the signs* darauf hin, dass Gebärdensprachdolmetschstudierende durch das Besuchen von Veranstaltungen im Gehörlosenwesen die Komplexität der Gehörlosenkultur mitsamt ihrer dazugehörigen und sehr unterschiedlichen Menschen unbedingt besser kennen lernen sollen (vgl. Mindess, 1999, S. 224). Weiter erwähnt sie, dass es nach dem Studium auch weiterhin sehr wichtig ist, auch ausserhalb des Berufsalltags an der Gesellschaft der Gehörlosen teilzunehmen, um so die komplexen sprachlichen wie auch kontextuellen Fähigkeiten zu entwickeln (vgl. Mindess, 2006, S. 269). Hohl teilt diese Meinung (vgl. Hohl, 2004, S. 4).

Die Gehörlosengemeinschaft in der Schweiz ist klein. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Gebärdensprachdolmetschende Kontakte zu gehörlosen Personen pflegen. In diesem Fall wäre die Unparteilichkeit nicht mehr gewährleistet. Seeber spricht in ihrer Arbeit von diesem Dilemma. Die Gehörlosengemeinschaft in Österreich sei überschaubar und die Anzahl der professionell ausgebildeten Gebärdensprachdolmetschenden im Land gering. Aufgrund dessen sind GSD und die Gehörlosengemeinschaft eng miteinander verbunden. Mindess zieht in diesem Zusammenhang das Fazit, dass es als GSD grundsätzlich nicht einfach sei, die durch den Beruf bedingte Teilhabe an der Gehörlosengemeinschaft vom eigenen Privatleben zu separieren (vgl. Mindess, 1999, S. 45). Natürlich forciert diese Situation Dol-

metscheinsätze, bei welchen sich die Parteien näher kennen. Seeber (2001) betont aber trotzdem: "Generell sollte der Dolmetscher all jene Situationen [gemeint sind Dolmetschsituationen, Anm. d. Verf.] vermeiden, in welchen er eine der Parteien näher kennt" (S. 20-21). Denn eine solche Situation kann dazu führen: "dass er [der GSD, Anm. d. Verf.] nicht mehr unvoreingenommen arbeiten kann, und es besteht die Gefahr, dass er in seiner Verdolmetschung, wenn auch unbewusst, Partei ergreift" (ebd.). Für die betroffenen Gebärdensprachdolmetschenden stelle ein solches Dilemma eine starke psychische Belastung dar (ebd.). Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass sich GSD, wenn bekannte gehörlose Personen an einem Setting anwesend sind, nicht wohlfühlen, was möglicherweise den reibungslosen Dolmetschprozess beeinflusst.

Die Aussage, dass Kommunikationsmöglichkeiten oftmals auch Beziehungen schaffen und echte Kommunikation einen positiven und ermutigenden Effekt auf den Lernenden haben soll (vgl. Seminar für Sprachmethodik, 1991, S. 100), macht deutlich, dass Gebärdensprachdolmetschende unweigerlich auf bekannte Personen stossen. Es ist kaum möglich, die Sprache für den zukünftigen Beruf von der zukünftigen Kundschaft zu lernen und eben dieser Kundschaft danach nicht zu begegnen. Infolge dieser Tatsache besteht Grund zur Annahme, dass Personen, welche viel partizipieren, dadurch viele Kontakte knüpfen. Dies wiederum könnte dazu führen, dass je intensiver die Partizipation von Studierenden an der Gehörlosengemeinschaft ausfällt, desto mehr Rollenkonflikte bei der späteren Dolmetschtätigkeit auftreten.

2.6 Fragestellung

Die vorausgegangenen Kapitel 2.1 bis 2.5.4 sind theoretische Grundlagen, um die Partizipation bei Gebärdensprachdolmetschstudierenden unter die Lupe zu nehmen. Die Gebärdensprache hat für Studierende dieses Faches einen Sonderstatus, da es kein eigenes Land gibt, wo man die Sprache, wie z.B. Französisch in Frankreich oder Spanisch in Spanien, erlernen kann. Wo also wird die Gebärdensprache bzw. der kulturelle Hintergrund dazu erlernt? Wie und wie oft begeben sich Studierende in die Sprachgemeinschaft Gehörloser? Inwiefern profitieren sie von dieser Partizipation und welche Auswirkungen hat sie auf die spätere Dolmetschtätigkeit? Es soll untersucht werden, welche genauen Auswirkungen das Partizipieren während des Studiums von Gebärdensprachdolmetschenden an der Gehörlosengemeinschaft hat und inwiefern diese die Dolmetschtätigkeit beeinflussen. So wird diese Arbeit von folgender Forschungsfrage geleitet:

Partizipation von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft und die Auswirkungen auf die Dolmetschtätigkeit nach Berufseinstieg (Deutschschweiz).

Die Fragestellung bezieht sich auf die Situation von Gebärdensprachdolmetschenden in der Schweiz, wobei diese ihre Ausbildung alle in der Deutschschweiz absolviert haben. Unter Partizipation wird die Teilhabe²³ an der Gehörlosengemeinschaft während des Studiums (Zeitpunkt X) verstanden. Mit "gehörlose Person" bzw. "gehörlose Kundschaft" sind in dieser Arbeit Personen gemeint, welche mehrheitlich in Deutschschweizer Gebärdensprache DSGS kommunizieren²⁴. Die in der Fragestellung erwähnte Dolmetschtätigkeit (Zeitpunkt Y) ist ein Begriff mit grossen Interpretationsmöglichkeiten. Deshalb soll er für diese Arbeit eingeschränkt werden und nur die beiden Komponenten Gebärdensprachkompetenz und Rollenwahrung während des Dolmetschsettings 0-2 Jahre nach Abschluss der Ausbildung umfassen. Die Gebärdensprachkompetenz wiederum steht für die zwei Komponenten eigene Gebärdensprachproduktion und Verstehen von Gebärdensprache. Bei der Rollenwahrung wird die Häufigkeit von Situationen ermittelt, in denen es zu einem Rollenkonflikt²⁵ während des Dolmetschsettings gekommen ist. Zur Vereinfachung folgt eine visuelle Darstellung der Fragestellung.

<i>Zeitpunkt X Studium</i>	<i>Zeitpunkt Y (0-2 Jahre Berufstätigkeit nach Studienabschluss)</i>
Partizipation	→ Dolmetschtätigkeit
	→ Gebärdensprachkompetenz GSK (eigene GSK und GS verstehen)
	→ Rollenwahrung (Rollenkonflikte)

²³ siehe Kapitel 2.1 Partizipation

²⁴ siehe Kapitel 2.3.1 Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft und ihre Kultur

²⁵ siehe Kapitel 2.5.3 Rollenverständnis

2.7 Hypothesen

Bei der Ausarbeitung des Themas sind zwei Haupt- und zwei Unterhypothesen als Forschungshypothesen entstanden, welche im folgenden Kapitel dargestellt werden. Insgesamt werden also vier Hypothesen mit dazugehörigen Nullhypothesen aufgestellt.

2.7.1 Haupt- und Unterhypothesen

Es werden gemäss Fragestellung zwei Situationen in Erfahrung gebracht. Situation X entspricht der Art der Partizipation der Dolmetschenden während ihres Studiums und Situation Y der Dolmetschtätigkeit nach dem Studium. Letztere wird wiederum in mehrere Konzepte, den Hypothesen entsprechend, unterteilt. Es gilt bei folgenden beiden Haupthypothesen, einen Zusammenhang zwischen X und Y zu finden:

Hypothese H1: Je grösser die Partizipation (P) von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft, desto grösser die Gebärdensprachkompetenz (GSK) nach Berufseinstieg (während der ersten zwei Jahre der Berufstätigkeit).

Nullhypothese H1: Es besteht kein Zusammenhang zwischen P und GSK.

Hypothese H2: Je grösser die Partizipation (P) von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft, desto grösser der Rollenkonflikt (RK) in Bezug auf die klare Rollenwahrung als Dolmetschende nach Berufseinstieg (während der ersten zwei Jahre der Berufstätigkeit).

Nullhypothese H2: Es besteht kein Zusammenhang zwischen P und RK.

Bei der Ausarbeitung der Haupthypothesen sind aufgrund Vorbefragung²⁶ folgende zusätzlichen Unterhypothesen entstanden. H1a (Zusammenhangshypothese) kann inhaltlich H1, und H2a (Veränderungshypothese) H2 zugeordnet werden.

Hypothese H1a: Je höher der Bekanntheitsgrad (BK) einer gehörlosen Person, desto besser wird deren Gebärdensprachproduktion (GSP) verstanden.

Nullhypothese H1a: Es besteht kein Zusammenhang zwischen BK und GSK.

Hypothese H2a: Dolmetschende fühlen sich allgemein wohler, wenn ihnen bekannte gehörlose Personen an einem Setting anwesend sind.

Nullhypothese H2a: Dolmetschende fühlen sich nicht allgemein wohler, wenn ihnen bekannte gehörlose Personen an einem Setting anwesend sind.

²⁶siehe Kapitel 3.4.1 Vorgängige Befragung

3 Methode

Dieses Kapitel zeigt, mit welchem Vorgehen unsere Fragestellung erforscht wurde. Einzelne Instrumente werden erläutert und objektiv dargestellt, sodass der Forschungsverlauf nachvollziehbar wird.

3.1 Forschungsstrategie

Dieser Arbeit liegt eine Querschnittstudie zugrunde. Diese definiert den Erhebungszeitraum der Daten auf einen bestimmten Zeitpunkt, in diesem Falle Oktober 2012. Da in der Forschungsarbeit aber Bezug auf vergangene Ereignisse genommen wird, also unter anderem Partizipation während dem vorausgegangenen Studium der befragten Personen und die Befragten aus der Vergangenheit berichten, handelt es sich hier um eine Querschnittstudie mit Retrospektivfragen.

Ein Nachteil dieser Erhebungsmethode ist das Erinnerungsvermögen der Befragten. Es wird sich zeigen, ob diese sich an die vergangenen Ereignisse noch genügend erinnern können, da es auch die Möglichkeit gibt, fehlendes Erinnerungsvermögen zu deklarieren.

Im Rahmen dieser Arbeit und der dazugehörigen Fragestellung ist es nicht möglich, eine Paneldatenerhebung zu machen, folglich eine Datenerhebung mit dem gleichen Instrument zu mehreren Zeitpunkten durchzuführen, um Daten vergleichen zu können (vgl. Schaffer, 2002, S. 47). Es wird aber ein Pretest, im Sinne einer vorgängigen Befragung einer Teilgruppe, der Stichprobe durchgeführt.

Zudem hat diese Forschungsarbeit eine nicht-experimentelle Untersuchungsart (Haug, 2011, S. 33) da kein Experiment durchgeführt wird, das zu einer Wirkung führen soll. Es wird lediglich eine Stichprobe gemacht, die ein Ursache-Wirkungs-Prinzip zeigen soll.

3.2 Forschungsmethode

Zur Klärung der Hypothesen wird eine quantitative Methode gewählt. Da diese Methode eine grössere Anzahl von befragten Personen voraussetzt, als bei der qualitativen Methode, musste zuerst geklärt werden, ob überhaupt eine genügend grosse Menge an Daten ausgewertet werden kann. Die Erfahrung zeigt allerdings (Stocker, H., persönliche Kommunikation), dass in den letzten Jahren bei Umfragen zum Zweck von Forschungsarbeiten die beabsichtigte Personengruppe die Umfragen stets beantwortet und die Chance auf einen grossen Rücklauf besteht.

Die Untersuchungsmethode basiert auf der schriftlichen Befragung. So werden Primärquellen mit Hilfe eines Fragebogens an eine bestimmte Personengruppe, in diesem Sinne die Gebärdensprachdolmetschenden, quantitativ erfragt. Die Antworten basieren auf einer

Selbsteinschätzung der Befragten. Bei der quantitativen Methode einer schriftlichen Befragung sind die Antwortmöglichkeiten starr gegeben, was dazu führt, zum Teil auch offene, also qualitative Fragen, ergänzend einzubauen, um mehr über einzelne Teilfragen zu erfahren²⁷. Da für diese Arbeit kein vollstandardisiertes Instrument zugrunde liegt, wurde ein eigens für diese Forschungsarbeit konzipierter Fragebogen entworfen. Dieser Fragebogen ist mit Hilfe einer Vorbefragung an einen Teil der Stichprobe auf die Bedürfnisse der Praxis abgestimmt worden. Es wird ein Pretest mit einer Person vor der eigentlichen Befragung der gesamten Stichprobe durchgeführt.

Zur Auswertung der Daten werden das Rechnungsprogramm Excel und die beiden Statistikprogramme Sofa Statistics und SPSS verwendet. Die erhobenen Daten aus dem Fragebogen werden zuerst in eine Excel-Tabelle eingefügt, welche dann je nach Bedarf in das eine oder andere Statistikprogramm eingelesen werden kann.

3.3 Festlegung der Untersuchungsgruppe

Bei der Population der Befragten geht es um diplomierte Gebärdensprachdolmetschenden die Mitglied bei der bgd²⁸ Berufsvereinigung der Gebärdensprachdolmetschenden der deutschen Schweiz sind. Zur Untersuchungsgruppe gehören all diejenigen, welche keine Coda sind²⁹. Da die Adressen der bgd-Mitglieder dem Datenschutz unterliegen, wurden die Fragebogen der bgd-Präsidentin übergeben, welche diese direkt in Papierform an ihre Mitglieder verschickt hat. Die traditionell schriftliche Form, zusammen mit einem vorfrankierten Couvert zur Rücksendung, wurde ausgewählt, damit ein möglichst kleiner Aufwand für die Befragten entsteht. Die ausgefüllten Fragebogen, also der Rücklauf, definiert darauf die Stichprobe, welche die Daten für diese Forschungsarbeit zur Verfügung stellt.

3.4 Die Befragung

3.4.1 Vorgängige Befragung

Damit die Fragen im Fragebogen nicht nur auf theoretischen und eigenen Überlegungen basieren, wurden in einer vorgängigen Befragung (Juni 2012) 6 diplomierte Dolmetschende zu einzelnen Themen befragt³⁰. Die drei Hauptthemen der Hypothesen, Partizipationsmöglichkeiten, Gebärdensprachkenntnisse und Rollenkonflikt, wurden detaillierter qualitativ befragt, um sicher zu gehen, dass der eigens für diese Forschungsarbeit erstellte Fragebogen so wenig

²⁷siehe Anhang Kapitel 8.3 *Fragebogen leer*

²⁸für nähere Informationen siehe: www.bgd.ch

²⁹Coda=child of deaf adult, deutsch: Kind gehörloser Eltern (diese zählen aufgrund dieser Forschungsarbeit nicht zur Untersuchungsgruppe, da sie anhand ihrem familiären Involviertsein zur Gehörlosengemeinschaft andere Voraussetzungen mitbringen)

³⁰alle angefragten Personen haben teilgenommen

Lücken wie möglich aufweist und gleichzeitig praxisbezogen ist. Folgende Fragen wurden gestellt.

Tabelle 2: Qualitative Fragen in Vorbefragung

Thema	Frageformulierung
Partizipation	1. Wo/wie hatten Sie während dem Gebärdensprachdolmetschstudium Kontakt zu Personen aus der Gehörlosengemeinschaft ³¹ ?
	2. Inwiefern hatten persönliche Kontakte zu Personen aus der Gehörlosengemeinschaft Einfluss auf Ihre Dolmetscheinsätze nach Berufseinstieg?
GS-Kompetenz	3. In welchen Situationen während eines Dolmetscheinsatzes haben Sie die Auswirkungen Ihrer Gebärdensprachkompetenz gespürt?
	4. In welchen Situationen während eines Dolmetscheinsatzes ist es besonders wichtig, eine gute Gebärdensprachkompetenz vorzuweisen?
	5. Welche persönlichen Kontakte zu Personen aus der Gehörlosengemeinschaft haben Sie in Bezug auf die Gebärdensprachkompetenz positiv beeinflusst?
Rollenkonflikt	6. Welche Arten von Rollenkonflikten während eines Dolmetscheinsatzes sind Ihnen bekannt?
	7. Sind durch persönliche Kontakte in der Gehörlosengemeinschaft Schwierigkeiten mit der Rollenwahrung als Gebärdensprachdolmetscherin entstanden? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum nicht?
	8. Durch welche Umstände hat eine Person aus der Gehörlosengemeinschaft Sie als Dolmetscherin gewünscht?

Das Hauptergebnis dieser Befragung ist, dass alle Dolmetschenden sagen, dass gleich auf welche Art in der Gehörlosengesellschaft partizipiert wird, jede Art wichtig und gewinnbringend ist, im Sinne des Gebärdenspracherwerbs³². Diese geschlossene Aussage hat dazu veranlasst im Fragebogen alle Kategorien (es wurden sehr viele verschiedene, die sich mit den bereits recherchierten deckten) der Partizipationsmöglichkeiten gleichwertig zu gewichten³³. Genannte mögliche Rollenkonflikte während des Dolmetscheinsatzes, wurden mit den von uns recherchierten verglichen, ergänzt und erweitert. Die Ausführungen zur Gebärdensprachkompetenz wurden in Kategorien aufgeteilt. Alle bereits überlegten Fragen für den Fragebogen zu den drei Fragethemen wurden von den befragten Dolmetschenden mehrfach als spezifische Punkte genannt und somit bestätigt, weshalb sie dann als einzelne Fragen in den Fragebogen eingeflossen sind.

3.4.2 Pretest

Der vollständig ausgearbeitete Fragebogen wurde einer Testperson vorgelegt, die ohne jegliche Hilfe, diesen selber auszufüllen hatte. Unklarheiten oder Unregelmässigkeiten wurden im Anschluss an diesen Pretest besprochen und konnten daraufhin im Fragebogen angepasst und modifiziert werden. Somit ist der, an die Befragten dieser Forschungsarbeit ver-

³¹Gebärdensprachbenutzende (z.B. gehörlose Personen, CODA, Gebärdensprachdolmetschende, etc.)

³²alle Ergebnisse der vorgängigen Befragung siehe Anhang Kapitel 8.1.2 *Zusammenfassung der Antworten aus vorgängiger Befragung* - es liegt keine statistische Auswertung vor

³³siehe Anhang Kapitel 8.3 *Fragebogen leer*

sendete, Fragebogen im Vorfeld auf Verständnis, Übersichtlichkeit und Leserfreundlichkeit geprüft worden.

3.4.3 Der Fragebogen als Erhebungsinstrument

Der Fragebogen wurde, wie dies für neu kreierte Instrumente üblich ist, im Team erstellt³⁴. Dies, weil kein validierter Fragebogen vorhanden war, der die, für diese Forschungsarbeit benötigten, Daten hätte erfassen können.

Der Fragebogen erhebt Daten zu Situation X (Partizipation der Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft während des Studiums) und Situation Y (Auswirkungen auf die Dolmetschtätigkeit nach Berufseinstieg, 0-2 Jahr Berufstätigkeit nach Abschluss der Ausbildung). Der Überbegriff Dolmetschtätigkeit Y wird mit den einzelnen Konzepten Gebärdensprachkenntnisse und Rollenkonflikt dargestellt. Alle drei Konzepte, Partizipation, Gebärdensprachkenntnisse und Rollenkonflikt, werden unabhängig voneinander operationalisiert und in spezifische Indikatoren zerlegt, welche dann operationalisiert und somit als Variable gemessen werden können³⁵.

Tabelle 3: Konzepte zu Hypothesen in Fragebogen

Konzept	Indikator	Variable aus	Fragebogen-Teil
Partizipation	1. Verschiedene Arten (Kategorien) von Partizipation	Stunden pro Monat	Teil A Partizipation
Gebärdensprachkenntnisse	1. Verstehen v. Gebärdensprache	Häufigkeit (1-6)	Teil B Verstehen I
	2. Eigenproduktion Gebärdensprache	Häufigkeit (1-6)	Teil E Eigene Gebärdensprachproduktion
Rollenkonflikt	1. Einzelne Situationen, in denen ein Rollenkonflikt entstehen kann	Häufigkeit (1-6)	Teil F Rollenkonflikt

Die in der Tabelle genannten Teile stellen den Kern des Fragebogens dar, mit welchem die aufgestellten Hypothesen beantwortet werden können. Demografische Daten der befragten Personen werden ebenfalls erhoben. Zusätzlich sind auch die in der folgenden Tabelle aufgeführten Indikatoren im Fragebogen vertreten. Diese dienen dem Zweck des Vergleichs von Antworten und Zusatzergebnissen.

³⁴siehe dazu Wellenreuter; zitiert nach Schaffer, 2002, S. 93

³⁵siehe dazu Kumar, 2005, S. 56

Tabelle 4: Zusätzliche Konzepte in Fragebogen

Indikator	Variable	Fragebogen-Teil
Verstehen von Lautsprache ³⁶	Häufigkeit (1-6)	Teil C Verstehen II
Voicen	Häufigkeit (1-6)	Teil D Voicen

3.4.4 Erläuterung der Fragebogen-Teile

Im Folgenden werden die einzelnen Fragebogen-Teile aufgelistet und erläutert. Insgesamt enthält der Fragebogen 74 verschiedenen Fragen (z.T. mit Unterkategorien)³⁷. Die einzelnen Fragen basieren sowohl auf eigenen Überlegungen, der Auswertung und der Antworten der vorgängigen Befragung, als auch auf den Quellen, die in dieser Tabelle erwähnt sind³⁸.

Tabelle 5: Qualitative Fragen in Vorbefragung

Fragebogen-Teil	Frage Nr.	zusätzliche Quellen ³⁹
Teil P_Demografische Angaben zu den befragten Personen	a)-i)	Schaffer, H. (2002). Kapitel 4.2.4.1 <i>Aufbau und Inhalte von Fragebögen</i>
Teil A_Partizipation	1.a)-n) 2.- 5.	Kapitel Partizipation sowie Module "Praktikum: Kultur der Gehörlosen I & II" und "Beobachtungspraktika I & II" ⁴⁰
Teil B_Verstehen I	B1-B9	Kapitel Sprachverständnis beim Dolmetschen und Zweitspracherwerb, sowie Module "Praxis des Dolmetschens" und "Gebärdensprachpraxis I & II"
Teil C_Verstehen II	C10-C19	Als Vergleich zu Teil B
Teil D_Voicen	D20-D28	Als Vergleich zu Teil B
Teil E_Eigene Gebärdensprachkompetenz	E28-E48	"Praxis des Dolmetschens" sowie "Gebärdensprachpraxis I & II"
Teil F_Rollenkonflikt	F49-F60	Kapitel Rollenkonflikte, sowie Module "Einführung in den Beruf des GSD" und diverse "Fachdolmetschen" ⁴¹

Es soll erwähnt werden, dass die Fragebogenkonstruktion und die Art einzelner Frageformulierungen im Wesentlichen auf die Ausführungen von Schaffer aufbauen (vgl. Schaffer, 2002, S. 93-125).

³⁶Lautsprache als Muttersprache der hörenden Dolmetschenden

³⁷siehe Fragebogen im Anhang Kapitel 8.3 *Fragebogen leer*

³⁸siehe Anhang *Kapitel 8.1 vorgängige Befragung*

³⁹Module der HfH siehe HfH Studienführer GSD0913, Exemplare 09/10, 10/11, 11/12, 12/13

⁴⁰siehe *Abbildung 1*

⁴¹z.B. "Fachdolmetschen Medizin", "Fachdolmetschen Kontaktsprache/International", "Fachdolmetschen Ausbildung/Beruf"

Die genannten Module in der Sparte "zusätzliche Quellen" (siehe *Tabelle 5*) sind im Literaturverzeichnis oder in den Studienführern der HfH Zürich aufgeführt.

Alle Fragen der einzelnen Teile werden gleichwertig gewichtet, da dies aus der vorgängigen Befragung als sinnvoll hervorgegangen ist. Es gibt sowohl geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, offene Fragen mit freier Antwortmöglichkeit und Ausweichkategorien mit Hybridfragen, die sowohl Antwortkategorien vorgeben, als auch Fragen, die mit "anderes" und einer eigenen Angabe beantwortet werden können.

3.4.5 Auswertungskonzept

Das Auswertungskonzept zeigt, aus welchen Variablen die zu operationalisierenden Grössen für die benötigten Konzepte der Hypothesen zusammengesetzt sind⁴².

Tabelle 6: Qualitative Fragen in Vorbefragung

Hypothese	Zu operationalisierende Grösse (Konzept)	Teil im Fragebogen	Frage Nr. von bis	Werte aus
H1 H2	Partizipation	A_Partizipation	1 a)-n)	Summe (Stunden)
H1	Gebärdensprachkenntnisse	B_Verstehen I E_eigene Gebärdensprachkenntnisse	B1-9 E30-48	Mittelwert aus Summe der Häufigkeit (1-6)
H2	Rollenkonflikt	F_Rollenkonflikt	F49-60	Summe der Häufigkeit (1-6)
H1a	Verstehen einer gehörlosen Person aufgrund deren Bekanntheitsgrad	B_Verstehen I	B1-4	Häufigkeit (1-6)
H2a	Wohlfühlen am Setting	E_eigene Gebärdensprachkompetenz	E29	Häufigkeit (1-6)

⁴²siehe Kapitel 2.7 Hypothesen

4 Ergebnisse⁴³

4.1 Datenerhebung und Auswertung

Der Rücklauf der Fragebogen (innerhalb der vorgegebenen Frist von drei Wochen) beträgt 35. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 66% der versendeten Fragebogen. Von diesen 35 konnten 33 Datensätze verwendet werden, was zwei Missings (unbrauchbare Daten) entspricht. In Form einer Excel Liste wurden alle handschriftlichen Antworten aus den retournierten Fragebogen zu zweit in einem Excel Dokument digitalisiert. Nach jeder einzeln erfassten Person wurde eine zufällig ausgewählte Frage noch einmal auf ihre zutreffende Antwort kontrolliert, um sicherzustellen, dass alles richtig erfasst wurde. Zum Auswerten der Datensätze sind Microsoft Excel und die Statistikprogramme SOFA Statistics sowie SPSS benutzt worden. Folgende Ergebnisse konnten dabei festgehalten werden.

4.1.1 Demografie der Stichprobe

Folgende deskriptiven Daten⁴⁴ beschreiben die Stichprobe N, wobei es sich um 47 weibliche und 5 männliche Befragte handelt (Total=52 Personen). Der Rücklauf umfasst 35 Personen (3 Männer und 32 Frauen, Total 67%), womit die Stichprobe anteilmässig gut vertreten ist. Ausgewertet wurden die Daten von 33 Personen⁴⁵. Das Durchschnittsalter beträgt 44.6 Jahre, wobei das Alter der 33 Befragten zwischen 33 Jahren und 59 Jahren variiert. Die Herkunft der Befragten (Wohnkantone) ist in *Abbildung 5* ersichtlich. Die Personenangaben z.B. "(33 P)" in allen folgenden Abbildungen, bezieht sich auf die Anzahl Personen, welche die betreffende Frage effektiv beantwortet hat.

Abbildung 5: Wohnkantone (33 P)

⁴³ dieses Kapitel basiert im Wesentlichen auf Benninghaus (2007) und Sahner (2008)

⁴⁴ aus Fragebogen-Abschnitt *P_Angaben zur befragten Person*

⁴⁵ die Daten von 2 Personen konnten nicht verwendet werden

Bei der Mehrheit (72%) der Befragten, 24 P, handelt es sich bei der Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetschenden um die 2. Ausbildung in ihrem Leben. Nur gerade 3 von 33 Personen (9%) haben die Dolmetscherausbildung als Erstausbildung gewählt und 6 Personen (18%) gaben an, die Dolmetscherausbildung als Drittausbildung absolviert zu haben. Die Verteilung der Befragten, aufgeteilt auf ihre Ausbildungsjahre und dem Ausbildungsgang Dola (Gebärdensprachdolmetscherausbildung) mit Nummerierung inkl. Durchführungsjahr sieht folgendermassen aus.

Abbildung 6: Stichprobe mit Gebärdensprachdolmetscher-Ausbildung Dola (33 P)

Hier muss erwähnt werden, dass die beiden Personen, die unter Dola 4 aufgeführt sind, 2 Personen aus der Dola 3 sind, die ebenfalls die Dola 4 absolviert haben⁴⁶. Diese Forschungsarbeit hat somit aus allen bisherigen Ausbildungsgängen vertretene Befragte. Bis auf 2 Personen haben alle Befragten die vergangenen Jahre seit ihrer Ausbildung als aktive Jahre der Dolmetschtätigkeit angegeben. Bei 2 Personen, gibt es 2-3 Jahre Unterschied zwischen dem Abschlussjahr und der Zahl an Jahre Dolmetschtätigkeit, was bedeutet, dass in der Zwischenzeit eine Pause in der Tätigkeit als Dolmetschende eingelegt wurde.

Nur gerade 5 der 33 Befragten haben angegeben, während ihrer Studienzeit Kontakt zu gehörlosen Verwandten gehabt zu haben. In zwei Fällen handelt es sich um gehörlose Geschwister (1 P in Kombination mit angeheirateten Familienangehörigen), in einem Fall nur um angeheiratete Familienangehörige und in zwei Fällen wurde die Kategorie *Andere* (exkl. Grosseltern, Eltern, Geschwister, eigene Kinder, Cousin/e, Onkel/Tante, angeheiratete Familienangehörige) angegeben. Mehrfachnennungen waren möglich.

⁴⁶zu diesem Zeitpunkt wurde im Dola 3 Ausbildungsgang nur das Dolmetschen von Lautsprache zu Gebärdensprache angeboten, nicht aber das Dolmetschen von Gebärdensprache in die Lautsprache (Voicing); dieses konnten Absolventen der Dola 3 anschliessend in der Dola 4 erwerben

4.1.2 Partizipation⁴⁷

Bei den befragten Personen ist die Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetschenden zwischen 2,5 und 25,5 Jahre her. Allerdings konnte sich von 33 P nur gerade 1 P überhaupt nicht mehr an das Erlebte erinnern, was die Arten der eigenen Partizipation während des Studiums betrifft. 10 Personen konnten sich an die eine oder andere spezifische Kategorie nicht mehr erinnern, worauf eine 0-Stunden-Anzahl folgt.

Zudem gab es 8 Personen, die im Fragebogen anstelle einer zweistelligen Zahl für die monatliche Stundenangabe an Partizipation eine andere Mengenangabe verwendet hatten. Diese Daten wurden anhand einer Umrechnungstabelle in das gewünschte Format einer zweistelligen Zahl gebracht⁴⁸. Daraus sind 3 Missings (fehlende Daten) entstanden und 7 umgerechnete Werte konnten weiterverwendet werden. Folgend eine Übersicht der Partizipations-Stunden (Summe aus den einzelnen Partizipations-Kategorien a)-n)) pro Person.

Abbildung 7: Partizipations-Stunden pro Person (33 P)

Alle Partizipations-Stunden aus den verschiedenen Kategorien wurden gleichwertig behandelt und addiert⁴⁹. Das Minimum liegt bei 4 Stunden pro Woche (VP_30 mit 0 h ist ein Missing und stellt den Wert dieser Person dar, die sich nicht mehr daran erinnern kann) und geht bis zum Maximum von 324 Stunden. Allerdings bewegen sich die meisten Befragten zwischen 5 und 73 Stunden pro Monat, welche sie während ihrer Ausbildung zum Dolmetschenden in der Gehörlosengemeinschaft verbracht haben. VP_13 mit 324 Stunden ist ein Ausreisser. Im Durchschnitt hat jede Person 36.62 Stunden pro Monat an der Gehörlosengemeinschaft partizipiert (1172 h Gesamtstundenanzahl aller 32 Antworten). Ohne den Ausreisser VP_13, da dieser den Mittelwert verzerrt, (diese hat besonders viel partizipiert in der

⁴⁷ die Daten stammen aus Fragebogen-Abschnitt A_Partizipation

⁴⁸ siehe Anhang Kapitel 8.4.1 Umrechnungstabelle

⁴⁹ siehe Kapitel 3.4.1 vorgängige Befragung

Kategorie e) *innerhalb der Familie*) liegt der Mittelwert (arithmetisches Mittel) der anderen 31 Befragten bei 27.35 Stunden Partizipation pro Monat. Dies entspricht einem umgerechneten Tagespensum von knapp 55 Minuten pro Person, verglichen mit dem von VP_13 mit 10,8 Stunden am Tag.

Der folgende Auszug aus dem Statistikprogramm Sofa zeigt, dass somit keine Normalverteilung der Daten vorliegt und wie *Abbildung 7* bereits gezeigt hat, sehr unterschiedlich, auf die Anzahl Stunden pro Monat und pro Person bezogen, partizipiert wurde. Das Histogramm stellt horizontal die Stunden und vertikal die Anzahl Personen dar.

Abbildung 8: Partizipation, keine Normalverteilung

Arten von Partizipation

Auf welche Art und Weise, sprich in welchen Kategorien, partizipiert wurde, zeigt folgendes Diagramm mit einer Gesamtstundenanzahl aller aktiven Partizipierenden (32 Befragte) von 1180 h:

Abbildung 9: Partizipationskategorien mit Stundenanteil – Total 1180 h (33 P)

Die Grafik macht deutlich, dass auf die gesamte Stundenanzahl (32 von 33 P, da eine Person keine Angaben machen konnte) vor allem in den Partizipations-Kategorien *e) innerhalb der Familie*, *f) ausserhalb der Familie* und *a) bei der Arbeit* am meisten partizipiert wird. Die Kategorien *l) Politik* und *d) Tutoriat*, sowie *j) Vereine*, wurden am wenigsten genutzt. Eine Weiterbildung wurde nur gerade von zwei Personen jeweils einmal in den Sprachen DSGS und LIS besucht. Da der Ausreisser-Wert von VP_13 (siehe *Abbildung 8*) stark ins Gewicht fällt (300 h grosser Anteil *e) innerhalb der Familie*) folgt ein Diagramm, ohne VP_13, mit 31 Befragten (856 Gesamtstundenanzahl).

Abbildung 10: Partizipationskategorien mit Stundenanteil – Total 856 h (32 P)

Auch bei den restlichen 31 Befragten stehen immer noch die Kategorien *e) innerhalb der Familie*, *f) ausserhalb der Familie* und *a) bei der Arbeit* heraus, wobei letztere mit 141 Stunden den grössten Anteil ausmacht. Ebenfalls erhalten hier *h) öffentliche Orte* und *m) Diverses* eine grössere Aufmerksamkeit. Die Kategorien *l) Politik* und *d) Tutoriat*, sowie *j) Vereine*, werden aber auch unter Ausschluss von VP_13, am wenigsten genutzt.

4.1.3 Profit aus Partizipationskategorie

Zur Frage von welcher Kategorie am meisten, im Hinblick auf die spätere Dolmetschtätigkeit, profitiert wurde, sind folgende Antworten genannt worden (N=33 P).

Abbildung 11: Profit aus Partizipationskategorie (33 P)

Es waren keine Mehrfachnennungen möglich. 7 von 33 Personen haben angegeben, aus dem Kontakt mit Personen ausserhalb der Familie (laut Fragebogen: Kontakt zu einer gehörlosen Person ausserhalb der Familie: Freunde und Bekannte im GL-Wesen inkl. private Anlässe etc.) am meisten profitiert zu haben. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 21% der Befragten. Des Weiteren wurden die Kategorien a), e) und h) mit jeweils 5 Antworten, also 15% genannt. i) und m) entsprechen mit 3 Antworten 9%, b) und g) wurden von jeweils 2 Personen als wichtigste Kategorie zum Profitieren empfunden, was 6% der Befragten entspricht, und n) wurde nur einmal, also von 3% der Befragten genannt. Weshalb in diesen Bereichen am meisten profitiert wurde, veranschaulicht folgendes Diagramm:

Abbildung 12: Gründe für grössten Profit aus präferierter Partizipations-Kategorie (33 P)

52% der Befragten, also 17 Personen haben die erste Antwortmöglichkeit Gebärdensprachkompetenz erwerben/erweitern (blau) erwähnt. Bei 30%, 10 Personen, war der ausschlaggebende Punkt 2. Erwerben/Erweitern von Gehörlosenkultur-Kenntnissen (rot) und 2 Perso-

nen haben Antwort 3 (grün), *Kontakte zur Gehörlosengemeinschaft knüpfen*, als wichtigsten Grund des Profits angegeben. 12% der Befragten, 4 P, haben bei 4. *Anderes* angekreuzt. Da keine Mehrfachnennung möglich war, haben 3 der 4 Personen, die 4. *Anderes* ankreuzten, haben dazugeschrieben, dass sie mit *Anderes* alle drei der vorher genannten Antworten meinen, da sie sich nicht nur für eine einzige Antwort entscheiden können. Effektiv hat also nur eine Person eine andere Antwort als die ersten drei gegeben, indem "die Sprache (DSGS) benutzen – sich ausdrücken – die Sprache «echt» anwenden" genannt wurde.

4.1.4 Zusätzlich gewünschte Angebote für Partizipation

26 der 33 Befragten (79%) haben bei der offenen Frage, welches zusätzliche Angebot sie sich während ihres Studiums gewünscht hätten, eine Antwort abgegeben. Daraus konnten folgende 9 Kategorien generiert werden. 1. *Mehr Gebärdensprachunterricht* (GS-Unterricht) in der Ausbildung, 2. *Mehr Zusammenarbeit mit der AGSA-Ausbildung* (Ausbildung für Gebärdensprachausbildner), 3. *Mehr Praktika* (Kultur- und Dolmetschpraktika), 4. *Ein Patensystem* für berufstätige Dolmetschende nach der Ausbildung, 5. *Arbeit mit Gehörlosen*, 6. *Mehr Voicing* in der Ausbildung, 7. *Mehr Kontakt zu Gehörlosen*, 8. *Als Au-Pair* bei einer gehörlosen Familie sein und 9. *Ein "Gebärdensprach-Land"* wie Frankreich. Folgende Verteilung der Antworten (Mehrfachnennungen waren möglich) ist aufgetreten.

Abbildung 13: Zusätzlich gewünschtes Partizipations-Angebot (26 P)

Es sticht heraus (9 von 26 Antworten, 34.6%), dass vor allem mehr Gebärdensprach-Unterricht in der Ausbildung gewünscht wird (2P aus Dola 6, 3P aus Dola 5, 1P aus Dola 7, 3P aus Dola 8). Zweitens werden mehr Praktika (7P=26.9%) und drittens eine vermehrte Zusammenarbeit mit der AGSA (3 P=11,5%) gewünscht. Antwort 4, ein Patensystem für neu berufstätige Dolmetschende, wird zweimal genannt, bezieht sich allerdings nicht auf die Zeit während des Studiums. Die Antworten 5-9 kamen jeweils nur einmal vor. Weshalb die genannten zusätzlichen Angebote gewünscht werden, zeigt folgende Abbildung:

Abbildung 14: Grund für zusätzlich gewünschtes Angebot (26 P)

Abbildung 14 macht deutlich, dass zusätzliche Angebote vor allem (69%=18 P) in Hinblick auf das *Erwerben/Erweitern der eigenen Gebärdensprachkompetenz* (blau dargestellt) gewünscht werden. Mit einem Anteil von 12% (3 P) wird das *Erwerben/Erweitern von Gehörlosenkultur-Kenntnissen* (rot) genannt und 19% (5 P) machen den Anteil *Anderes* (violett) aus. Bei der Kategorie *Anderes* wurde einmal "gezieltes Vorwärtskommen", "mehr Voicing-Übungen" und dreimal das Erwerben von dolmetsch-technischen Fähigkeiten in Bezug auf das Dolmetschsetting genannt. Antwort 3, *Kontakte zur Gehörlosengemeinschaft knüpfen* (grün), wurde von niemandem genannt.

4.1.5 Verstehen von Gebärdensprache

Folgende Werte der Resultate basieren auf den 6 im Fragebogen vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auf einer Skala von 1-6 (1=nie bis 6=immer).

Gebärdensprachproduktionen je nach Bekanntheitsgrad verstehen

Die Auswertung von Fragebogen-Teil *B_Verstehen I* mit 32 Befragten (exkl. VP_13) hat folgende Mittelwerte (Fragen B1-B4) für die Häufigkeit des Verstehens von gehörlosen Personen, je nach (in der Tabelle stehendem) Bekanntheitsgrad, ergeben. Der Mittelwert steigt mit dem Bekanntheitsgrad an⁵⁰.

Tabelle 7: Mittelwerte *B_Verstehen I*, B1-B4

Frage Nr.	B1	B2	B3	B4
Bekanntheitsgrad	Unbekannt	Wenig bekannt	Bekannt	Gut bekannt
Mittelwert	3.3	3.7	4.4	5

⁵⁰Antworten aller Befragten ausgewertet mit dem arithmetischen Mittel in Bezug auf die Häufigkeit

Tabelle 8: Mittelwerte mit Minimum und Maximum B_Verstehen I, B1-B4

B1 Vgs Bk1				B2 Vgs Bk2				B3 Vgs Bk3				B4 Vgs Bk4			
Mean	Std Dev	Min	Max	Mean	Std Dev	Min	Max	Mean	Std Dev	Min	Max	Mean	Std Dev	Min	Max
3.28	0.58	2.0	5.0	3.72	0.68	2.0	5.0	4.41	0.61	3.0	6.0	5.00	0.72	4.0	6.0

Tabelle 8 zeigt zusätzlich zum Mittelwert (Mean) die Minimal- (Min) und Maximalwerte (Max), sowie die Standardabweichung (Std Dev) aller Antworten der Fragen B1-B4 an. Das Auswerten dieser Werte im Statistikprogramm SPSS hat folgende Resultate für die schliessende Statistik ergeben. Der Bekanntheitsgrad ist signifikant ($f=93,585 / df=3 / p<0,001$) und beeinflusst das Verständnis. Dazu kommt, dass sämtliche Paarvergleiche⁵¹ zwischen den vier Bekanntheitsgrad-Variablen (B1-B4) bezüglich des Verstehens signifikant ($p<0,001$) sind. Bonferroni-Adjustierung für mehrfache Tests wurde durchgeführt. *Abbildung 15* zeigt die lineare Korrelation zwischen Bekanntheitsgrad und Verstehen I (bezogen auf die Gebärdensprachproduktion einer gehörlosen Person).

Tabelle 9: Paarvergleiche B1-B4

(I)Bekanntheitsgrad	(J)Bekanntheitsgrad	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler r	Sig. ^b
1	2	-.438 [*]	.089	.000
	3	-1.125 [*]	.108	.000
	4	-1.719 [*]	.150	.000
2	1	.438 [*]	.089	.000
	3	-.688 [*]	.083	.000
	4	-1.281 [*]	.121	.000
3	1	1.125 [*]	.108	.000
	2	.688 [*]	.083	.000
	4	-.594 [*]	.099	.000
4	1	1.719 [*]	.150	.000
	2	1.281 [*]	.121	.000
	3	.594 [*]	.099	.000

⁵¹siehe Tabelle 9 Paarvergleiche B1-B4

Abbildung 15: Lineare Korrelation zwischen Bekanntheitsgrad und Verstehen I

Gebärdensprachproduktionen je nach Kommunikationsform verstehen

Zusätzlich zum Bekanntheitsgrad als Differenzierung beim GS-Verstehen sind auch unterschiedliche Kommunikationsformen im Fragebogen vorgekommen. Folgende Mittelwerte sind erzielt worden:

Tabelle 10: Mittelwerte B_Verstehen I, B5-B9

Frage Nr.	B5	B6	B7	B8	B9
Kommunikationsform	DSGS	Andere GS als DSGS	Migrationshintergrund	Internationale Gebärden	zusätzliche Behinderung
Mittelwert	4.2	2.3	2.9	2.7	3.1

Der grösste Mittelwert erzielt DSGS (B5), der kleinste findet man bei Personen mit anderer Gebärdensprache als DSGS (B6). Die Häufigkeit des Verstehens von Personen mit einer zusätzlichen Behinderung (B9), erzielt einen grösseren Mittelwert als bei solchen mit Migrationshintergrund (B7).

4.1.6 Gebärdensprachkenntnisse

Die Fragebogen-Teile B_Verstehen I und E_eigene Gebärdensprachproduktion werden hier zusammen als Gebärdensprachkompetenz ausgewertet. Die Antworten sind nicht normalverteilt. VP_13 wurde ausgeschlossen, da sie ein Ausreisser ist. Der Mittelwert der Antworten

zur Häufigkeit liegt bei *B_Vertsehen I* bei 3,5 und bei *E_eigene Gebärdensprachkompetenz* bei 3,8. Siehe Dazu die Tabelle im Anhang⁵².

In folgendem Diagramm, welches das Resultat des statistischen Spearman Tests ($r=-0,09$ / $df=30$ / $p=0,623$) zeigt, wird auch visuell deutlich, dass keine Korrelation zwischen der Partizipation und den Gebärdensprachkenntnissen besteht. Die Abkürzungen im Streudiagramm *B+E Mittelwert Gs Kompetenz* steht für die Gebärdensprachkompetenz, *A Partizipation Summe001* steht für den Wert der Partizipation. Auch der Pearson Test hat keine Korrelation ergeben ($r=0,019$ / $p=0.918$).

Abbildung 16: Lineare Korrelation zwischen Bekanntheitsgrad und Verstehen I

Nimmt man VP_13 in die Berechnung auf, ist ein visuelles Anzeichen einer Korrelation vorhanden⁵³. Jedoch reicht dieses Anzeichen rechnerisch keineswegs aus, um von einem Zusammenhang ausgehen zu dürfen. Der Wert von $p=0.268$ ist viel zu hoch (Signifikanz $<0,005$).

4.1.7 Rollenkonflikt⁵⁴

Zusammenhang Rollenkonflikt und Partizipation

Die Antworten sind nicht normalverteilt. VP_13 wurde ausgeschlossen, da sie ein Ausreisser ist. Der Mittelwert der Antworten zur Häufigkeit eines erlebten Rollenkonflikts liegt bei 1,9

⁵² siehe Anhang Kapitel 8.4.3 Datenausschnitte zu den Hypothesen

⁵³ siehe Anhang Kapitel 8.5 Datenauswertung

⁵⁴ verwendete Daten stammen aus Fragebogen-Teil F_Rollenkonflikt.

(Skala 1=nie bis 6=immer) pro Person. Dieser Mittelwert ist deutlich tiefer als der von E_eigene Gebärdensprachkompetenz (3,8) und der von B_Verstehen I (3,5)⁵⁵.

In folgendem Diagramm, welches das Resultat des statistischen Spearman Tests ($r=0,001$ / $df=30$ / $p=0,995$) zeigt, wird auch visuell deutlich, dass keine Korrelation zwischen der Partizipation und dem Rollenkonflikt besteht. Die Abkürzung im Streudiagramm *F49-60 RK Summe* steht für den Rollenkonflikt, *A Partizipation Summe* wiederum für die Partizipation. Auch der Pearson Test hat keine Korrelation ergeben ($r=0,063$ / $p=0,731$). Die Punkte und somit Werte der einzelnen Personen scheinen ohne "bildbare Linie im Raum verteilt" zu sein.

Abbildung 17: Korrelation Partizipation und Rollenkonflikt

Arten von Rollenkonflikten

Folgende Tabelle zeigt die Mittelwerte aller einzelnen Fragen unter dem Konzept Rollenkonflikt (MW=Mittelwert).

Tabelle 11: Mittelwerte F_Rollenkonflikt, F49-F60

Frage	F49	F50	F51	F52	F53	F54	F55	F56	F57	F58	F59	F60
MW	1.84	1.64	1.50	2.60	1.93	1.81	1.90	1.84	2.28	1.79	2.18	1.4

F52 hat den grössten Mittelwert erzielt und scheint somit die grösste Herausforderung für die Befragten zu sein. Diese Frage beschäftigt sich mit der Häufigkeit eines Rollenkonflikts in Bezug auf einen Einsatz mit gehörloser Kundschaft, welche nicht versiert ist im Umgang mit GSD. Den kleinsten Wert erzielt F60, der das Thema aufgreift, dass Dolmetschenden aufgefordert werden, für die gehörlosen Kunden einzustehen.

⁵⁵siehe Anhang Kapitel 8.4.3 Datenausschnitte zu den Hypothesen H1 und H2

Zusätzliche Arten von Rollenkonflikten

Die Befragten konnten bei Frage F55a zusätzlich Situationen, welche noch nicht im Fragebogen aufgeführt sind, in denen sie als Gebärdensprachdolmetschende in einen Rollenkonflikt, aufgrund Erwartungen der gehörlosen Kundschaft, geraten sind, angeben⁵⁶. Folgende Antworten wurden genannt:

Tabelle 12: F55a, zusätzlicher Rollenkonflikt aufgrund Erwartungen der gehörlosen Kundschaft an die GSD

Erwartungen an GSD	Anzahl Personen
helfen, unterstützen von GL	4
Gesprächspartnerin für GL	3
Sozialarbeiterin von GL	2
GL Rat geben	1
Hören bedeutet sofort verstehen	1
Fremdsprachenkenntnisse	1
vertiefter Kontakt und Nähe zu GL	1
Partei für GL ergreifen	1
Total	14

14 von 33 Befragten haben eine Antwort abgegeben. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 42%. Mehrfachnennungen bei einer Person waren möglich, wurden aber nicht genutzt, sodass pro Person nur eine Antwort abgegeben wurde. Am meisten genannt wurde "helfen/unterstützen", gefolgt von "Gesprächspartnerin" und "Sozialarbeiterin für GL" sein.

4.1.8 Wohlfühlen am Setting⁵⁷

Zum Thema Wohlbefinden der GSD am Dolmetschsetting, bei Anwesenheit von bekannter Kundschaft, sind folgende Antworten (31 P) aus Frage E29 hervorgegangen:

Abbildung 18: Histogramm Wohlfühlen am Setting

⁵⁶ siehe Anhang Kapitel 8.3 Fragebogen leer

⁵⁷ betrifft Frage Nr. 29 aus *E_eigene Gebärdensprachproduktion*: "Ich habe mich allgemein wohler gefühlt, wenn mir bekannte gehörlose Personen in einem Dolmetschsetting anwesend waren"

Der Mittelwert liegt bei 3.6. Von 33 Personen haben 2 die Frage nicht beantwortet (Missing). Zudem liegt keine Normalverteilung vor. Am meisten Personen verzeichnet Antwort 4 *oft* mit 29% der Antworten. Die Daten sind in zwei Häufigkeits-Gruppen (Dichotome) geteilt worden: Antworten 1-3 in Gruppe 1 und 4-6 in Gruppe 2. So findet man in der Gruppe 1 mit 13 Personen 42% der Antworten. Der Rest von 58% befindet sich in der zweiten Gruppe. Die Auswertung mit dem Chi-Quadrat-Test hat ergeben, dass die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu klein und nicht signifikant ($p=0.273$) sind.

4.1.9 Zusätzliche Konzepte (Vergleichsfragen)⁵⁸

Es folgen Daten aus der deskriptiven Statistik, die ein Schliessen auf die Gesamtheit nicht zulassen. Diese wurden erhoben, um innerhalb des Fragebogens Antworten vergleichen zu können.

Lautsprachproduktionen (Muttersprache für Dolmetschende) verstehen

Die Mittelwerte, betreffend Verstehen nach Bekanntheitsgrad der redenden Person, bei Lautsprachproduktionen, sind folgendermassen ausgefallen⁵⁹.

Tabelle 13: Mittelwerte C_Verstehen II, C10-C13

Frage Nr.	C10	C11	C12	C13
Bekanntheitsgrad	Unbekannt	Wenig bekannt	Bekannt	Gut bekannt
Mittelwert	4.8	4.9	5.3	5.4

Tabelle 14: Mittelwerte C_Verstehen II, C14-C18

Frage Nr.	C14	C15	C16	C17	C18
Kommunikationsform	Geläufiger CH-D Dialekt	Wenig geläufiger CH-D Dialekt	fremdsprachiger Akzent	Französisch	Englisch
Mittelwert	5.3	4.5	4	2.7	3.5

Tabelle 14 zeigt, dass der Mittelwert bei Französisch als Lautsprache am kleinsten ist. Der Vergleich aller Mittelwerte von *B_Verstehen I* und *C_Verstehen II* zeigt, dass die Mittelwerte bei *C_Verstehen II* (Lautsprache) immer grösser sind. Da es für eine gerechtfertigte Aussage, ob ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Art der Kommunikationsform und dem Verständnis besteht oder nicht, tieferer statistischer Auswertungen bedingte, darf keine Annahme über einen Zusammenhang gemacht werden. Der Vergleich Teil B und Teil C hat allerdings gezeigt, dass abgesehen von den Fragen B9/C19⁶⁰ alle Fragen mit Ausnahme einer

⁵⁸ siehe auch Kapitel 5.3 *Weitere Erkenntnisse*

⁵⁹ verglichen mit *Tabelle 7: B_Verstehen I Verstehen von Gebärdensprache* sind alle Mittelwerte grösser

⁶⁰ siehe nächsten Abschnitt *Verstehen von Personen mit einer zusätzlichen Behinderung*, Daten aus *Tabelle 15*

einzigem Antwort (VP_23 bei Frage B1/C10) von allen Befragten beim Verstehen der Lautsprache mit einem grösseren Wert angegeben beantwortet wurden⁶¹.

Beim Vergleich der Fragen B9 (Verstehen einer Person mit zusätzlicher Behinderung, welche sich auf die Gebärdensprachproduktion auswirkt) und C19 (Verstehen einer Person mit zusätzlicher Behinderung, welche sich auf die Lautsprachproduktion auswirkt) sind folgende Antworten aufgetreten. Es kann vermutet werden, dass der grösste Teil der Befragten (14 P) in der Lautsprache kommunizierende Personen mit einer Behinderung besser verstehen als gehörlose Personen mit einer zusätzlichen Behinderung.

Tabelle 15: Vergleich B9 mit C19 (Gehörlose mit einer zusätzlichen Behinderung)

Anzahl Personen (33P ges.)	Frage Nr.	Angegebener Wert für Verständnis
6	B9 (GS) und C19 (LS)	gleicher Wert
14	C19 (LS)	mind. 1 Wert grösser als bei B9 (GS)
4	B9 (GS)	1 Wert grösser als bei C19 (LS)
9	B9 oder C19 Missing	Kein Vergleich möglich

⁶¹ siehe Anhang Kapitel 8.5 Datenauswertung

4.2 Überprüfung der Hypothesen

Folgend werden die beiden Haupt- und die beiden Unterhypothesen aus dieser Forschungsarbeit aufgelistet und unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse aus Kapitel 4.1 *Datenerhebung und Auswertung* verifiziert, bzw. falsifiziert.

H1: Je grösser die Partizipation von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft, desto grösser die Gebärdensprachkompetenz nach Berufseinstieg (während der ersten zwei Jahre der Berufstätigkeit).

Es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Gebärdensprachkompetenz und Partizipation ($r=-0,09$ / $df=30$ / $p=0,623$). Die Nullhypothese kann nicht verworfen werden. Der Zusammenhang von Partizipation und Gebärdensprachkompetenz darf somit in der Regel nicht angenommen werden.

H2: Je grösser die Partizipation von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft, desto grösser der Rollenkonflikt in Bezug auf die klare Rollenwahrung als Dolmetschende nach Berufseinstieg (während der ersten zwei Jahre der Berufstätigkeit).

Es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Partizipation und Rollenkonflikt ($r=-0,001$ / $df=30$ / $p=0,995$). Die Nullhypothese darf nicht verworfen werden. Der Zusammenhang von Partizipation und Rollenkonflikt darf somit nicht angenommen werden.

H1a: Je höher der Bekanntheitsgrad einer gehörlosen Person, desto besser wird deren GS-Produktion verstanden.

Die Nullhypothese kann verworfen werden. Der Bekanntheitsgrad ist signifikant ($f=93,585$ / $df=3$ / $p < 0,001$) und beeinflusst das Verständnis. Sämtliche Paarvergleiche zwischen den vier Bekanntheitsgrad-Variablen (B1-B4) bezüglich des Verstehens sind signifikant ($p < 0,001$). Bonferroni-Adjustierung für mehrfache Tests wurde durchgeführt. Somit besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bekanntheitsgrad und dem Verstehen einer gehörlosen Person.

H2a: Dolmetschende fühlen sich allgemein wohler, wenn ihnen bekannte gehörlose Personen in einem Setting anwesend sind.

Die Nullhypothese kann nicht verworfen werden, da die Unterschiede der beiden Vergleichsgruppen (1.Gruppe: Häufigkeit nie bis manchmal, 2.Gruppe: Häufigkeit oft bis immer) und somit das allgemeine Wohlfühlen zu klein und nicht signifikant ($p=0,273$) ist. In der Regel kann nicht angenommen werden, dass Dolmetschende sich allgemein wohler fühlen, wenn ihnen bekannte gehörlose Personen in einem Setting anwesend sind.

Von den vier Hypothesen konnte somit nur eine, nämlich H1a verifiziert werden. H1, H2 und H2a werden falsifiziert und dürfen somit in der Regel nicht angenommen werden.

5 Diskussion

Ziel der Diskussion ist es, die wichtigsten Befunde zusammenzufassen, zu eruieren, warum eine Falsifikation bzw. Verifikation der Hypothesen vorliegt und diese kritisch zu diskutieren. Ebenfalls wird die gewählte Methode evaluiert. Des Weiteren sollen mögliche Konsequenzen für den Beruf des Gebärdensprachdolmetschenden aufgezeigt werden. Abschliessend wird ein Ausblick geboten.

5.1 Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Anhand einer vorgängigen Befragung (qualitativ) wurde eigens für diese Forschungsarbeit ein quantitativer Fragebogen als Datenerhebungsinstrument erschaffen, um die 4 vorhandenen Hypothesen zu prüfen. Von total 52 befragten dipl. GSD betrug der Rücklauf 35 P, wobei 33 P ausgewertet wurden (Durchschnittsalter 44.6 Jahre). Die Mehrheit (72%) der Befragten hat die GSD-Ausbildung als Zweitausbildung absolviert. Nur 5 aus 33 P hatten Kontakt zu gehörlosen Verwandten während ihres Studiums. Heute ist es nicht anders, im Gegenteil, es sind noch weniger. In der aktuellen Klasse der GSD0913 haben oder hatten nur gerade 2 Personen Kontakt zu gehörlosen Verwandten⁶². Das Minimum, das eine Person in der Gehörlosengemeinschaft verbracht hat, liegt bei 4 Stunden pro Monat und geht bis zum Maximum von 324 Stunden. Die meisten Befragten weisen Werte zwischen 5-73 h pro Monat auf, wobei VP_13 mit 324 h ein Ausreisser ist. Ohne VP_13 liegt der Mittelwert der anderen 31 Befragten bei 27.35 h Partizipation pro Monat, was einem umgerechneten Tagespensum von ca. 55 Minuten entspricht. Bei der Frage, wo in der Gehörlosengemeinschaft partizipiert wurde, stechen vor allem die Kategorien *e) innerhalb der Familie*, *f) ausserhalb der Familie* und *a) bei der Arbeit* heraus, wobei letztere mit 141 Stunden den grössten Anteil ausmacht. Auf die Frage von welcher Kategorie am meisten, mit Blick auf die spätere Dolmetschtätigkeit, profitiert wurde, haben 7 von 33 P (21%) angegeben, aus dem Kontakt mit Personen ausserhalb der Familie am meisten profitiert zu haben. Auch *a)*, *e)* und *h)* mit jeweils 5 Antworten (15%), wurden häufig genannt. Bei 52% der Befragten geschah dies in Bezug auf das Erwerben/Erweitern der eigenen Gebärdensprachkompetenz. Für 30% war der ausschlaggebende Punkt, das Erwerben/Erweitern von Gehörlosenkultur-Kenntnissen. Zusätzlich gewünscht, vor allem (69%=18 P) in Hinblick auf das Erwerben/Erweitern der eigenen Gebärdensprachkompetenz, wurden vor allem mehr Gebärdensprach-Unterricht in der Ausbildung und mehr Möglichkeiten zu Kultur- sowie Dolmetschpraktika (7 P=26.9%).

Die Mittelwerte für die Häufigkeit des Verstehens beim Dolmetschen von gehörlosen Personen steigen mit dem Bekanntheitsgrad an (B1=3.3, B2=3.7, B3=4.4, B4=5). Weitere Auswertungen haben ergeben, dass der Bekanntheitsgrad signifikant ist und das Verständnis beeinflusst, ja sogar eine lineare Korrelation zwischen Bekanntheitsgrad und Verstehen besteht.

⁶²Erfahrungswerte einer mündlichen, nicht repräsentativen Umfrage im Rahmen der Klasse GSD0913

Es besteht allerdings keine Korrelation zwischen der Partizipation und den Gebärdensprachkenntnissen (H1) und der Partizipation und dem Rollenkonflikt (H2), was die beiden Hauptthesen falsifiziert. F52 (in Bezug auf einen Einsatz mit gehörloser Kundschaft, welche nicht versiert ist im Umgang mit GSD) hat bei den Rollenkonflikten den grössten Mittelwert erzielt und scheint somit die grösste Herausforderung für die Befragten zu sein. Den kleinsten Wert erzielt F60 (Dolmetschende werden aufgefordert für gehörlose Kunden einzustehen).

Was das allgemeine Wohlbefinden der GSD betrifft (sofern dem GSD bekannte gehörlose Kundschaft am Setting anwesend ist), haben 29% mit *oft* (Skala 1=nie bis 6=immer) beantwortet. Die meisten Antworten befinden sich in der zweiten Gruppe (4-6), jedoch ist der Unterschied zu Gruppe (1-3) nicht signifikant. Somit kann H2a nicht verifiziert werden und keine Aussage gemacht werden, ob sich GSD nun wohler fühlen, bei Anwesenheit Bekannter, oder nicht.

Vergleichsfragen zeigen, dass der Mittelwert betreffend Häufigkeit des Verstehens von lautsprachlich kommunizierenden Personen ebenfalls zusammen mit dem Bekanntheitsgrad ansteigt und auf jeder Stufe (1-4) grösser ist, als der vom Verstehen der GS. Zudem ist der Mittelwert bei Französisch als Lautsprache am kleinsten. Auch haben die Auswertungen gezeigt, dass der grösste Teil der Befragten GSD (14 P) in der Lautsprache kommunizierende Personen mit einer Behinderung, die sich auf die Sprachproduktion auswirkt, besser verstanden haben als gehörlose Personen mit einer Behinderung. 4 Personen haben allerdings angegeben, die gehörlosen Personen besser zu verstanden zu haben, obwohl die GSD nicht ihre Muttersprache ist.

Von den vier Hypothesen, welche diese Forschungsarbeit leiten, konnte somit nur eine, namentlich H1a, verifiziert werden.

5.2 Diskussion der Ergebnisse, Verknüpfung zur Theorie

Die Anzahl an Studien und Untersuchungen zu den in dieser Arbeit gegebenen Forschungsgebieten ist sehr unterschiedlich. Zu H1 und H1a (Hypothesen zur Thematik Gebärdensprachkompetenz) bietet es sich vor allem an, den Bereich der Zweitspracherwerbsforschung hinzuzuziehen. Zu H2 (Rollenkonflikt) findet man in der Fachliteratur einige spezifische Quellen aus dem Bereich Gebärdensprachdolmetschen. Um grundsätzlich die Entstehung und Auswirkungen eines Rollenkonfliktes aufzuzeigen wird jedoch auf Fachliteratur aus anderen Gebieten zurückgegriffen. Die Unterhypothese H2a kann auf nur wenig vorhandene Literatur zurückgreifen. Es soll nun ein Versuch gemacht werden, die Verifizierung, bzw. Falsifizierung der vier Hypothesen zu ergründen.

5.2.1 Partizipation

Laut Biedermann et al. gibt es über die Wirkung von partizipativen Handlungen sehr wenig präzises Wissen⁶³. Die Hypothesen, dass die Partizipation von GSD-Studierenden während ihres Studiums Auswirkungen auf die Gebärdensprachkompetenz (H1) oder auf das Auftreten von Rollenkonflikten (H2) nach Berufseinstieg hat, wurden in dieser Arbeit falsifiziert. Die durchschnittliche Teilhabe an der Gehörlosengemeinschaft der 32 Befragten (ohne VP_13) beträgt 27.35 Stunden pro Monat, umgerechnet 55 Min. pro Tag. Der statistische Ausreisser VP_13 hingegen, hat mit 10,8 Stunden Partizipation täglich, keinen repräsentativen Wert für die befragte Gruppe, ist aber dennoch interessant für die Interpretation. So hat diese Person besonders viel in der Kategorie *e) innerhalb der Familie* partizipiert und dennoch angegeben, keine gehörlosen Verwandten zu haben⁶⁴. Diese Person könnte also einen gehörlosen Partner/eine gehörlose Partnerin gehabt haben. Unter Gebärdensprachdolmetschenden ist dies kein seltenes Phänomen, es liegen allerdings keine genauen Zahlen darüber vor. Statistisch gesehen ist VP_13 also ein Ausreisser, übertragen auf die vorhandenen Dolmetschenden werden diese allerdings realistisch vertreten, was die Stichprobe glaubwürdig macht.

Nicht nur die Bildungsstätte HfH und die diplomierten Dolmetschenden⁶⁵, sondern auch das Seminar für Sprachmethodik empfiehlt so oft wie möglich, natürliche Kommunikationsmöglichkeiten zu suchen⁶⁶. Als Beispiel werden dort der Kontakt zu Nachbarn, die Teilnahme an Projekten, das Besuchen eines Marktes oder von öffentlichen Veranstaltungen, genannt. Ähnliche Kategorien haben auch im Fragebogen zu dieser Arbeit als Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestanden⁶⁷. Die meisten Stunden partizipierten die Befragten jedoch bei der Arbeit mit Gehörlosen (*a*), gefolgt von den Bereichen *f) ausserhalb der Familie* (darunter Bekannte, Freunde u. Ä.) und *e) innerhalb der Familie*, sowie halböffentlichen (*g*) und (*h*) öffentlichen Orten. Diese Verteilung lässt die Vermutung zu, dass vor allem persönliche Kontakte zur Gehörlosengemeinschaft beliebt sind. Die Antworten, wovon am meisten profitiert wurde, in Hinblick auf die spätere Dolmetschtätigkeit, fallen sehr unterschiedlich aus. Jedoch ist zu bemerken, dass an erster Stelle die Kategorie *f) ausserhalb der Familie*, gefolgt von den gleichwertig ausgefallenen Kategorien *a) Arbeit*, *e) innerhalb der Familie* und *h) öffentliche Orte*, genannt wurden. 9 von 33 Personen geben bei den zusätzlich gewünschten Angeboten im Bereich Partizipation "mehr GS-Unterricht in der Ausbildung" an. Diese Antworten stammen nicht nur von Personen aus früheren Ausbildungen (Dola 5 mit 3 P, Dola 6 mit 2 P) sondern auch aus dem letzten (Dola 8 mit 3 P) und dem vorletzten (Dola 7, 1 P) Ausbildungsgang. Dieser Wunsch nimmt also laut Daten stetig ab. Dies könnte ein Indiz dafür sein,

⁶³ siehe Kapitel 2.1 *Partizipation*

⁶⁴ Verwandte, Partner, etc. - siehe 8.3 *Fragebogen*

⁶⁵ dies geht aus der vorgängigen Befragung und persönlicher Erfahrungen der Autorinnen aus den Dolmetschpraktika und anderen Kontakten zu diplomierten Dolmetschenden hervor

⁶⁶ siehe Kapitel 2.2.2 *Kontaktausmass im Zweitspracherwerb*

⁶⁷ siehe Anhang Kapitel 8.3 *Fragebogen leer*

dass sich die Ausbildung erst kürzlich gewandelt hat, denn der Ausbildungsgang GSD0913 enthält eine Vielzahl an Gebärdensprachpraxis-Modulen.

Im Theorieteil, im Kapitel 2.2.2 *Kontaktausmass im Zweitspracherwerb*, wurde aufgezeigt, dass nicht allein das Kontaktausmass zur Sprachgemeinschaft der zu lernenden Sprache die Leistungen eben dieser effektiver macht. Das könnte bedeuten, dass noch andere Faktoren einen Einfluss haben. Die Qualität solcher Kontakte könnte ein Beispiel dafür sein (vgl. Clément et al. & Clément; zitiert nach Kuhs, 1989, S. 20), was wiederum heissen könnte, dass sich der Profit nicht nur aus der Anzahl Stunden Partizipation, sondern auch aus der Qualität des Kontaktes ergibt. Dies könnte ein Hinweis sein, weshalb diese Forschungsarbeit nicht in der Lage war, H1 (Zusammenhang Partizipation und Gebärdensprachkompetenz) und H2 (Zusammenhang Partizipation und Rollenkonflikt) nachzuweisen, da die Komponente Partizipation numerisch mit Stunden und nicht qualitativ gemessen wurde.

Am Rande zu erwähnen ist eine Studie, die aussagt, dass für angehende Hörgeschädigtenpädagoginnen vermehrte Kontakte zu gehörlosen Menschen helfen, sie als "normal" anzusehen. Ausserdem verringere dies deutlich die kommunikativen Berührungsängste. Bei angehenden Gebärdensprachdolmetschenden konnte jedoch kein signifikanter Zusammenhang in diesen Punkten nachgewiesen werden (vgl. Haug & Hintermair, 2011, S. 485). Es scheint, als hätten GSD-Studierende viel weniger oder keine solchen Berührungsängste, welche der Partizipation im Wege stehen könnten. Ebenfalls für eine aktive Teilhabe an der Sprachgemeinschaft spricht, dass Kommunikationsmöglichkeiten oftmals auch Beziehungen schaffen und "echte" Kommunikation soll bekannterweise einen positiven und ermutigenden Effekt auf den Lernenden haben (Seminar für Sprachmethodik, 1991, S. 100).

Auffällig ist zudem, dass nur gerade 5 von 33 Befragten Kontakt zu gehörlosen Verwandten während ihres Studiums hatten. Heute sieht das Bild nicht anders aus. In der aktuellen GSD Klasse geben nur gerade 2 von 14 Personen an, Kontakt zu gehörlosen Verwandten zu haben⁶⁸. Möglicherweise spricht dies dafür, dass die Studierenden nicht mehr primär Angehörige von Gehörlosen sind, sondern durch die Akademisierung der Ausbildung mehrheitlich am Beruf des Dolmetschenden an und für sich interessiert sind. Die Motivation scheint damit klar eine andere zu sein, als die des familiären Hintergrundes und der damit verbundenen Nähe zu gehörlosen Menschen und ihrer Sprache.

5.2.2 Hypothese H1 Partizipation und Gebärdensprachkompetenz

Das Bedürfnis nach fundiertem Gebärdensprachunterricht an der HfH besteht. Die Befragten begründen dies mehrheitlich mit der daraus resultierenden Gebärdensprachkompetenz. Ob dies ein Hinweis auf das Schwinden der privaten Partizipation und dem natürlichen Sprach-

⁶⁸Erfahrungswerte einer mündlichen, nicht repräsentativen Umfrage im Rahmen der Klasse GSD0913

erwerb ausserhalb des Studiums ist, kann hier nicht beantwortet werden, würde aber eine interessante Entwicklung darstellen. Wie aus Kapitel 2.5.1 *Kompetenzen* hervorgeht, müssen, um eine Sprache zu lernen, auch unbedingt die kulturspezifischen Eigenheiten der Sprachgemeinschaft verinnerlicht werden. Es ist folglich notwendig, sich selber in die Sprachgemeinschaft zu begeben. Napier, McKee und Goswell (2006) stellen fest, dass das kompetente Verwenden zweier Sprachen ebenfalls das Wissen über die dazugehörigen Kulturen bedingt: "Using two languages competently also requires being able to navigate socially in two different cultural worlds Experience in the deaf world is vital in this respect" (S. 1). Mindess geht noch weiter und sagt, dass es wichtig ist im Hinblick auf das professionelle Verwenden der Sprache als Arbeitsinstrument, auch ausserhalb des Dolmetschsettings die Sprache und Kultur Gehörloser im Alltag zu kennen (vgl. Mindess, 2006, S. 289). Dies deckt sich mit der Meinung von Seeber: wenn man eine Kultur kennen lernen will, muss man die Sprache verstehen und dies gilt auch umgekehrt; will man eine Sprache richtig lernen, ist es ein Muss, mit der Kultur vertraut zu sein (vgl. Seeber, 2001, S. 10-11).

Vorangegangenes unterstützt die Aussage, dass in der GSD-Ausbildung Pflichtmodule wie Kulturpraktika durchaus sinnvoll sind. Zudem soll hier auch erwähnt werden, dass die Gebärdensprache nicht wie andere Fremdsprachen in einem eigenen Land, bspw. Französisch in Frankreich oder Italienisch in Italien, erlernt werden kann. Es existiert kein "Gehörlosien"⁶⁹, wo mit einem Sprachaufenthalt Sprach- und Kulturkenntnisse erworben werden können. Dies lässt die gegebenen Möglichkeiten (Abbildung 10) zur Partizipation an der Gehörlosengemeinschaft als noch wichtiger erscheinen. Auch schriftliche Lehrmittel können hier nicht kompensieren, da die Gebärdensprache mit ihren visuellen und komplexen Komponenten nicht aus Büchern gelernt werden kann⁷⁰. Zwar vertreibt der Schweizerische Gehörlosenbund SGB Lehrmittel⁷¹ und in der Dolmetscherausbildung steht Videomaterial mit "GS-Modellen" zur Verfügung, diese ersetzen aber nicht den "echten" Kontakt zur Sprachgemeinschaft mit Zugang zur facettenreichen DSGS⁷². Die Lehrmittel und Videos sollten eher als ergänzendes Material gesehen werden.

Klein erwähnt zudem, dass der Zweitspracherwerb an einem bestimmten Punkt fossilisiert. Dieser Endzustand lässt sich unter gewissen Umständen beeinflussen. Den Zugang zum Material (also zu der Sprache an und für sich) kann man am besten steuern. "Wenn die kommunikativen Bedürfnisse sehr hoch sind, wird – so denkt man jedenfalls – der Erwerb unter sonst gleichen Umständen schneller vonstatten [gehen, Anm. d. Verf.]" (Klein, 1984, S. 60). Bei eingeschränkten Möglichkeiten zu kommunizieren, besteht also die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Prozess verlangsamt. Da die Gehörlosengemeinschaft keinen

⁶⁹unter GSD geläufige Bezeichnung, ebenfalls auf *Abbildung 14* von einer befragten Person genannt

⁷⁰die Verschriftlichung von GS in Notationssysteme (siehe dazu z.B. *Gebärdenschrift* von Wöhrmann, (2005)) existiert zwar, wird aber eher zu Forschungszwecken als im Bereich des Spracherwerbs genutzt

⁷¹siehe SGB: http://www.sgb-fss.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=145

⁷²siehe *Varianten der Gebärdensprache innerhalb der Gehörlosenkultur* (Boyes-Braem, 1995, 123-158)

geographisch abgrenzbaren Ort besitzt, wird Partizipation, also auch der Zugang zu aktiver Kommunikation, erschwert. Die Studierenden als Lernende, müssen Situationen, in welchen sie die Sprache anwenden können, oftmals selber schaffen – was manchmal zu einer etwas künstlichen Situation führt⁷³.

Es darf ferner nicht vergessen werden, dass beim Lernprozess eines Individuums wesentliche Unterschiede bestehen und somit die Mengenangabe "eine Stunde Partizipation" von Person zu Person andere Auswirkungen auf den Spracherwerb u. a. haben kann. Um dies in einer zukünftigen Studie berücksichtigen zu können, bräuchte es möglicherweise Ausgangstests von bestehenden Fähigkeiten im Bereich GSK der Studierenden. Diese könnten dann, im Laufe der einheitlich gemessenen "Partizipations-Entwicklung", regelmässig gemessen werden⁷⁴. So liessen sich die einzelnen Einflüsse genauer erkennen und Entwicklungen mit dem Ursprungsniveau vergleichen. Etwas Ähnliches haben Clahsen, Meisel und Pienemann gemacht, als sie die Sprache ausländischer, erwachsener Arbeiter in Deutschland im Zusammenhang mit einer Entwicklungsperspektive untersucht haben. Sie kritisieren, dass soziolinguistische Studien im Allgemeinen dazu tendieren, Gruppenwerten zu vertrauen und so den individuellen Lernprozess eines Zweitsprachlernenden zu vernachlässigen. Es bestünde die Gefahr, den Zweitspracherwerbsprozess als eindimensional und linear zu verstehen – was laut Clahsen et al. so nicht stimmen kann. In ihrer Untersuchung haben sie deshalb den Sprachgebrauch jedes einzelnen Probanden und jeder einzelnen Probandin analysiert. Ihr Ergebnis wiederum zeigt, dass Personen, welche Kontakte mit deutschen Arbeitskollegen hatten, letztlich keine besseren zweitsprachlichen Leistungen hervorbrachten als solche ohne Kontakte. Das Kontaktausmass sei also in diesem Sinne nicht von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. Clahsen et al., 1983, S. 38-40 & 258-265). Was wiederum die Überlegung, dass auch die Qualität des Kontaktes ein wichtiger Faktor ist, stützt⁷⁵.

Haug und Hintermair (2011) erwähnen in einer Untersuchung, dass "je besser die Gebärdensprachkompetenz [von GSD sowie Hörgeschädigtenpädagogen bzw. -pädagoginnen, Anm. d. Verf.] eingeschätzt wird, umso weniger werden Begegnungen mit gehörlosen Menschen gemieden..." (S. 486). Übertragen auf die GSD Studierenden an der HfH und deren niedrige Durchschnittspartizipationswerte, wirft dies die Frage auf, ob die Studierenden ihrer GS-Kompetenz möglicherweise nicht vertrauen und dadurch nur wenig Motivation zur Begegnung mit Gehörlosen haben. Diese Vermutung kann in dieser Arbeit nicht beantwortet werden – es wäre jedoch ein weiterer Ansatz zur Forschung.

⁷³ z.B. das Besuchen einer Veranstaltung, wo keine bestehenden Kontakte zu den Teilnehmern vorhanden sind

⁷⁴ im Sinne der individuellen Partizipation an der Gehörlosengemeinschaft über den Zeitraum des Studiums gesehen

⁷⁵ siehe Kapitel 5.2.1 *Partizipation*

5.2.3 Hypothese H2 Partizipation und Rollenkonflikt

Der Beruf des GSD bringt bestimmte Rollenerwartungen mit sich, welche unter anderem im Ehrencodex festgehalten sind. Wenn eine dolmetschende Person jedoch bei der Arbeit widersprüchlichen Rollenerwartungen ausgesetzt ist, kann dies zu einem Rollenkonflikt führen. Der bei den Befragten am häufigsten vorgekommene Rollenkonflikt ist *F52_GL Person ist nicht versiert mit GSD*. Mit anderen Worten, die gehörlose Person ist nicht vertraut mit den bestehenden Rollenerwartungen des GSD. Die genaue Definition oder Form von "nicht versiert sein" ist anhand des Fragebogens nicht auszumachen, es wurde nicht erfragt. Es könnte seitens der Kundschaft also einerseits der Anspruch bestehen, dass der GSD in seiner vorgeschriebenen Rolle handelt, und andererseits aber auch Erwartungen vorhanden sind, welche mit der Rolle des GSD in Konflikt stehen. In diesem Fall spricht man von einem Intra-senderkonflikt (siehe Kapitel 2.5.3 *Rollenverständnis*). Ein anderes Beispiel für einen Intra-senderkonflikte ist die Kategorie *55_GL Kundschaft hat andere Erwartungen*. Unter diesem Punkt konnten die Befragten angeben, auf welche konfligierenden Erwartungen sie bisher zusätzlich (noch nicht im Fragebogen aufgeführt) gestossen sind. Genannt wurden z.B. "GSD soll Rat geben", "GSD soll Partei ergreifen", "GSD soll helfen und unterstützen".

Interessant scheint bei dieser Thematik auch, dass die Rollenerwartungen im Ehrencodex, ein Konzept aus der Low Context Culture der Hörenden sind und sich möglicherweise mit den kulturellen Erwartungen einer High Context Culture⁷⁶ von Gehörlosen nicht vereinbaren lässt. Das bringt unterschiedliche Erwartungen, hervorgerufen durch die kulturspezifischen Strukturmerkmale⁷⁷, mit sich. Mindess schreibt in ihrem Buch über reziproke Erwartungen amerikanischer Gehörloser an die Dolmetschenden, da diese einst bei den Gehörlosen die Sprache erlernen durften und somit nun eine zu verpflichtende zurückgebende Haltung einnehmen sollten (vgl. Mindess, 2006, S. 110). Dies steht im Widerspruch mit der pragmatischen Haltung zum Dolmetschen als Dienstleistung, für welche auch die Dolmetschvermittlung Procom wirbt⁷⁸. Ebenfalls ein gutes Beispiel für unterschiedliche Rollenerwartungen, welche Konflikte implizieren, ist folgende Studie, welche die wichtigsten Qualitätsmerkmale eines GSD untersucht hat. Die darin erwähnte gehörlose Kundschaft nennt als wichtigstes Merkmal die Verbundenheit des GSD zur Gehörlosengemeinschaft. Die GSD selber nennen an oberster Stelle das professionelle Rollenverhalten und die damit verbundene Distanz zum Kunden (vgl. Phillip; zitiert nach Napier et al., 2006, S. 59). Die Diskrepanz der kulturellen Erwartungen ist klar ersichtlich und das Auftreten eines Konflikts scheint wahrscheinlich.

Bei *F50_GSD vermischt Rolle* (kleiner Mittelwert) spielt die dolmetschende Person während eines Einsatzes nicht nur die Rolle des GSD sondern auch gleichzeitig weitere Rollen (z.B.

⁷⁶Zu Low Context Culture LCC und Hight Context Culture HCC siehe Shores, 2006, S. 2-10

⁷⁷siehe dazu Maletzke, 1996, S. 42-99

⁷⁸siehe Procom: www.procom-deaf.ch

Hilfsperson, Freund, etc.). Hierbei können die verschiedenen Rollenerwartungen in Konflikt stehen und so zu einem Interrollenkonflikt führen.

Im Kapitel 2.5.4 *Das Dilemma der Unparteilichkeit* erwähnt Seeber die Gefahr von Einsätzen, bei welchen der GSD die Kundschaft näher kennt. Die Unparteilichkeit kann in einer solchen Situation kaum gewährleistet werden. Sie schreibt auch, dass all jene Situationen zu vermeiden seien, in welchen eine der Parteien näher bekannt ist. Es bestehe die Gefahr, dass in der Verdolmetschung, wenn auch unbewusst, Partei ergriffen werde (vgl. Seeber, 2001). Im Fragebogen wurde auch die Häufigkeit der Rollenkonflikte bei familiären Einsätzen erfragt (Frage 51_ *Familiärer Einsatz*). Interessanterweise steht diese Kategorie mit dem Mittelwert 1.5 nur auf dem zweitletzten Platz der am häufigsten vorkommenden Rollenkonflikte. Es ist also scheinbar von der Mehrheit der GSD als keine grosse Herausforderung (im Sinne der Rollenwahrung) empfunden worden, für Familienmitglieder zu dolmetschen, was der Theorie von Seeber klar widerspricht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Antworten der befragten GSD den persönlichen Einschätzungen entsprechen. Es bräuchte eine Einschätzung von aussen, um zu überprüfen, ob die Verdolmetschung wirklich rollenkonform geschehen und keine Partei (wenn auch unbewusst) ergriffen wird.

Abgesehen von F50 und F51 fällt auf, dass es sich bei den einzelnen Kategorien überwiegend um Intrasenderkonflikte handelt. Daraus kann entnommen werden, dass ein Hauptauslöser für Rollenkonflikte widersprüchliche Rollenerwartungen seitens gehörloser Kundschaft an die GSD sind. Dieses Ergebnis deckt sich wiederum mit den Erfahrungen von Seeber (2001). Sie sagt, dass die Erwartungen der gehörlosen Kundschaft eine grosse Bandbreite besitzen, nämlich "vom reinen Umsetzen der Sprache bis hin zu einer regelrechten Fürsprache" (S. 16). Seeber empfiehlt in solchen Fällen, direkt auf den Ehrencodex zu verweisen (ebd.). Ob und wie weit dies für GSD befriedigend ist, bleibt offen.

Des Weiteren ist aufgefallen, dass der Mittelwert der Antworten zur Häufigkeit eines erlebten Rollenkonflikts (*Teil F*) während eines Dolmetscheinsatzes bei 1,9 (Skala 1-6) pro Person liegt. Dieser Mittelwert ist deutlich tiefer als der aus *E_eigene Gebärdensprachkompetenz* mit 3,8 und tiefer als der aus *B_Verstehen von Gebärdensprache*⁷⁹ mit 3,5. Nun könnte ein Grund dafür sein, dass das Vorkommen von Rollenkonflikten in der Praxis tatsächlich seltener ist als das problemlose Verstehen von Gebärdensprache. Dies wäre sicher ein wünschenswerter Zustand in der Realität, da das Verstehen der Sprachen ja ein grosser Teil der Dolmetschtätigkeit ausmacht (vgl. Pöchhacker, 2000, S. 43-46) und das Auftreten von Rollenkonflikten eine zu vermeidende Situation darstellt. Es ist aber auch möglich, dass gerade in Bezug auf das Konzept der sozialen Erwünschtheit, diese unterschiedlichen Werte zustande gekommen sind (vgl. Stocké, 2004, S. 303). So könnte es sein, dass die Befragten

⁷⁹siehe Anhang Kapitel 8.4.3 *Datenausschnitte zu den Hypothesen H1 und H2*

aufgrund ihrer inneren Einstellung zur Gebärdensprachkompetenz – Kompetenz stellt etwas Positives dar – und zum Rollenkonflikt – Konflikt impliziert meist etwas Negatives – und den damit verbundenen Idealvorstellungen, die Fragen dementsprechend beantwortet haben. Es ist aber nicht ausser Acht zu lassen, dass die fundierte und praxisbezogene Vorbereitung in der Dolmetscherausbildung an der HfH, dazu beiträgt, dass Rollenkonflikte im späteren Berufsleben tatsächlich selten auftreten⁸⁰.

5.2.4 Hypothese H1a Bekanntheitsgrad und Verstehen der GS-Produktion

Diese Hypothese konnte als einzige verifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass der Bekanntheitsgrad signifikant ist und das Verständnis beeinflusst. Somit konnte nachgewiesen werden, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bekanntheitsgrad und dem Verstehen einer gehörlosen Person besteht.

Kalina schreibt, dass beim Kommunizieren auch nonverbale Informationen entnommen werden. Hier werden aktiv Informationen aus eigenem Wissen oder aus dem Kontext inferenziert. Dass der Verstehensvorgang neben der Sprachäusserung auch aus Kontextinformationen der Gesamtsituation besteht, unterstreicht auch Herrmann⁸¹. Überträgt man diese Faktoren auf den Beruf des Gebärdensprachdolmetschenden, scheint es natürlich, dass bekannte Personen, anhand der bereits mit ihnen gemachten Spracherfahrungen, besser verstanden werden als unbekannte. Viele GSD geben an, dass sie vor einem Dolmetscheinsatz froh sind, wenn sie die Kundschaft kurz begrüssen können, um sich auf den folgenden Gebärdensprachstil einzustellen⁸². Auch in Hinsicht auf die Wahl des zu dolmetschenden Registers kann dieser Austausch der dolmetschenden Person eine Hilfe sein.

Seebers Aussage, dass Dolmetschende also alle Situationen vermeiden sollten, in welchen sie eine der Parteien näher kennen, scheint unter den Umständen der in dieser Arbeit erhobenen Daten fragwürdig⁸³. Wenn gut bekannte Personen am besten verstanden werden und das Verstehen im Dolmetschprozess zu den wichtigsten Faktoren zählt, scheint es doch geradezu empfehlenswert, für "bekannte Gesichter" zu dolmetschen. Betrachtet man die für das Dolmetschen relevanten Voraussetzungen der Sprachkompetenz als Werkzeug des Berufs, kommt man zu folgender Aussage: Denisseko meint nämlich, dass die wichtigste Voraussetzung für eine solide Dolmetschleistung das 100-prozentige Verstehen des Ausgangstextes ist⁸⁴.

⁸⁰siehe Kapitel 2.4 *Gebärdensprachdolmetschen*

⁸¹siehe Kapitel 2.5.2 *Sprachverständnis beim Dolmetschen*

⁸²Kommunikation im Rahmen der eigenen Dolmetschpraktika der Autorinnen dieser Arbeit

⁸³siehe Kapitel 2.5.3 *Rollenverständnis*

⁸⁴siehe Kapitel 2.5.2 *Sprachverständnis beim Dolmetschen*

Verbindet man nun die Ergebnisse aus Hypothese H1, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen Partizipation und Gebärdensprachkenntnissen bei GSD besteht, mit Hypothese H1a und dem damit verbundenen signifikanten Bekanntheitsgrad, so fällt auf, dass die Ergebnisse inhaltlich nicht kohärent sind. Wie ist es also möglich, dass zwar durch das Partizipieren und das damit verbundene Kennenlernen von Menschen, zwar kein Zusammenhang zur eigenen GSK bestehen soll, dennoch aber bekannte Personen besser verstanden werden als weniger bekannte. Inhaltlich scheinen diese Ergebnisse keinen Sinn zu machen und aufgrund der ausgeprägten Signifikanz von H1a kommt die Vermutung auf, dass es lediglich methodisch nicht gelungen ist H1 nachzuweisen und somit einen Zusammenhang zwischen Partizipation und GSK aufzuzeigen⁸⁵.

Allgemein soll erwähnt sein, dass GSD stets Achtsamkeit benötigen und selbst abwägen müssen, ob sie sich einer Situationen aussetzen möchten/können, in denen sie die gehörlose Kundschaft kennen. Einerseits wird besser verstanden, andererseits besteht die Gefahr des Auftretens eines Rollenkonfliktes. Es bedarf folglich eines klaren Bewusstseins über die persönliche Einstellung der eigenen Dolmetschrolle. Ist dies der Fall, sollte einem Einsatz mit bekannter Kundschaft nichts im Wege stehen. Dabei überlässt die Procom die Entscheidung den Dolmetschenden, welche Aufträge angenommen werden und welche nicht. Es scheint also als GSD eine Gratwanderung zu sein, welchem Thema (inhaltliches Verstehen oder Rollenwahrung) mehr Gewicht beigemessen wird. Dies zeigt wiederum, dass das Dolmetschen keine reine Spracharbeit ist und der vorhandene Kontakt zu Menschen viele weitere Aspekte als nur die translatorischen Fähigkeiten mit sich bringt (vgl. Pöchhacker, 2000).

5.2.5 Hypothese H2a Wohlfühlen am Setting

Anhand der Ergebnisse lässt sich keine eindeutige Aussage bezüglich des Wohlbefindens eines GSD machen, wenn ihnen bekannte gehörlose Personen in einem Dolmetschsetting anwesend sind. So haben zwar mehr als die Hälfte der Befragten auf der Skala von 1-6 (1=nie wohlfühlen, 6=immer wohlfühlen) die Werte 4-6 angegeben, dennoch ist der Unterschied statistisch gesehen nicht signifikant. Es scheint eine individuelle Vorliebe zu sein, die nicht verallgemeinert werden darf. Im Kapitel 2.5.4 *Das Dilemma der Unparteilichkeit* erwähnt Seeber die Gefahr von Einsätzen, bei welchen der GSD die Parteien näher kennt, woraus eine psychische Belastung für den GSD resultieren kann. Es müsste genauer untersucht werden, welche Umstände zu dieser psychischen Belastung führen. So ist es vorstellbar, dass alleine das Kennen einer gehörlosen Person und eine damit verbundene negative, bzw. positive Dolmetscherfahrung, den Dolmetschprozess und somit das Wohlbefinden des GSD von Anfang an beeinflussen kann. Ein Problem auf persönlicher Ebene, ausgelöst durch privaten Kontakt mit der Kundschaft, könnte ebenfalls Grund zur Ursache des Un-

⁸⁵siehe Kapitel 5.5 *Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung*

wohlseins für die Dolmetschenden sein. Auch das Gegenteil ist möglich. Die äusseren Einflüsse sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. So kann sich zwar der GSD zu Beginn eines Settings wohlfühlen, dennoch ist er den menschlichen Verhaltensweisen der Anwesenden ausgesetzt. Der Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen, die in einem Dolmetschsetting anwesend sind, kann die Tätigkeit des GSD also sowohl bereichern als auch erschweren. Ein Beispiel dafür wäre einerseits, dass sich ein GSD innerlich über bekannte Kundenschaft freut und dies dann das Wohlbefinden steigern kann. Andererseits könnte in der gleichen Situation der Leistungsdruck zunehmen, da, bei einer nicht optimalen Dolmetschleistung, die Angst bestehen kann den eigenen Ruf als Dolmetschende in Gefahr zu bringen.

Das Wissen von Informationen über eine bekannte Person, stellt also nur eine mögliche Belastung dar. Erfahrene GSD sprechen oftmals auch von einer "Tagesform-abhängigen" Dolmetschleistung, welche durch das persönliche und private Wohlbefinden beeinflusst ist.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Wohlbefinden der Dolmetschenden wahrscheinlich auf der einen Seite von inneren (eigene Haltung, Erwartung, Erfahrung, etc.) und auf der anderen Seite von äusseren Einflüssen (Erwartungen, Schwingungen anderer) abhängig ist. Das Wohlbefinden ist somit nur schwer auf einen einzigen Aspekt zu reduzieren bzw. zu messen. Die äusseren Einflüsse scheinen eine spezielle Stellung einzunehmen, da gerade diese von den GSD nicht, oder nur teilweise, verändert werden können. Bei einer nicht idealen Sitzmöglichkeit z.B., kann der GSD möglicherweise um Erhalt eines anderen Stuhls bitten. Betrifft es jedoch eine, von einer anderen Person abhängige Sache, ist ein selbstständiges agieren und Verändern der Situation dem GSD oftmals nicht möglich. In der Ausbildung 0913 wurde diesbezüglich das "Aushalten" einer solchen Situation thematisiert⁸⁶. Die Rollenerwartungen an den Dolmetschenden schränken den persönlichen Handlungsspielraum während eines Dolmetschsettings enorm ein. So kann bspw. ein anderer Setting-Teilnehmer auf eine vorherrschende unangenehme Situation aufmerksam machen, was den Dolmetschenden hingegen verwehrt bleibt. Sie müssen die Spannungen aushalten und mit sich selber ausmachen. Infolge der Schweigepflicht ist es zudem nur beschränkt möglich, sich mit anderen Personen darüber auszutauschen, was durchaus belastend sein kann und sich wiederum auf das Wohlbefinden während des Settings auswirkt.

Die weitere Erforschung dieses Themenbereichs stellt sicherlich eine grosse Herausforderung dar, da jedes Dolmetschsetting anders, nicht planbar und nur schwierig einzuordnen ist. So wäre auch interessant zu erforschen, was der Einfluss einer bekannten hörenden Person an einem Setting ausmacht und ob eine Diskrepanz zur Situation mit einer bekannten gehörlosen Person besteht. Ein weiterer möglicher Aspekt in diesem Zusammenhang wären potentielle Unterschiede zwischen den folgenden zwei Situationen: der GSD weiss vorgängig,

⁸⁶Z.B. Modul "Praxis des Dolmetschens" (HfH Studienführer GSD0913, Exemplare 09/10, 10/11, 11/12, 12/13)

dass bekannte Personen anwesend sind oder aber er erfährt es erst vor Ort. Vorerst müsste eine sehr genaue Klassifizierung der Aspekte eines Settings und der dazugehörigen Komponenten vorgenommen werden. Danach könnten genauere Aussagen zu den bestimmenden Faktoren für das Wohlbefinden der Dolmetschenden gemacht werden. Des Weiteren ist es schwierig, ein Gebiet mit detaillierten Angaben zu erforschen, das dem Ehrenkodex und somit der Verschwiegenheit unterliegt.

5.2.6 Weitere Gedankengänge

Warum die Hypothesen nicht alle verifiziert werden konnten, wurde bereits zu einzelnen Kapiteln erläutert. Ferner ist es möglich, dass die aufgestellten Konzepte⁸⁷ und die dazugehörigen Phänomene (Auswirkungen der Konzepte) in der Realität gar nicht existieren oder aber auf andere Zeiträume wirken⁸⁸. Dies wäre allerdings nicht nachvollziehbar, da gerade H1a (Bekanntheitsgrad/Verstehen) signifikant verifiziert werden konnte, was inhaltlich auf H1 (Partizipation/Gebärdensprachkompetenz) basiert. Somit müsste auch ein Ansatz zu H1 in der Realität vorhanden sein, der allerdings anhand dieser Forschungsmethode nicht nachgewiesen werden konnte.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass diese Arbeit keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Partizipation von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft und den Auswirkungen auf die Dolmetschtätigkeit beweisen kann. Dennoch hat sich gezeigt, dass die Vermutung, dass ein Zusammenhang bestehen könnte, bzw. Auswirkungen aus der Partizipation auf die Gebärdensprachkompetenz vorhanden sind, nicht frei erfunden ist. Verschiedene theoretische Quellen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, und auch aktive Dolmetschende in der deutschen Schweiz sprechen davon. Der Zusammenhang von Partizipation und Rollenkonflikt wird nicht weiter vermutet, da ein hohes Mass an Partizipation genauso gut zu einer intensiven Auseinandersetzung und somit einem professionellen Rollenverständnis führen kann.

5.3 Weitere Erkenntnisse

Folgende Ergebnisse liefern Daten für eine weiterführende Arbeit im Bereich Voicing. So könnten mit diesen Daten weitere statistische Tests durchgeführt werden, was weitere Zusammenhänge zwischen einzelnen Teilbereichen fördern könnte. Die detaillierte Auswertung oder Einbindung dieser Daten war im Rahmen dieser Bachelorarbeit und der dazugehörigen Hypothesen nicht möglich, es sollen dennoch die interessantesten Ergebnisse dargestellt werden.

⁸⁷ siehe Kapitel 3.4.3 *Der Fragebogen als Erhebungsinstrument*, Tabelle 3

⁸⁸ möglicherweise ist die Zeitspanne der ersten beiden Jahre Berufstätigkeit nicht optimal gewählt und die Auswirkungen sind erst später spürbar - was anhand der Fragestellung dieser Arbeit nicht abgefragt werden konnte

Bereits Opendorff hat gesagt: "Je mehr Aufmerksamkeit der Dolmetscher für das Verstehen des Originals aufwenden muss, desto schlechter sind die Ergebnisse auf der Wiedergabeseite" (Opdenhoff; zitiert nach Leibbrand, 2011, S. 27-28). Es kann also nur das Verstandene aus einer Gebärdensprachproduktion gevoiced werden. Es folgt nun ein Diagramm aus der Datenauswertung dieser Forschungsarbeit, das veranschaulicht, wie der Vergleich der Antworten zu den Fragen betreffend Verstehen von GS (*B_Verstehen I*) und dem Voicen (*D_Voicing*) beantwortet wurden (31 P).

Abbildung 19: Vergleich *B_Verstehen I* und *D_Voicing*

Die neun Fragen betreffend *D_Voicing* im Vergleich zu den neun Fragen *B_Verstehen I* (GS-Produktion) haben nur gerade 4 von 33 Personen identisch beantwortet. Bei 17 Personen waren die Antworten entweder identisch oder beim Teil *D_Voicing* einen Wert (11P) oder bis 2 Werte (davon 6P) kleiner als beim Teil *B_Verstehen I*⁸⁹. Der kleinere Wert steht für eine kleinere Häufigkeit, was zeigt, dass das Voicing weniger häufig problemlos gelaufen ist. Es ist also möglich, dass in der Umsetzung des Verstandenen Schwierigkeiten bestehen, bzw. der Dolmetschprozess mehr abverlangt, als teilweise nicht umgesetzt werden kann. 4 Personen hatten identische oder beim Teil *D_Voicen* grössere Werte. 6 Personen hatten gemischte Werte. Es wurden also sowohl beim Teil *D_Voicen* grössere und kleinere Werte im Vergleich zum Teil *B_Verstehen I* angegeben (davon nur 2 P mit mehr grösseren als kleineren Werten). 2 Personen hatten alle Fragen identisch beantwortet, bis auf eine Frage, bei welcher sie im ersten Teil angaben, diese nicht erlebt zu haben und im zweiten Teil mit einem Wert versehen hatten. Da die Fragen inhaltlich nicht die gleiche Reihenfolge hatten, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass diese beiden Personen die Werte von der Vorderseite im Fragebogen übernommen hatten, nicht aber jede Frage einzeln beantwortet haben. Diese beiden gelten als Missing und sind nicht in *Abbildung 20* enthalten. Zusammengefasst haben also 21 von 31 Personen (68%) die Fragen identisch oder fürs Voicen mit einem kleineren Wert beantwortet.

⁸⁹auf der Skala 1=nie bis 6=immer

Die Fragen *D25_gehörlose Person mit anderer GS als DSGS* wurde 4-mal, *D26_Gehörlose Personen mit internationalen Gebärden*, 8-mal und *D28_Gehörlose Personen mit einer zusätzlichen Behinderung, die sich auf die Gebärdensprachproduktion auswirkt* ebenfalls 4-mal mit "Setting nicht erlebt" beantwortet. Nur 1 Person konnte wegen fehlendem Erinnerungsvermögen eine einzige von den insgesamt 18 Fragen (Teil *B+D* Total) nicht beantworten.

Die Mittelwerte (pro Person) der Fragen D20-D23, welche sich auf das problemlose Voicen, je nach Bekanntheitsgrad der gehörlosen Person, beziehen, sind in folgender Tabelle ersichtlich⁹⁰.

Tabelle 16: Mittelwerte D_Voicen, D20-D13

Frage Nr.	D20	D21	D22	D23
Bekanntheitsgrad	Unbekannt	Wenig bekannt	Bekannt	Gut bekannt
Mittelwert	3	3.1	4	4.6

Auch hier ist sichtbar, dass der Mittelwert zusammen mit dem Bekanntheitsgrad ansteigt. Diese Werte könnten mit der schliessenden Statistik ausgewertet werden, um zu prüfen, ob ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bekanntheitsgrad der gehörlosen Person und dem Voicing-Produkt besteht. Bzw. könnten auch die Daten aus dem Verstehen der Gebärdensprachproduktion mit obenstehenden verglichen werden, um zu sehen, ob ein signifikanter Zusammenhang besteht, was naheliegend wäre. Da bekannte Personen besser verstanden werden, lässt sich dies wahrscheinlich auch auf das Voicen übertragen⁹¹. Sollte dem so sein, wäre es interessant, eine Befragung im Bereich der Setting-Arten durchzuführen, um zu erfahren, ob Voicing-Einsätze von den Dolmetschenden eher angenommen werden, wenn sie die Kundschaft kennen. Es könnte ein Unterschied zwischen Einsätzen bestehen, bei denen vorwiegend in Gebärdensprache gesprochen wird (Voicing) oder jene, bei welchen die Redenden hauptsächlich die Lautsprache benutzen (Gebärdensprache). Letztere werden möglicherweise aus Angst vor einem Rollenkonflikt abgelehnt.

5.4 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für das Dolmetschen

Sollte in der Praxis tatsächlich kein Zusammenhang zwischen Partizipation während dem Studium und den Auswirkungen auf den Berufseinstieg bestehen, würde dies bedeuten, dass die Studierenden sich keine Mühe machen müssen, an der Gehörlosengemeinschaft teilzuhaben, um Kultur- und Sprachwissen zu erwerben. Die Literatur hingegen widerspricht dem und zeigt, dass es wichtig ist, an einer Sprachgemeinschaft teilzuhaben. Auch die HfH bietet aus Erfahrung Kulturpraktika als Pflichtmodule an. Zudem hat die vorgängige Befragung gezeigt, dass diplomierte und erfahrene GSD das Partizipieren als wichtig bewerten.

⁹⁰siehe auch detaillierte Fragestellung im Fragebogen *Kapitel 8.3 Fragebogen leer*

⁹¹siehe auch ansteigende Mittelwerte in *Tabelle 16*

Die Datenauswertung hat eruiert, dass bekannte gehörlose Personen im Vergleich zu weniger bekannten besser verstanden werden. Diese Aussage könnte zukünftige GSD-Studierende möglicherweise dazu ermuntern, an der Gehörlosengemeinschaft so viel wie möglich teilzuhaben. Die Möglichkeit eines Sprachaufenthaltes entfällt, also müssen die Kommunikationssituationen selber geschaffen werden, um sprach- und kulturspezifische Fähigkeiten zu erwerben. Denn gerade das Verstehen von der Gebärdensprachproduktionen und den dazugehörigen Sprach- und Kulturkenntnissen ist ein wichtiger Bestandteil, um erfolgreich zu voicen. Dies ist immer noch ein rege diskutiertes Gebiet in der Wissenschaft rund ums Gebärdensprachdolmetschen.

5.5 Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung

Zunächst wird kritisch evaluiert, ob die eingesetzte Methode tatsächlich in der Lage war, die Fragestellung sinnvoll und aussagekräftig anzugehen. Folgende Erläuterungen stützen die Aussage, dass die Methode nicht vollumfänglich in der Lage war, die zu erhebenden Daten zu erhalten:

1. In der vorgängigen Befragung stützen die Aussagen der Befragten unsere Hypothesen, welche in dieser Arbeit aber nicht verifiziert werden konnten, was dafür spricht, dass das Erhebungsinstrument nicht valide ist.
2. Diese Forschungsarbeit konnte H1a signifikant nachweisen. H1a hängt allerdings inhaltlich bedeutend mit H1 zusammen, welche nicht verifiziert werden konnte. Es besteht also ein inhaltliches Ungleichgewicht, das mit der Erhebungsmethode zu tun haben kann.
3. Die Befragung basiert auf Angaben persönlicher Einschätzungen, welche schwierig untereinander (VP_1 bis VP_33) vergleichbar sind. So hat sich auch gezeigt, dass nur H1a verifiziert werden konnte, wobei vorhandene Daten immer nur von einer Person innerhalb der eigenen Angaben verglichen wurden. Ein Instrument für eine Einschätzung von aussen könnte sinnvoll sein.
4. Eine Langzeitstudie könnte sinnvoll sein, da die Daten dann als aktuelle Ereignisse erhoben werden könnten ("Längsschnittstudie", vgl. Schaffer, 2002).
5. Datenvergleiche wären bei doppelten Datenquellen sinnvoll gewesen: Tatsächliche Praktika-Stunden in den Dolas mit denen der eigenen Einschätzung vergleichen.
6. Der Fragebogen als gewähltes Instrument ist zudem im Hinblick auf Folgendes zu überdenken:
 - a. Retrospektive Befragungen haben oft den Nachteil, dass sie nur das Erinnerungsvermögen der Befragten, nicht aber die Sachverhalte abfragen (vgl. Schaffer, 2002, S. 85).
 - b. Das Instrument hat einen genauen Zeitraum (0-2 Jahre nach Abschluss des Studiums) abgefragt. Es ist schwer zu überprüfen, ob die Antworten wirklich auf

diesen Zeitraum zutreffen oder vielleicht auch mit späteren Erlebnissen vermischt werden.

- c. Die Frageformulierungen sollten mit Hinsicht auf die soziale Erwünschtheit modifiziert werden (vgl. Stocké, 2004, S. 303; Lewin, 1986, S. 143). So ist zum z.B. die Formulierung Gebärdensprachkompetenz (Kompetenz) eher positiv konnotiert, Rollenkonflikt (Konflikt) hingegen hat eher einen negativen Beigeschmack. Dadurch könnte die Validität des Fragebogens erhöht werden.
- d. Die Reliabilität der Daten war nicht gewährleistet, da mit diesem Instrument die erste Durchführung (Befragung) erfolgte und keine Vergleichsdaten vorhanden sind (vgl. Lewin, 1986, S. 134).
- e. Haben die Befragten beim Ausfüllen des Fragebogens mit dem gleichen Wissensstand über abgefragte Konzepte geantwortet wie dies bei den Forscherinnen der Fall ist? Es ist möglich, dass die Konzepte unterschiedlich verstanden werden oder sich Befragte und Forscherinnen andere Sachverhalte unter den Konzepten vorstellen.

Folgende Erläuterungen sprechen für die gewählte Methode.

1. Eine quantitative Erhebung der Daten ist gerechtfertigt, da im Vorfeld eine qualitative vorgängige Befragung gemacht worden ist. Diese stützte die Vermutungen der Autorinnen und ermöglichte somit relevante und praxisnahe Frage-Kategorien aufzustellen. Dies geht auch aus dem Instrument gemäss den Ergebnissen hervor. So deckt der Fragebogen die relevanten Frage-Kategorien gut ab, da nur wenige zusätzliche Antworten bei den Hybrid-Fragen gegeben worden sind⁹².
2. Die einzelnen Fragen im Fragebogen wurden nur sehr selten mit "ich kann mich nicht mehr erinnern" beantwortet⁹³, sodass der Eindruck entsteht, dass die abgefragten Konzepte bei den Befragten einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben und somit auch relevant sind.
3. H1a konnte mit einer hohen Signifikanz ($p < 0,001$) nachgewiesen werden.
4. Alle erhobenen Daten wurden mehrfach und mit unterschiedlichen statistischen Tests (Spearmans Test, Pearson Test, Bonferroni-Adjustierung u.a.) geprüft, wobei die gleichen Resultate erzielt wurden, was für eine seriöse Methode spricht.
5. Der Rücklauf von 35 Fragebogen bei 52 Befragten und somit einem prozentualen Anteil von 67% der Stichprobe, könnte ein Hinweis auf einen einladenden Fragebogen sein. Dennoch ist zu überlegen, ob bei einem noch grösseren Rücklauf VP_13 inhaltliche Unterstützung (im Sinne von ähnlich hohen Daten-Werten) erhalten hätte, was möglicherweise dazu geführt hätte, dass VP_13 kein Ausreisser mehr wäre und somit einen Teil der "Viel-Partizipierenden" darstellen würde. Dennoch muss man aner-

⁹²z.B. Teil A Kategorie n) Anderes wurde nur von 2 Personen benutzt

⁹³siehe Anhang 8.3 Fragebogen leer und 8.4 Datenerhebung

kennen, dass VP_13 nur ein statistischer Ausreisser ist, übertragen auf die vorhandenen diplomierten Dolmetschenden allerdings realistisch erscheint, was die Stichprobe glaubwürdig macht.

So konnte also nur Hypothese H1a verifiziert werden, welche sich auf den Vergleich von Daten innerhalb der Antworten einer Person stützt und nicht dem Vergleich der Antworten mehrerer Personen unterliegt.

Während des Forschungsprozesses sind methodische Herausforderungen aufgetaucht, die aber anhand der erhobenen Daten nicht mehr rückgängig gemacht werden konnten. Die vorgängige Auflistung zeigt jedoch, dass im Bereich Methode, bzw. Instrument, Verbesserungen vorgenommen werden könnten. Weitere Erhebungen zu diesem Forschungsthema wären möglicherweise in der Lage andere Ergebnisse in Bezug auf die nicht verifizierten Hypothesen zu liefern. Leider war es im Rahmen dieser Bachelorarbeit und der dafür vorgesehenen Zeit nicht möglich, nachträglich Anpassungen vorzunehmen.

5.6 Ausblick

Ein weiterer Ansatz zur Weiterentwicklung dieser Arbeit ist bereits im Kapitel 5.5 *Methodenkritik* gegeben. Diese zeigt, dass die Datenerhebung zur selben Fragestellung anders angegangen werden könnte. Eventuell würde dann auch die Verifizierung der hier falsifizierten Hypothesen möglich sein. Ein weiteres zu erforschendes Gebiet stellt der Vergleich der Partizipation während des Studiums und nach Berufseinstieg dar. So könnte ebenfalls verglichen werden, ob es diesbezüglich Veränderungen gibt und ob aktive Dolmetschende anders partizipieren als Gebärdensprachdolmetschstudierende.

Eine ähnliche Erhebung in der französischen Schweiz, bzw. in anderen Ländern durchzuführen und die Ergebnisse vergleichen zu können, würde ebenfalls eine andere Perspektive auf das Thema ermöglichen. Zudem hat diese Forschungsarbeit einige weiterführende Themen angesprochen. So stellt sich z.B. die Frage, wie Gebärdensprachdolmetschende am liebsten die Gebärdensprache erlernen, und ob sie die gewählten Arten bewusst im Sinne eines erfolgreichen Spracherwerbs und dem dazugehörigen Kulturwissen aussuchen. Letzteres stellt ein eigenes Forschungsgebiet dar. Eine weitere Untersuchung könnte zudem klären, unter welchen Umständen sich die Dolmetschenden bei Anwesenheit von bekannten Gehörlosen wohl fühlen oder eben nicht. Steht das Verstehen der Gebärdensprachproduktion gehörloser Personen gar in Zusammenhang mit dem Wohlbefinden der Dolmetschenden? Seitens der Kundschaft könnte zudem im Gebiet "Erwartungen gehörloser Kunden an die Rolle der Dolmetschenden" weitergeforscht werden.

6 Literaturverzeichnis

- Bartsch, R., Klein, W., Schwarze, C., v. Stechow, A., Wunderlich, D. (1975). *Heidelberger Forschungsprojekt "Pidgin-Deutsch". Sprache und Kommunikation ausländischer Arbeiter. Analysen, Berichte, Materialien.* Kronberg: Scriptor Verlag GmbH & Co KG.
- Benninghaus, H. (2007) *Deskriptive Statistik. Eine Einführung für Sozialwissenschaftler* (11. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Biedermann, H., Oser, F. & Ullrich, M. (2000). *Partizipationserfahrungen und individuelle Kompetenzen. Literaturbericht und Vorschläge für eine empirische Untersuchung im Rahmen des Projekts "Education à la Citoyenneté Democratique (ECD)" des Euro-parats zuhanden des BBW.* Fribourg: Departement Erziehungswissenschaften der Universität Fribourg.
- Biehl, J. (1987). *Sprachlernbedingungen und Zweitsprachenerwerb türkischer Schüler.* Weinheim, Deutschland: Deutscher Studien Verlag.
- Bolla, E. & Drumbli, H. (2009). *Sprachen, Kulturen, Grenzen. Teilhabe an der Sprachgemeinschaft: ein Schlüssel zur Zweitsprache.* Meran, Italien: Alpha & Beta Verlag.
- Boyes Braem, P., Haug, T. & Shores, P. (2012). Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick. *Das Zeichen*, 90, 58-74.
- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung* (3. überarbeitete Auflage). Hamburg: Signum.
- Bucher, B. (2009). *Beobachtungspraktika I.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bucher, B. (2010a). *Beobachtungspraktika II.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bucher, B. (2010b). *Gruppendolmetschpraktikum.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bucher, B. (2011). *Dolmetschpraktika in Lernteams.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bucher, B. (2012). *Konzept und Ablauf Einzeldolmetschpraktikum 1.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bucher, B. (2013). *Konzept und Ablauf Einzeldolmetschpraktikum 2.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Clahsen, H., Meisel, J. M., Pienemann, M. (1983). *Deutsch als Zweitsprache. Der Spracherwerb ausländischer Arbeiter.* Tübingen, Deutschland: Gunter Narr Verlag Tübingen.
- Dahrendorf, R. (2010). *Homo sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der Sozialen Rolle* (17. Auflage). Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ellerbrock, J, Jaritz, P & Kühnert, W. (1979). *Vom alltäglichen Sprachverständnis zum wissenschaftlichen Sprachbegriff : eine Einführung in das Studium der Sprachwissenschaft.* Weinheim, Deutschland: Beltz Verlag.

- Fawcus, M., Kerr, J., Withehead, S. & Williams, R. (1996). *Aphasie-Therapie in der Praxis. Sprachverständnis*. Stuttgart, Deutschland: Gustav Fischer Verlag.
- Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2009). *Sozialpsychologie kompakt. Mit Online-Materialien*. Weinheim, Deutschland: Beltz Verlag.
- Haug, T. (2011). *Einführung in Forschung und Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Haug, T. & Hintermair, M. (2011). Einstellungen Studierender zu gehörlosen Menschen und zu Fragen der Bildung gehörloser Kinder. Teil 1: Theoretische Überlegungen, methodisches Vorgehen und Vergleich von Einstellungen verschiedener Studierendengruppen. *Das Zeichen*, 88, 234-245.
- Haug, T. & Hintermair, M. (2011). Einstellungen Studierender zu gehörlosen Menschen und zu Fragen der Bildung gehörloser Kinder. Teil 2: Einstellungsmuster, Kontakthäufigkeit mit gehörlosen Menschen und Gebärdensprachkompetenz. *Das Zeichen*, 88, 234-245.
- Herrmann, T. (2005) *Sprache verwenden. Funktionen – Evolution – Prozesse*. Stuttgart, Deutschland: Kohlhammer.
- Hobmair, H. (Hrsg). (2008). *Psychologie* (4. Auflage, 2. korrigierter Nachdruck). Troisdorf, Deutschland: Bildungsverlag EINS GmbH.
- Hohl, F. (2004). *Gehörlosenkultur. Gebärdensprachliche Gemeinschaften und die Folgen*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache.
- Hornung, R. & Lächler, J. (2011). *Psychologisches und soziologisches Grundwissen für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe* (10. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Janner, A & Shores, P. (2011). *Praktikum: Kultur der Gehörlosen Teil 2b*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kalina, S. (1998). *Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen*. Tübingen, Deutschland: Gunter Narr Verlag Tübingen.
- Klein, W. (1984). *Zweitspracherwerb – Eine Einführung*. Königsstein: Athenäum Verlag GmbH.
- Kraft, V. (1989). *Systemtheorie des Verstehens*. Frankfurt am Main, Deutschland: Haag + Herchen Verlag GmbH.
- König, K., v. Arnim, G. & Herberg, U. (1986). *Sprachverständnis und Sprachbehandlung* (2. Auflage). Stuttgart, Deutschland: Verlag Freies Geistesleben GmbH.
- Kuhs, K. (1989). *Sozialpsychologische Faktoren im Zweitspracherwerb. Eine Untersuchung bei griechischen Migrantenkindern in der Bundesrepublik Deutschland*. Tübingen, Deutschland: Gunter Narr Verlag Tübingen.
- Kumar, R. (2005). *Research Methodology* (2.Auflage). London: SAGE.
- Lane, H. (1994). *Die Maske der Barmherzigkeit: Unterdrückung von Sprache und Kultur der Gehörlosengemeinschaft* (Deutsche Erstausgabe). Hamburg: Signum-Verlag.

- Ladd, P. (2008). *Was ist deafhood? Gehörlosenkultur im Aufbruch*. (2008). Seedorf, Deutschland: Signum Verlag.
- Lewin, M. (1986). *Psychologische Forschung im Umriss*. Heidelberg: Springer.
- Leibbrand, M.P. (2011). *Grundlagen einer hermeneutischen Dolmetschforschung*. Berlin, Deutschland: Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur.
- Maletzke, G. (1996). *Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen*. Opladen, Deutschland: Westdeutscher Verlag GmbH.
- Marschark, M., Peterson, R., Winson, E. A. (2005). *Sign language interpreting and interpreter education. Directions for research and practice*. New York: Oxford University Press.
- Mindess, A. et al. (1999). *Reading between the signs. Intercultural communication for sign language interpreters*. Yarmouth, Maine, USA: Intercultural Press Inc.
- Mindess, A. (2006). *Reading between the signs. Intercultural communication for sign language interpreters* (2.Edition). Boston, USA: Intercultural Press.
- Meixner, F. (Hrsg.). (2004). *Spracherwerbsstörungen. Schwerpunkte pädagogischer Massnahmen*. o.O.
- Mulzer, K. (2007). *Sprachverständnis und impliziertes Wissen* (Band 18). München, Deutschland: Herbert Utz Verlag GmbH.
- Napier, J., McKee, R., Goswell, D. (2006). *Sign Language Interpreting. Theory and practice in Australia and New Zealand*. Sydney: Federation Press.
- Padden, C. & Humphries, T. (1991). *Gehörlose. Eine Kultur bringt sich zur Sprache* (Band 16). Hamburg, Deutschland: Signum Verlag.
- Padden, C. (1989). The Deaf Community and the Culture of Deaf People. In S. Wilcox, *American Deaf Culture. An Anthology* (S. 1-16). Burtonsville, Maryland: Linstock Press.
- Pöchlhacker, F. (2000). *Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen* (Band/Volume 7). Tübingen, Deutschland: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH.
- Röhr-Sendlmeier, U. M. (1985). *Zweitspracherwerb und Sozialisationsbedingungen*. Frankfurt am Main, Deutschland: Peter Lang GmbH.
- Sahner, H. (2008) *Schliessende Statistik. Eine Einführung für Sozialwissenschaftler* (7. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schneider, U. & Kollmann, R. (Hrsg.). (1984). *Rollenkonflikte des Religionslehrers. Bedingungen ihrer Entstehung und Aspekte ihrer Bearbeitung* (Band 4). Frankfurt a.M., Deutschland: Verlag Peter Lang GmbH.
- Seeber, K.G. (2001). *Das Gebärdensprachdolmetschen im medizinischen Bereich. Informationsheft Nr. 37*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen (VUGS).
- Seminar für Sprachmethodik (Siegenweg 32 – Postfach 603, 5909 Burbach 6). (1991). *Zweitspracherwerb – eine Einführung*. Burbach, Deutschland: SSM-press.

- Snell-Hornby, M. Hönig, H.G., Kussmaul, P & Schmitt, P.A. (Hrsg.). (1999). *Handbuch Translation* (zweite verbesserte Auflage). Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH.
- Stölting, W. (1980). *Die Zweisprachigkeit jugoslawischer Schüler in der Bundesrepublik Deutschland* (Band 3). Wiesbaden, Deutschland: Otto Harrassowitz.
- Schaffer, H. (2002). *Empirische Sozialforschung für die Soziale Arbeit. Eine Einführung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Shores, P. (2006). *Kulturen mit hohem und niedrigem Kontext (High and Low Context Cultures) Schlüsselkonzepte nach Edward T.Hall*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Stocké, V. (2004). Entstehungsbedingungen von Antwortverzerrungen durch soziale Erwünschtheit. *Zeitschrift für Soziologie*, 33 (4), 303-320.
- Tissi, K. (2009). *Praktikum: Kultur der Gehörlosen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tissi, K. (2011). *Praktikum: Kultur der Gehörlosen Teil 2a*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wöhrmann, S. (2005). *Handbuch zur Gebärdenschrift. Lehrbuch*. St.Pauli, Deutschland: Verlag Birgit Jacobsen.
- Zollinger, B. (2004). *Spracherwerbsstörungen. Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie* (7.Auflage). Stuttgart, Deutschland: Haupt Verlag.

Internetquellen

BGD. (o.J.). *Wer ist die BGD?*. Internet:

http://bgd.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=54
[29.12.2012].

BehiG. (2004). Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG). Internet:

<http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/151.3.de.pdf> [29.12.2012].

Klein, W. (2000). Wolfgang Klein – Publication with links to PDF. Internet:

http://www.mpi.nl/world/materials/publications/Klein/139_2000_Prozesse_des_Zweitspracherwerbs.pdf [23.12.2011].

Procom. (2001). *Ehrencodex*. Internet:

<http://www.procom-deaf.ch/de/Ehrencodex.aspx> [29.12.2012].

Procom. (2007). *Leitbild*. Internet:

<http://www.procom-deaf.ch/de/Leitbild.aspx> [29.12.2012].

SGB-FSS. (o.J.). *Shop – Unsere Produkte*. Internet:

http://www.sgb-fss.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=145
[3.2.2013]

SGB-FSS. (o.J.). *Wer wir sind*. Internet:

http://www.sgb-fss.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=79
[29.12.2012].

7 Abbildung- und Tabellenverzeichnis

<i>Abbildung 1: Überblick aller Praktika des Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen an der HfH in Zürich</i>	20
<i>Abbildung 2: Überblick aller Praktika des Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen an der Universität Hamburg in Deutschland (Scholl, S., persönliche Kommunikation)</i>	21
<i>Abbildung 3: Kompetenzanforderungsmodell für Dolmetschen (Pöchhacker, 2000, S.45)</i>	23
<i>Abbildung 4: Arten intrapersonaler Rollenkonflikte</i>	27
<i>Abbildung 5: Wohnkantone (33 P)</i>	38
<i>Abbildung 6: Stichprobe mit Gebärdensprachdolmetscher-Ausbildung Dola (33 P)</i>	39
<i>Abbildung 7: Partizipations-Stunden pro Person (33 P)</i>	40
<i>Abbildung 8: Partizipation, keine Normalverteilung</i>	41
<i>Abbildung 9: Partizipationskategorien mit Stundenanteil –</i>	41
<i>Abbildung 10: Partizipationskategorien mit Stundenanteil –</i>	42
<i>Abbildung 11: Profit aus Partizipationskategorie (33 P)</i>	43
<i>Abbildung 12: Gründe für grössten Profit aus präferierter</i>	43
<i>Abbildung 13: Zusätzlich gewünschtes Partizipations-Angebot (26 P)</i>	44
<i>Abbildung 14: Grund für zusätzlich gewünschtes Angebot (26 P)</i>	45
<i>Abbildung 15: Lineare Korrelation zwischen Bekanntheitsgrad und</i>	47
<i>Abbildung 16: Lineare Korrelation zwischen Bekanntheitsgrad</i>	48
<i>Abbildung 17: Korrelation Partizipation und Rollenkonflikt</i>	49
<i>Abbildung 18: Histogramm Wohlfühlen am Setting</i>	50
<i>Abbildung 19: Vergleich B_Verstehen I und D_Voicing</i>	66
<i>Tabelle 1: Dolmetscher Ausbildung für Gebärdensprache</i>	18
<i>Tabelle 2: Qualitative Fragen in Vorbefragung</i>	34
<i>Tabelle 3: Konzepte zu Hypothesen in Fragebogen</i>	35
<i>Tabelle 4: Zusätzliche Konzepte in Fragebogen</i>	36
<i>Tabelle 5: Qualitative Fragen in Vorbefragung</i>	36
<i>Tabelle 6: Qualitative Fragen in Vorbefragung</i>	37
<i>Tabelle 7: Mittelwerte B_Verstehen I, B1-B4</i>	45
<i>Tabelle 8: Mittelwerte mit Minimum und Maximum B_Verstehen I, B1-B4</i>	46
<i>Tabelle 9: Paarvergleiche B1-B4</i>	46
<i>Tabelle 10: Mittelwerte B_Verstehen I, B5-B9</i>	47
<i>Tabelle 11: Mittelwerte F_Rollenkonflikt, F49-F60</i>	49
<i>Tabelle 12: F55a, zusätzlicher Rollenkonflikt aufgrund Erwartungen der gehörlosen Kundschaft an die GSD</i>	50
<i>Tabelle 13: Mittelwerte C_Verstehen II, C10-C13</i>	51

<i>Tabelle 14: Mittelwerte C_Verstehen II, C14-C18</i>	<i>51</i>
<i>Tabelle 15: Vergleich B9 mit C19 (Gehörlose mit einer zusätzlichen Behinderung)</i>	<i>52</i>
<i>Tabelle 16: Mittelwerte D_Voicen, D20-D13</i>	<i>67</i>

8 Anhang

8.1 Vorgängige Befragung

8.1.1 Fragen aus Begleitschreiben für vorgängige Befragung

Bachelorarbeit – Vorgängige Befragung für Fragebogen

GSD0913 – Jennifer Kaiser und Monika Beyeler

Umgebung

Wo/Wie hatten Sie während dem Gebärdensprachdolmetschstudium Kontakt zu Personen aus der Gehörlosengemeinschaft⁹⁴? Bitte zählen Sie auf.

Gebärdensprachkompetenz

In welchen Situationen während eines Dolmetscheinsatzes, haben Sie die Auswirkungen Ihrer Gebärdensprachkompetenz gespürt? Bitte zählen Sie auf.

In welchen Situationen während eines Dolmetscheinsatzes, ist es besonders wichtig eine gute Gebärdensprachkompetenz vorzuweisen? Bitte zählen Sie auf.

Welche persönlichen Kontakte zu Personen aus der Gehörlosengemeinschaft, haben Sie in Bezug auf die Gebärdensprachkompetenz positiv beeinflusst? Bitte zählen Sie auf.

Rollenwahrung/Rollenkonflikt

Welche Arten von Rollenkonflikten während eines Dolmetscheinsatzes sind Ihnen bekannt? Bitte zählen Sie auf.

Sind durch persönliche Kontakte in der Gehörlosengemeinschaft Schwierigkeiten mit der Rollenwahrung als Gebärdensprachdolmetscherin entstanden? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum nicht?

Auftragsbasis

Inwiefern hatten persönliche Kontakte zu Personen aus der Gehörlosengemeinschaft Einfluss auf Ihre Dolmetscheinsätze nach Berufseinstieg? Durch welche Umstände hat eine Person aus der Gehörlosengemeinschaft Sie als Dolmetscherin gewünscht? Bitte zählen Sie auf.

⁹⁴Gebärdensprachbenutzende (z.B. gehörlose Personen, CODA, Gebärdensprachdolmetschende, etc.) Antworten bis am Dienstag, den 19. Juni 2012

8.1.2 Zusammenfassung der Antworten aus vorgängiger Befragung

1. Wo/Wie hatten Sie während dem Gebärdensprachdolmetschstudium Kontakt zu Personen aus der Gehörlosengemeinschaft?

- öffentliche Anlässe: KOFO, Tagungen, Workshops, kulturelle Anlässe, Veranstaltungen im GL-Wesen, Tag der GL, GL-Frauentag
- halböffentliche Anlässe: Deaf Partys, Feste von Vereinen, Besuch von Cafeteria im GL-Zentrum
- private Kontakte: Freunde, privat
- diverses: Aktiv in Theatergruppe/Workshops für Gehörlose und Hörende, Begleitperson in Ferienwochen
- Ausbildung HfH: Co-Leiterin Ausbildung/Dozenten u. Lehrbeauftragte/GS-Lehrer und GS-Ausbildner/Teilnehmer, AGSA StudentInnen an der HfH getroffen, GS-DolmetscherInnen während ihrer Arbeit gesehen
- Sport: Sportclubs Ausflüge, als Volleyballtrainerin während dem Training und danach am Stammtisch (immer als einzige Hörende), als Damen-Natitrainerin auf nationaler Ebene (mit LSF), Gehörlosensportclub, als Helferin gearbeitet an Anlass

2. Inwiefern hatten persönliche Kontakte zu Personen aus der Gehörlosengemeinschaft Einfluss auf Ihre Dolmetscheinsätze nach Berufseinstieg?

- wenig bis keine (gute Mischung zwischen harzig und Anfängerbonus)
- Freundschaften haben mich getragen und motiviert (GL Freunde haben sich über mich gefreut und mich gelobt bei Fortschritten)
- Freundschaften zu GL Personen sind primär Motivation den GSD Beruf auszuüben (GL Personen eine Stimme zu geben, denn HÖ und GL Personen können voneinander lernen)
- persönliche Kontakte hatten keinen Einfluss (falls jedoch persönlich gewünscht, Einsatz wie andere auf wichtige Kriterien prüfen)
- wenn GL Kundschaft GSD kennt, kann dies ein Vorteil sein (Kundschaft weiss wie GSD kommuniziert)
- Akzeptanz und Vertrauen seitens der Kundschaft
- wenig Einfluss (Procom weiss nicht zu welchen Personen ich persönliche Kontakte pflege)
- GL-Kundschaft bestellt oftmals GSD ohne spezifischen Wunsch
- Neugier wer und wie die "Neue" ist
- positiver Einfluss wenn viele Kontakte in der GL Gemeinschaft (wenn viel Neues auf GSD zukommt zu Beginn hat es etwas Beruhigendes die Kundschaft zu kennen)

3. In welchen Situationen während eines Dolmetscheinsatzes, haben Sie die Auswirkungen Ihrer Gebärdensprachkompetenz gespürt?

- Wahrnehmen der GS
- unterschiedliche Register kennen
- bei der Produktion in GS grammatikalisch saubere Sätze, Bildaufbau, Mimik
- GS-Kompetenz reichte zu Beginn für Alltagssettings mit einer Alltagssprache
- Fachspezifisch
- die Strategie, zu paraphrasieren und die Botschaft zu erfassen und im GS-Aufbau wiederzugeben
- essenziell, meine Strategien zu entwickeln um Botschaften trotzdem transportieren zu können, obwohl die Sprachkompetenz fehlt – das gilt für beide Sprachen, oder sogar auch für Fremdsprachen
- die Kompetenz (durch Ausbildung) hat gerade genügt, um in weniger anspruchsvollen Settings zu bestehen... also ein paar Jahre on-the-job-training gemacht, durch Einsätze dazugelernt
- in komplexen Settings (schwieriger und unbekannter Inhalt, Fachbereich, kein Vorwissen, hohes Niveau)
- Klienten mit Migrationshintergrund (wenig Deutsch vorhanden, mehr international gebärden)
- GS-kompetente Klienten, die zu schnell gebärdeten (Sprechertempo, Sprache, Thema, Fachspez.WS)
- immer! Im Positiven und Negativen! Spüre dass die Kommunikation läuft (die Antworten passen)
- Feedback des Kunden
- wichtige und spürbare Auswirkungen auf den Einsatz

4. In welchen Situationen während eines Dolmetscheinsatzes, ist es besonders wichtig eine gute Gebärdensprachkompetenz vorzuweisen?

- zuerst meine Definition von einer guten Gebärdensprachkompetenz: visuell korrekter Aufbau der Botschaft im Raum / nur so viel Mundbild, wie nötig, dafür differenzierte Mundformen und Mimik / Hierarchien im Raum benützen / viele Indexe, bildhafte Umsetzung der Botschaft / es ist klar verständlich → wann, macht wer mit wem, was. Ausgeglichene, saubere GS-Raumnutzung
- Fremdsprachigen GL, wo ein Deutsches Mundbild nicht verstanden wird und es vor allem auf die visuell, klare Umsetzung ankommt
- bei Kunden mit Migrationshintergrund (fremdsprachige GS)
- bei Mehrfachbehinderten GL (spezielle Bedürfnisse)
- bei Grossanlässen, wo das Mundbild ab einer gewissen Distanz nicht mehr gesehen wird
- eigentlich immer und am liebsten so viel wie möglich
- von LS in GS: es kann Inhalt schnell, effizient und v.a. korrekt in GS wiedergegeben werden
- beim Voicing zentral: GS wahrnehmen, Verstehen, Register getreu wiedergeben, kulturelles Verständnis
- Settings (durchschnittliche bis gute Bildung von Kunde) sind von Beginn weg zufrieden stellend gelaufen, denn diese Kunden haben sich mir angepasst
- bei Kunden mit einem sprachlich tiefen Niveau (GS und LS), musste ich mich anpassen und flexibel sein → Folge: Missverständnisse, Wiederholungen, Zeit viel länger usw.
- Situationen mit persönlichen Konflikten
- in sehr emotionalen Situationen, da dann das Unterbrechen und Nachfragen oft nicht mehr angebracht ist, weil es einen Prozess abrupt unterbricht und eventuell sogar abbricht
- in Diskussionen, mit mehreren Personen und vielen und schnellen Sprechwechseln
- in formelleren Settings
- in Settings, bei denen Fremdsprachen (z.B. Französisch) dazukommen

5. Welche persönlichen Kontakte zu Personen aus der Gehörlosengemeinschaft, haben Sie in Bezug auf die Gebärdensprachkompetenz positiv beeinflusst?

- Kontakte im Bereich Kultur und Theater für Umsetzungen LS/GS
- private Kontakte in Bezug auf Wortschatz, Kulturverständnis, Geschichten erzählen und Witze verstehen
- bei Personen, die ich toll finde und gerne habe, mit denen schwatze ich einfach gerne und lerne automatisch, ohne dass es sich nach lernen anfühlt
- GS-Ausbildern, die ein tieferes Verständnis ihrer eigenen Sprache haben
- beim Diskutieren über Sprache, bei Anlässen wo die Sprachproduktion im Zentrum steht
- am Stammtisch beim Witze erzählen, wichtig, wie bildhaft-rollengespickt-verrückt etwas erzählt wird
- Slams
- Alltagsgesprächen mit wem auch immer
- von meinen Kunden gelernt und mich mit der Arbeit von Dolmetschkolleginnen auseinandergesetzt
- alle, je mehr desto besser
- AGSA StudentInnen an der HfH getroffen
- Gehörlosensportclub: Veranstaltungen besucht und als Helferin gearbeitet
- KOFO besucht
- öffentliche Veranstaltungen besucht: z.B. Tag der GL, GL-Frauentag
- GS-DolmetscherInnen während ihrer Arbeit gesehen
- Privat
- jegliche Kontakte zu Personen aus der GL-Gemeinschaft, haben meine GS-Kompetenz positiv beeinflusst
- der direkte Austausch mit GL und mit GS-Dolmis
- das Beobachten und Teilnehmen an Diskussionen

6. Welche Arten von Rollenkonflikten während eines Dolmetscheinsatzes sind Ihnen bekannt?

- mangelnde Öffentlichkeitsarbeit
- falsche Vorstellungen und Erwartungen an die GSD
- Vermischen von privaten und professionellen Kontakten (äussern sich oft subtil, z.B. durch ein nicht angebrachtes Zwischengespräch und/oder "verräterische" Mimik)
- GSD müssen sich im Klaren sein und definieren, in welcher Rolle sie sich derzeit befinden (schon erlebt in einem Setting versch. Rollen: Kursleiterin, Dolmetscherin, Freundin, Tutorin)
- Aufklärung hilft, Umfeld versteht es meist problemlos (man kann sehen, dass auch Kundschaft in verschiedenen Rollen auftritt – Problem relativiert sich so)
- weniger Rollenkonflikte, da nicht an vielen verschiedenen Orten im Gehörlosenwesen aktiv
- Rollenkonflikt durch nicht Bewusstsein der Rolle des GSD bzw. fehlendes Wissen auf Seiten der Kundschaft (es werden Sachen von der GSD erwartet, die nicht zu ihren Aufgaben gehören)
- Rollenkonflikt, wenn GSD einen Einsatzort in einer anderen Funktion kennt → Verwirrung der Anwesenden, da nicht klar ist, in welcher Funktion die Dolmetscherin jetzt hier ist (auch für die GSD schwieriger, sich abzugrenzen und in ihrer Rolle zu bleiben)
- wenn man Inhalte dolmetschen muss, welche nicht stimmen
- wenn der GSD direkt angesprochen wird (Fragen, welche GSD in einer anderen Rolle betreffen)
- wenn in der Pause/Ende des Einsatzes zu der Dolmetscherin Kontakt für Austausch/Befragungen zu Personen oder Themen gesucht wird
- Wenn Kunden von GSD während, oder nach einem Setting erwartet, dass man sie "inhaltlich" unterstützt und für sie eintretet
- bei Rollenkonflikt, Einsatz nächstes Mal nicht mehr annehmen
- bei Rollenkonflikt vor dem Einsatz, Problem mit betroffenen Personen klären
- Personen vom GL-Wesen sind Meister im Handling der eigenen Rollenvielfalt

7. Sind durch persönliche Kontakte in der Gehörlosengemeinschaft Schwierigkeiten mit der Rollenwahrung als Gebärdensprachdolmetscherin entstanden? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum nicht?

- eher nein, Aufklärung, Rollentrennung und eigene, klare Haltung hilft
- Dauerthema: Nähe und Distanz (z.B. Küsst man sich bei der Begrüssung oder nicht?!)
- Grenzübertretungen seitens Kundschaft passieren, können aber manchmal auf einer anderen Ebene geklärt werden (Procom soll GSD stützend und schützend zur Seite stehen)
- GSD kann als Projektionsfläche verwendet werden da sie das Bindeglied sind (wenn etwas nicht rund läuft sind sie oft die Schuldigen oder Leittragenden)
- für nahe Freunde ist es schwierig in familiären Settings zu dolmetschen (man könnte Dinge erfahren, welche die Beziehung belastet)
- für nahe Freunde kann es gut sein in familiären Settings zu dolmetschen (weil es wichtig ist, dass dort exakt übersetzt wird)
- nur wenige Kontakte im Gehörlosenwesen haben, oder sonst nur mit Personen, welche sich der Problematik bewusst sind (gute Schulbildung, aktiv im Berufsleben)
- wenn regelmässige Einsätze für eine Person, müssen sich beide über private und professionelle Rolle bewusst sein (während Einsatz GSD und nachher wieder Privatperson)
- aus eigener Initiative keinen Bezug auf Thema eines Einsatzes nehmen – jedoch antworten falls Kundschaft etwas anspricht (bei langjähriger privater Beziehung gibt es aber genug anderen Gesprächsstoff)
- vor Annehmen des Einsatzes genau abklären wer dabei ist, um allfällige Befangenheit zu vermeiden
- Schweigepflicht kann zu heiklen Situationen führen (wenn ich Kundschaft nach Einsatz privat treffe und beim betreffenden Thema nicht mitreden darf bzw. nichts davon weiss) → es kann auch vorgekommen, dass man genau aus diesem Grund nicht bestellt wird
- wenn Kunde Thema aus Einsatz aufgreift und darüber "plaudern" möchte ablenken und kommunizieren, dass man nur als GSD davon weiss (Reden ist Silber, Schweigen ist Gold)
- oftmals Probleme mit Rollenwahrung in heiklen Situationen mit gut bekannten Personen (wenn man sich Problematik bewusst ist, kann man Strategien entwickeln)

8. Durch welche Umstände hat eine Person aus der Gehörlosengemeinschaft Sie als Dolmetscherin gewünscht?

- wenn Setting-Management, GS-Kompetenz, persönliche Haltung/Einstellung, Sympathie – im Optimalfall von allem ein bisschen – stimmt
- bei Arztbesuchen, Therapien, etc. spielt Zwischenmenschliches und gegenseitiges Vertrauen eine wichtige Rolle
- Kundschaft, welche gute Erfahrungen mit bestimmtem GSD gemacht haben
- Vertrauen, welches beim Voicen geschenkt wurde und nach dem Einsatz noch vorhanden war oder sogar gestärkt
- Vermutung: wenn erstes Setting gut läuft und Kommunikation beiderseitig klappt, Mundbild klar war, Kunde sich wohl fühlte und Vertrauensbasis vorhanden
- Bekanntheit des GSD (Kommunikation, Interessen, Stärken)
- Folgeinsatz wenn Ersteinsatz gut verlaufen ist
- Neugier wer und wie die "Neue" ist
- Freunde/Kollegen in GL-Gemeinschaft
- Kontinuität in einem Setting (z.B. wiederkehrende Sitzungen, regelmässige Besuche auf Ämtern/bei Ärzten etc.)
- Zufriedenheit mit der Dolmetschleistung (positive Erfahrung)
- nicht immer deckt sich Selbstreflexion mit Fremdwahrnehmung (manchmal verlässt man ein Setting und ist sich sicher nicht noch einmal speziell gewünscht zu werden – wird es aber dann trotzdem, oder umgekehrt)
- "speziell Gewünscht" sagt nichts über die Gründe aus (man müsste sich spezifisch bei der Procom erkunden)
- manchmal wundert man sich, warum man speziell gewünscht wurde, da man Kundschaft gar nicht kennt

8.2 Fragebogen

8.2.1 Einverständniserklärung zum Fragebogen

Einverständniserklärung - HfH Hochschule für Heilpädagogik –
GSD 0913 – Bachelorarbeit

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die erhobenen Daten für die Bachelorarbeit "Partizipation von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft und die Auswirkungen auf die Dolmetschtätigkeit nach Berufseinstieg (Deutschschweiz)" von Monika Beyeler und Jenny Kaiser der GSD 0913 an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich verwendet werden.

Die Daten werden anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf meine Person gezogen werden können. Sie werden nur für Zwecke ausgewertet, die unmittelbar mit der Arbeit an der Bachelorarbeit zusammenhängen und dieser dienen. Ich habe das Recht auf Einsicht meiner Daten.

Name:

Ort/ Datum:

Unterschrift:

8.2.2 Begleitschreiben zum Fragebogen

Liebe Gebärdensprachdolmetschende

Anlässlich unserer Bachelorarbeit führen wir zwei Gebärdensprachdolmetschstudierenden eine Befragung durch. Wir würden uns sehr freuen und wären sehr dankbar, wenn möglichst viele Fragebogen beantwortet werden, damit wir mit den gesammelten Daten ein repräsentatives Resultat erhalten.

Die Antworten werden selbstverständlich anonym behandelt und nur zum Zwecke unserer Arbeit verwendet.

Uns ist klar, dass sich der Weg zum Beruf des GSD seit Entstehung immer wieder verändert hat. Das hat zur Folge, dass sich die jeweiligen Ausbildungen stark in Struktur und Inhalt unterscheiden. Ausserdem sind die ersten beiden Berufsjahre bei einigen von euch aktiven GSD schon ziemlich lange her und es ist möglicherweise schwierig sich daran zu erinnern. Trotzdem wären wir sehr froh wenn die Fragen so gut und genau wie möglich beantwortet werden.

Wichtig: Wir bitten euch die beiliegende Einverständniserklärung auszufüllen und zusammen mit dem Fragebogen bis am 10. November 2012 zu retournieren (siehe vorfrankiertes Rücksendecouvert).

Schon im Voraus vielen herzlichen Dank!

Liebe Grüsse

Monika Beyeler und Jenny Kaiser

8.3 Fragebogen leer

FRAGEBOGEN FÜR DIPLOMIERTE GEBÄRDENSPRACHDOLMETSCHENDE

<i>P_Angaben zur befragten Person</i>	
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an oder füllen Sie die leeren Felder mit der für Sie zutreffenden Ziffer aus.	
a) Geschlecht:	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
b) Alter:	<input type="text"/> <input type="text"/>
c) Wohnkanton (bspw. BE, ZH):	<input type="text"/> <input type="text"/>
d) Bei der Gebärdensprachdolmetscher-Ausbildung handelt es sich um meine:	<input type="checkbox"/> 1. Ausbildung <input type="checkbox"/> 2. Ausbildung <input type="checkbox"/> Anderes, Was?
e) Wie viele Jahre arbeiten Sie schon als Gebärdensprachdolmetschende (effektive Jahre in denen aktiv als Dolmetschende gearbeitet wurde)?	<input type="text"/> <input type="text"/>
f) Welche Gebärdensprachdolmetscher-Ausbildung(en) (DOLA 1-8) haben Sie durchlaufen?	<input type="checkbox"/> 1 (1986-1989) <input type="checkbox"/> 2 (1989-1991) <input type="checkbox"/> 3 (1991-1993) <input type="checkbox"/> 4 (1994-1996) <input type="checkbox"/> 5 (1997-2000) <input type="checkbox"/> 6 (2000-2004) <input type="checkbox"/> 7 (2003-2007) <input type="checkbox"/> 8 (2006-2010) <input type="checkbox"/> keine
g) Hat es in Ihrer Ausbildung obligatorische Kulturpraktika (für die Gebärdensprachdolmetscher-Ausbildung offiziell bestätigte Stunden in der Gehörlosengemeinschaft) gegeben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
h) Hatten Sie <u>während Ihrer Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetschenden</u> Kontakt zu gehörlosen Verwandten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
i) Wenn ja, zu welchen?	<input type="checkbox"/> Grosseltern <input type="checkbox"/> Eltern <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> eigene Kinder <input type="checkbox"/> Cousin/e <input type="checkbox"/> Onkel/Tante <input type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/> angeheiratete Familienangehörige

Partizipation von Gebärdensprachdolmetschstudierenden an der Gehörlosengemeinschaft

1. Bitte füllen Sie die Bereiche a. - n. mit der jeweils auf Sie zutreffenden durchschnittlichen Monat-Stundenanzahl (auf das gesamte Studium gesehen) von 00-99 Stunden aus **oder** kreuzen Sie gegebenenfalls rechts an, wenn Sie sich überhaupt nicht mehr erinnern können. Es handelt sich hier um eine rückblickende Selbsteinschätzung.

Bemerkung: „gehörlose Person“ bzw. „gehörlose Kundschaft“ bedeutet im folgenden Fragebogen mehrheitlich in Deutschschweizer Gebärdensprache DSGS kommunizierende Personen

A_Partizipation	Anzahl Stunden pro Monat	kann mich überhaupt nicht mehr erinnern
Welche Arten von Kontakten haben Sie während Ihrem Studium zum Gebärdensprachdolmetschenden zur Gehörlosengemeinschaft gepflegt?		
a. Arbeit im Gehörlosenwesen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. externe Kulturpraktika (von der Gebärdensprachdolmetscher-Ausbildung vorgeschriebene Einsätze)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Tätigkeit als freiwillige Helfende im Gehörlosenwesen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Tutoriat mit einer gehörlosen Person	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Kontakt zu einer gehörlosen Person innerhalb der Familie (Verwandte, Partner, etc.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Kontakt zu einer gehörlosen Person ausserhalb der Familie (Freunde und Bekannte im GL-Wesen) inkl. private Anlässe etc.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Besuchen von halböffentlichen Orten wie GL-Treffs (Bsp. Cafeteria im SGB oder ähnliches)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Besuchen von öffentlichen Veranstaltungen (Kofos, Tagungen, GVs, Tag der Gebärdensprache, etc.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Mitwirken, Dabeisein bei Kulturellem im GL-Wesen (Theater, Workshops, Ferienlager, etc.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Aufwand GL-Vereine oder GL-Sportclubs (Training, Mitgliedschaft, Treffen, etc.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k. Weiterbildungen (bspw. Gebärdensprachkurse besuchen, exkl. GSD-Studium)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Welche GS? <input type="checkbox"/> DSGS LSF <input type="checkbox"/> LSI ASL		
l. Politisches Engagement für die GL - Gemeinschaft (exklusiv bereist unter j. erwähnte GL-Vereine)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m. Diverses (Austausch mit diplomierten Dolmetschenden, GSLA/AGSA-Studierenden, GS-Lehrende, etc.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n. Anderes Was?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Geben Sie bitte **einen einzigen** Bereich aus a. - n. an, von welchem Sie in Bezug auf Ihre spätere Dolmetschtätigkeit am meisten profitiert haben.

- a b c d e f g h i j k l m n

3. Weshalb haben Sie von diesem Bereich in Bezug auf Ihre spätere Dolmetschtätigkeit am meisten profitiert? Bitte kreuzen Sie **einen einzigen** Grund an.

- Gebärdensprachkompetenz erwerben/erweitern
 Gehörlosenkultur-Kenntnisse erwerben/erweitern
 Kontakte zur Gehörlosengemeinschaft knüpfen
 Anderes:

4. Welches Angebot hätten Sie sich als damalige Gebärdensprachdolmetschstudierende in Hinsicht auf die spätere Dolmetschtätigkeit zusätzlich gewünscht?

- Ich habe mir nichts Zusätzliches gewünscht (Frage 5 auslassen)
 Ich hätte mir Folgendes gewünscht:

5. Warum? Bitte geben Sie **einen einzigen** Grund an.

- Gebärdensprachkompetenz erwerben/erweitern
 Gehörlosenkultur-Kenntnisse erwerben/erweitern
 Kontakte zur Gehörlosengemeinschaft knüpfen
 Anderes:

Gebärdensprachkompetenz

Wie hat sich Ihre Gebärdensprachkompetenz in Bezug auf folgende Situationen **während Ihrer Dolmetscheinsätze** in den **ersten zwei Jahren** Ihrer Berufstätigkeit gezeigt?

B_ Verstehen I (in den ersten zwei Jahren der Berufstätigkeit)								
Die Gebärdensprachproduktion von... ...konnte ich problemlos verstehen.								
	nie	selten	manchmal	oft	sehr oft	immer	kann mich überhaupt nicht mehr erinnern	Situation nicht erlebt
1. ...mir völlig unbekanntem gehörlosen Personen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
2. ...mir wenig bekannten gehörlosen Personen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
3. ...mir bekannten gehörlosen Personen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4. ...mir gut bekannten gehörlosen Personen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
5. ...gehörlosen Personen mit DSGS...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
6. ...gehörlosen Personen mit anderer Gebärdensprache als DSGS (bspw. LSF) ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
7. ...gehörlosen Personen mit Migrationshintergrund...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
8. ...gehörlosen Personen mit internationalen Gebärdensprachen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9. ...gehörlosen Personen mit einer zusätzlichen Behinderung, welche sich auf die GS-Produktion auswirkt,...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

C_ Verstehen II (in den ersten zwei Jahren der Berufstätigkeit)								
Redende = in der Lautsprache kommunizierende Personen								
	nie	selten	manchmal	oft	sehr oft	immer	kann mich überhaupt nicht mehr erinnern	Situation nicht erlebt
10. Mir völlig unbekanntem Redende...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
11. Mir wenig bekannte Redende...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
12. Mir bekannte Redende...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
13. Mir gut bekannte Redende...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
14. Redende mit einem mir geläufigen schweizerdeutschen Dialekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
15. Redende mit einem mir weniger geläufigen schweizerdeutschen Dialekt...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
16. Redende mit fremdsprachigem Akzent...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
17. Französisch sprechende Redende...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
18. Englisch sprechende Redende...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
19. Redende mit einer zusätzlichen Behinderung, welche sich auf die GS-Produktion auswirkt, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
...konnte ich problemlos verstehen.								

D_Voicen (in den ersten zwei Jahren der Berufstätigkeit)	nie	selten	manchmal	oft	sehr oft	immer	kann mich überhaupt nicht mehr erinnern	Situation nicht erfüllt
20. Mir völlig unbekannte gehörlose Personen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
21. Mir wenig bekannte gehörlose Personen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
22. Mir bekannte gehörlose Personen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
23. Mir gut bekannte gehörlose Personen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
24. Gehörlose Personen mit DSGS...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
25. Gehörlose Personen mit anderer GS als DSGS (bspw. LSF)...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
26. Gehörlose Personen mit internationalen Gebärdensprachen...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
27. Gehörlose Personen mit Migrationshintergrund...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
28. Gehörlose Personen mit einer zusätzlichen Behinderung, welche sich auf die GS-Produktion auswirkt,...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
...konnte ich problemlos voicen.								

E_Eigene Gebärdensprachproduktion (in den ersten zwei Jahren der Berufstätigkeit)		nie	selten	manchmal	oft	sehr oft	immer	kann mich überhaupt nicht mehr erinnern	Situation nicht erlebt
29.	Ich habe mich allgemein wohler gefühlt, wenn mir bekannte gehörlose Personen in einem Dolmetschsetting anwesend waren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
30.	Ich konnte mich in der DSGD an jedes lautsprachliche Sprachregister anpassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
31.	Ich konnte mich in Dolmetschsettings mit Alltagssprache...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
32.	Ich konnte mich in sehr emotionalen Dolmetschsettings...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
33.	Ich konnte mich in sehr formellen Dolmetschsettings...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
34.	Ich konnte mich in Dolmetschsettings mit fachlich hohem Niveau...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
35.	Ich konnte mich in Dolmetschsettings mit fachlich einfachem Niveau...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
36.	Ich konnte mich in medizinischen Dolmetschsettings...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
37.	Ich konnte mich in Aus-/Weiterbildungs-Dolmetschsettings...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
38.	Ich konnte mich in kulturellen Dolmetschsettings (Theater, Musik, etc.)...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
39.	Ich konnte mich in Dolmetschsettings am Arbeitsplatz...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
40.	Ich konnte mich in rechtlichen (Polizei, Gericht) Dolmetschsettings...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
41.	Ich konnte mich in religiösen Dolmetschsettings...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
42.	Ich konnte mich in amtlichen Dolmetschsettings (Behörden wie IV, RAV, etc.)...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
43.	Ich konnte mich in politischen Dolmetschsettings...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
44.	Ich konnte mich in Dolmetschsettings mit Kundschaft mit DSGS...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
45.	Ich konnte mich in Dolmetschsettings mit Kundschaft mit anderer Gebärdensprache als DSGD (bspw. LSF) ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
46.	Ich konnte mich in Dolmetschsettings mit internationaler Kundschaft...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
47.	Ich konnte mich in Dolmetschsettings mit gehörlosen Personen mit Migrationshintergrund...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
48.	Ich konnte mich in Dolmetschsettings mit gehörlosen Personen mit einer zusätzlichen Behinderung, welche sich auf die GS-Produktion auswirkt,...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
...adäquat in Gebärdensprache ausdrücken.									

F_Rollenkonflikt (in den ersten zwei Jahren der Berufstätigkeit)									
Ich bin als Gebärdensprachdolmetschende in einen Rollenkonflikt geraten, weil ...		nie	selten	manchmal	oft	sehr oft	immer	kann mich überhaupt nicht mehr erinnern	Situation nicht erlebt
49.	... zu Beginn eines Einsatzes der gehörlosen Kundschaft nicht klar war in welcher Rolle ich anwesend bin, da ich diese nicht klar kommuniziert habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
50.	...ich bei einem Einsatz die professionelle Rolle des GSD mit der privaten (oder anderen) Rolle vermischt habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
51.	...ich bei einem familiären Einsatz als GSD anwesend war.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
52.	...bei einem Einsatz gehörlose Kundschaft anwesend war, welche nicht versiert war im Umgang mit GSD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
53.	...ich bei einem Einsatz als Projektionsfläche verwendet wurde (Schuldiger oder Leidtragender bei Problemen aller Art, o.ä.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
54.	...meine gehörlose Kundschaft in meiner Freizeit Bezug auf ein Thema eines Einsatzes genommen hat, bei welchem ich als GSD anwesend war.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
55.	...ich gespürt habe, dass meine gehörlose Kundschaft andere bzw. hier noch nicht erwähnte Erwartungen an mich als GSD hatte. a) Welche? _____ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
56.	...bei einem Einsatz infolge Begrüssung (z.B. Küssen) ein Nähe/Distanz Problem aufgetreten ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
...ich von meiner gehörlosen Kundschaft vor / während / in der Pause / nach einem Einsatz...									
57.	...direkt angesprochen wurde (mit Fragen welche eine andere Rolle betreffen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
58.	...kontaktiert wurde bezüglich eines Austausches oder einer Befragung zum Thema des Einsatzes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
59.	...aufgefordert wurde sie „inhaltlich“ zu unterstützen (bspw. Inhalte zu erklären oder hinzuzufügen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
60.	...aufgefordert wurde, dass ich für sie einstehe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

8.4 Datenerhebung

8.4.1 Umrechnungstabelle

Umrechnungstabelle für nicht format-getreue Angaben im Fragebogen

Person VP_ Nr.	Ab- schnitt Frage- bogen	Von befragter Person hand- schriftlich ein- gefüllter Wert (nicht Frage- bogen - kon- form)	Umrechnung gemäss T=Tag h=Stunde W=Woche	Zwischen- wert 1	Studien- jahre geteilt durch Monate	Zwi- schen- wert 2	Verwen- deter h- Wert im zweistel- ligen Be- reich ganzer Zahlen
VP_7	A_b	1x1 Woche	5Tx8h=40h	40h	4 (:48)	0.83	1
VP_5	A_a-n	XX (pro Mt.)	1h				1
VP_9	A_a	50% 1,5 Jahre	4h pro T x 230 ArbeitsT pro J	920h pro J x 1,5 =1380h	4 (:48)	28.75	29
	A_n	1x pro Jahr 3T	3x8h =24h	24h/12Mte= 2h		2	2
VP_11	A_b	1x3 Tage	3Tx8h =24h	24h	4 (:48)	0.5	Missing
	A_f	3x im Monat	3x1h	3h		3	3
	A_g	3x pro Woche	3x1h	3h x 4 =12h		12	12
	A_h	3x im Monat	3x1h	3h		3	3
	A_m	3x pro Woche	3x1h	3h x 4 =12h		12	12
VP_15	A_b	20h in Ausbil- dung	20h		4 (:48)	0.42	Missing
VP_26	A_b	1 x 5 Tage	5Tx8h=40h		4 (:48)	0.83	1
VP_31	A_n	1-2h pro W	1,5hx4W	6	3	6	6

VP_9 Quellen: reguläre Arbeitstage pro Jahr: www.fin.be.ch,
 Kongress: www.efsl.org/2012/de/programme.php

Für ein wöchentlich oder monatlich wiederkehrendes Ereignis wurde jeweils ein Wert von 1h angenommen. Stunden-Werte unter 0.75h wurden ignoriert, und ergaben somit ein Missing (fehlende Daten), da der Wert zu klein ist.

8.4.2 Datenerhebung komplett

Datenerhebung komplett inkl. umgerechneter Daten (siehe Umrechnungstabelle 9.4.1)

Person VP	Geschlecht	Alter	Kanton	Ausbildung	Dolm. Jahre	Do-la	Dola 2	K-Praktis	Kont. Verw.
1	weiblich	41	BE	2	2	8		ja	nein
2	weiblich	45	ZH	2	5	7		ja	ja
3	weiblich	55	ZH	1	20	1		nein	nein
4	weiblich	44	BE	2	5	7		ja	ja
5	männlich	52	BL	3	12	5		ja	nein
6	weiblich	49	ZH	2	2	8		ja	nein
7	weiblich	50	SH	2	23	1		ja	ja
8	weiblich	46	AG	2	19	3			nein
9	weiblich	50	ZH	3	12	5		ja	nein
10	weiblich	50	ZH	3	12	5		nein	nein
11	weiblich	36	ZH	2	7	6		ja	nein
12	weiblich	47	AG	2	7	6		ja	nein
13	weiblich	34	ZH	2	5	7		nein	nein
14	männlich	45	ZH	2	10	5		nein	nein
15	weiblich	52	ZH	2	8	6		ja	nein
16	weiblich	53	BE	2	12	5		nein	nein
17	weiblich	55	BE	2	12	5		nein	nein
18	weiblich	37	ZH	2	5	7		ja	nein
19	männlich	39	TG	2	5	7		ja	nein
20	weiblich	42	VS	2	2	8		ja	ja
21	weiblich	34	BE	1	12	5		nein	nein
22	weiblich	43	ZH	3	2	8		ja	nein
23	weiblich	35	BE	2	2	8		ja	nein
24	weiblich	44	AG	2	12	5		nein	nein
25	weiblich	43	GR	2	19	3	4	nein	nein
26	weiblich	35	ZH	2	2	8		ja	nein
27	weiblich	45	GR	3	8	6		ja	nein
28	weiblich	33	SH	1	5	7		ja	nein
29	weiblich	41	ZH	2	5	7		ja	nein
30	weiblich	59	ZH	2	21	2		nein	ja
31	weiblich	45	ZH	3	19	3	4	nein	nein
32	weiblich	42	BS	2	13	5		nein	nein
33	weiblich	52	ZH	2	8	6		ja	nein

Legende zu folgenden Zahlen

77 = ich kann mich nicht mehr erinnern

88 = Situation nie erlebt

alle Zahlen ausser 77 und 88 = Stunden pro Monat

Welche Verw.1	Welche Verwandte 2	A_a_Arbeit GL-Wesen	A_b Praktika	A_c Hel- fer	A_d Tuto- riat
			2		
Andere			77	4	
			77		
Andere		0	1	2	0
			1		
			2		
Geschwister	angeheiratete Fam.	20	1	0	0
		10	77	3	12
		29	77	0	0
Onkel/Tante					
		0	10	1	0
		0	2	0	0
				2	
		0	0	0	0
		12			
		0	1	0	0
		8	4	4	0
Geschwister		6	6	10	0
				5	
			4		6
		0	1	0	0
		0	0	0	0
		4	0	0	0
		42	1	1	1
		10	77	2	0
		0	1	1	0
		0	77	0	0
angeheiratete Fam.					
			77	2	
		0	0	1	0
			77		

A_e Familie	A_f au. Fam.	A_g hö Orte	A_h ö Orte	A_i Kulturelles	A_j Verei- ne	A_k Weit- erb.
			2			
20	10	2	6	2		
	10	2	1			25
60	2	3	1	0	2	0
	1	1				
	4		6			
10	10	0	0		0	0
	5		2	5	5	
0	5	10	4	77	0	0
	8	10	6			
	3	12	3	0		
0	1	5	7	0	0	0
300	8	1	1	1	1	0
	4		8			
		2	8			
0	0	15	5	0	0	10
	2	4	2			
0	8	1	3	3	0	0
0	2	0	1	3	0	0
10	6	0	1	0	10	0
	20	5	5			
	6	2	2	2		
0	1	0	1	1	0	0
0	3	3	3	0	0	0
0	3	0	1	2	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	7	15	8	2	0	0
0	2	1	2	5	0	0
0	3	0	2	0	0	0
77	77	77	77	77	77	
	1	2	2	2	1	2
0	4	4	4	0	0	0
	6	5	3			

A_I Politik	A_m Divers	A_n An-deres	Part. ges.	2.Profit	2. Warum?	2. Warum anderes?
	1		5	b	2	
	10		54	e	2	
			38	f	1	
0	2		73	e	2	
	1		4	f	2	
	1		13	h	2	
77	0	77	41	e	1	
3			45	a	1	
0	0	2	50	a	4	alle drei oberen
			24	h	1	
	12		30	m	1	
0	2		26	b	1	
0	10		324	e	4	alle drei oberen
	16		30	g	3	
	2		12	m	4	alle drei oberen
0	10		40	g	1	
			20	a	1	
0	0	0	16	i	2	
0	0	0	22	i	1	
0	3	0	52	e	1	
			35	f	2	
			22	h	2	
0	1		5	m	1	
0	0		9	h	1	
0	1		11	a	1	
0	1		48	a	1	
0	6		50	f	4	die Sprache (DSGS) benutzen - sich ausdrücken - die Sprache "echt" anwenden
1	2	77	15	i	1	
0	2		7	f	1	
	77		0	f	2	
1	1	6	20	n	1	
4	0		17	f	2	
			14	h	3	

4_zus. Angebot	4. Folgendes Angebot gewünscht	4. Zusätzliches Angebot warum?	
Ja	GS-Unterricht und Zusammenarbeit AGSA	1	
Ja	GS-Unterricht	1	
Nein			
Nein			
Ja	gemeinsam mit GL arbeiten	2	
Ja	Zusammenarbeit AGSA und regelmässige Mittagessen	1	
Nein			
Nein			
Nein			
Ja	GS-Unterricht	1	
Ja	GS-Unterricht	4	gezieltes Vorwärtkommen
Ja	GS-Unterricht	1	
Ja	Praktika	4	Dolmetschkompetenz erweitern/erwerben
Ja	GS-Unterricht	1	
Nein			
Ja	Praktika	2	
Ja	mehr Kontakt GL	1	
Ja	Patensystem	4	Handling vom Setting erlernen
Ja	Zusammenarbeit AGSA	1	
Ja	GS-Unterricht	1	
Ja	Praktika	1	
Ja	GS-Unterricht	1	
Ja	Patensystem	1	
Ja	GS-Unterricht, Praktika	1	
Nein			
Ja	Voicing	1	
Ja	DSGS als Hauptsprache in Ausbildung (auch in Pausen)	1	
Ja	Praktika	4	Berufskennnisse erwerben/erweitern, "learning by doing"
Ja	Praktika	1	
Ja	Voicing	4	weil immer mehr Voicing verlangt
Ja	Praktika	1	
Ja	GS-Land	1	
Ja	Au-Pair bei GL-Familie	2	

B1 V_GS	B2 V_G S	B3 V_GS	B4 V_G S	B5 V_G S	B6 V_G S	B7 V_G S	B8 V_G S	B9 V_GS+	B1-9 Verstehen I Summe
3	4	5	5	4	3	4	3	3	34
4	4	4	5	4	2	3	3	3	32
3	4	5	6	5	3	3	4	4	37
3	4	5	6	5	1	2	2	3	31
3	4	5	6	5	3	3	3	3	35
3	3	4	5	4	3	3	88	3	28
4	4	5	5	4	2	3	2	3	32
4	4	5	6	5	4	4	4	4	40
3	3	4	4	4	3	3	88	88	24
4	5	5	5	5	4	3	4	3	38
3	3	4	5	5	2	3	2	3	30
3	3	4	4	4	2	3	88	3	26
5	5	5	5	5	3	3	4	88	35
3	4	4	5	4	2	2	2	2	28
5	5	5	5	5	2	2	3	3	35
3	3	4	4	4	1	2	2	2	25
3	3	4	5		1	3	2	3	24
3	4	4	5	4	2	3	4	4	33
3	4	4	5	4	2	2	3	3	30
3	4	4	6	4	3	3	2	5	34
4	4	5	6	5	3	3	3	3	36
3	3	4	4	4	3	4	88	3	28
3	4	4	5	4	3	3	88	3	29
3	3	4	5		2	3	2	77	22
3	3	4	4	4	1	2	2	2	25
2	2	3	4	3	1	2	88	2	19
3	3	4	5		2	2	2	2	23
3	4	5	5	4	3	4	3	3	34
4	4	4	4	4	3	4	3	4	34
4	5	6	6	3	2	3	1	4	34
3	4	5	6	4	2	3	4	3	34
3	4	5	5	4	2	3	2	3	31
4	4	4	4	4	1	3	3	3	30

C10 V_LS	C11 V_LS	C12 V_LS	C13 V_LS	C14 V_LS	C15 V_LS	C16 V_LS	C17 V_LS	C18 V_LS	C19 V_LS +	C V_LS Summe
5	5	5	5	6	5	4	3	4	4	46
5	5	5	6	5	4	4	5	5		44
4	4	5	6	5	3	3	4	4	3	41
4	4	6	6	6	5	4	1	88	3	39
77	77	77	77	77	77	5	5	5	4	19
6	6	6	6	6	6	6	3	6	5	56
4	5	6	6	6	5	77	77	3	3	38
6	6	6	6	6	6	4	3	4		47
6	6	6	6	6	6	5	1	4	88	46
5	5	6	6	6	5	4	4	4	4	49
4	4	5	6	6	4	3	88	3	3	38
5	5	5	5	6	5	4	88	3	4	42
5	5	5	5	5	4	3	2	2	88	36
5	5	6	6	6	5	4	1	3	5	46
5	5	5	5	5	5	5	4	2	4	45
6	6	6	6	5	4	4	1	3	4	45
4	4	5	5	4	3	3	1	1	3	33
4	5	5	5	5	4	4	3	5	3	43
5	5	5	6	5	5	4	3	3	4	45
4	4	5	5	5	5	4	3	3	4	42
5	5	6	6	6	5	5	4	4	4	50
5	5	5	5	5	4	5	88	88	4	38
5	5	6	6	5	5	4	88	4	4	44
4	4	5	5	5	4	3	1	3	3	37
2	4	5	5	4	3	3	2	3	3	34
5	5	5	5	5	5	88	88	3	88	33
5	5	5	5	5	4	3	88	6		38
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
5	5	5	5	5	4	4	2	3	4	42
5	5	6	6	5	4	3	2	2	3	41
4	4	4	4	4	4	4	2	4		34
5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	44
5	5	5	5	5	5	4	1	1	88	36

E GS 31	E GS 32	E GS 33	E GS 34	E GS 35	E GS 36	E GS 37	E GS 38	E GS 39	E GS 40	E GS 41
5	5	3	3	5	5	5	3	5	3	4
5	4	3	3	4	5	4	4	5	4	5
5	5	5	4	5	5	5	2	5	5	5
4	3	88	2	3	5	4	88	4	2	4
5	4	3	3	6	3	4	4	4	3	3
4	5	4	3	4	6	4	88	5	88	5
5	4	3	3	4	5	5	88	5	3	3
6	4	4	4	6	5	5	4	5	5	5
4	3	3	2	4	3	4	88	3	3	3
5	5	5	4	5	88	5	88	5	4	4
4	5	4	3	3	3	4	3	4	3	4
5	4	4	3	5	5	4	88	5	4	4
5	4	4	4	4	4	88	4	5	88	88
4	3	4	4	4	3	4	3	5	88	4
5	5	5	5	5	5	4	88	5	5	5
5	4	4	3	5	5	4	88	5	4	4
4	3	3	88	3	4	4	88	4	88	4
5	3	5	3	4	4	4	3	4	88	4
5	4	4	3	4	4	4	88	4	4	4
5	5	4	4	5	5	5	6	6	4	6
5	5	3	2	4	4	4	5	4	3	2
3	3	2	3	3	3	3	88	2	88	2
5	4	3	4	5	5	5	4	5	88	3
3	2	2	2	3	3	3	88	3	2	3
5	4	5	4	5	4	5	4	5	3	3
4	4	4	3	4	5	4	88	5	88	4
4	3	2	3	4	88	4	88	4	88	4
4	4	3	2	3	3	4	4	4	2	3
5	5	4	4	5	5	4	88	5	88	88
4	4	4	3	4	5	4	2	5	4	2
4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4
4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
5	4	4	2	5	3	4	4	4	3	4

E GS 42	E GS 43	E GS 44	E GS 45	E GS 46	E GS 47	E GS 48	E GS 29-48	F49 RK	F50 RK	F51 RK	F52 RK
4	3	5			4	4	75	1	1	2	3
5	4	5	3	3	5	5	83	1	2	1	4
5	5	5	2	3	3	3	84	2	2	3	3
4	2	4	3	88	3	4	60	2	1	1	2
4	3	4	3	3	3	2	73	2	2	1	
5		5	4	88	4	3	67	88	88	88	3
4	3	5	3	3	4	4	77	2	1	1	2
5	4	6	4	4	4	4	92	2	2	1	3
4	3	4	1	88	3	88	51	1	1	1	2
5	88		4	4	4	4	71	2	2	1	4
4	88	3	88	88	3	4	60	2	1	1	4
5	4	5	88	88	3	3	71	1	1	88	2
5	4	5	88	88	3	88	58	1	1	1	3
5	4	4	88	88	3	4	65	3	2	3	2
5	5	5	2	2	2	2	82	1	1	1	2
5	3	4	1	2	3	4	75	3	2	1	2
4	88	4	88	88	4	4	50	1	3	88	88
4	3	4	3	4	3	4	72	2	2	3	3
3	3	4	2	88	2	88	61	2	1	1	2
6	4	6	3	3	3	6	95	2	2	2	2
5	3	5	3	3	3	3	74	2	2	3	3
4	88	3	2	3	3	3	47	2	1	1	2
5	5	5	4	88	4	4	75	2	1	1	3
3	2	3	6	88	6	3	58	1	1	88	77
4	4	5	2	3	3	3	76	2	2	1	3
4	88	5	88	88	2	88	51	1	3	1	1
4	88	4	2	2	2	2	50	88	88	88	2
2	3	4	3	2	3	3	63	2	2	2	3
5	88	4	4	4	5	4	67	2	1	1	2
4	2	4	2	1	3	3	68	2	1	1	3
4	3	4	2	2	3	3	68	4	2	1	3
3	3	3	3	3	3	3	62	2	3	3	4
3	3	4	1	1	3	3	65	2	2	2	1

F53 RK	F54 RK	F55 RK	F55a_Welche?	F56 RK	F57 RK	F58 RK	F59 RK	F60 RK	F49-60 Rollenkonflikt
2	1	3	Sozialarbeiterin	2	2	88	3	2	22
3	1	3	Fremdsprachkenntnisse	1	1	2	2	1	22
3	3	3	Rat geben	2	3	3	3	3	33
	2	1		1	2	2	2	1	17
2	2	2	Hören gleich sofort verstehen!	2	2	3	3	2	23
2	88	3	Gesprächspartnerin	88	2	88	88	88	10
3	2	2	Gesprächspartnerin	1	2	2	3	1	22
2	2	1		2	2	2	2	1	22
2	88	2	helfen, unterstützen	2	2	2	2	1	18
2	2	2	Gesprächspartnerin	3	2	2	1	1	24
3	1			3	4	3	3	2	27
2	1	1		2	1	1	2	1	15
1	3	1		1	2	3	2	1	20
1	2	2		2	2	1	2	1	23
1	1	1		1	1	1	1	1	13
2	1	2		2	3	1	2	1	22
3	3	1		4	3	1	2	1	22
2	1	3	helfen, unterstützen	2	2	2	3	2	27
1	1	1		1	2	2	2	1	17
1	1	1		1	4	3	4	1	24
2	3	2		2	3	2	2	2	28
1	2	2		2	3	1	2	2	21
1	1	3	helfen, unterstützen	2	2	1	3	1	21
2	1	88		2	2	1	3	1	14
2	2	2		2	3	1	2	1	23
1	1	1		1	1	1	1	1	14
2	1	1		1	88	88	2	88	9
3	1	1		3	2	1	3	2	25
1	1	1		1	2	1	1	1	15
1	3	3	Sozialarbeiterin	2	3	2	1	1	23
3	3	3	vertiefter Kontakt und Nähe zur GL-Gemeinschaft	2	3	2	2	2	30
3	4	3	Partei für GL ergreifen	2	3	3	2	3	35
88	3	2	helfen, unterstützen	2	2		2	88	18

8.4.3 Datenausschnitte zu den Hypothesen

Datenausschnitte zu den Hypothesen H1 und H2

Person VP_	Partizipation	Rollenkonflikt	eigene GSK	Verstehen GS	Gebärden- sprachkompe- tenz
1	5	2	4.058823529	3.777777778	7.836601307
2	54	1.833333333	4.210526316	3.555555556	7.766081871
3	38	2.75	4.263157895	4.111111111	8.374269006
4	73	1.545454545	3.375	3.444444444	6.819444444
5	4	2.090909091	3.578947368	3.888888889	7.467836257
6	13	2.5	4.266666667	3.5	7.766666667
7	41	1.833333333	3.944444444	3.555555556	7.5
8	45	1.833333333	4.631578947	4.444444444	9.076023392
9	50	1.636363636	3.125	3.428571429	6.553571429
10	24	2	4.4	4.222222222	8.622222222
11	30	2.454545455	3.5625	3.333333333	6.895833333
12	26	1.363636364	4.25	3.25	7.5
13	324	1.666666667	4.307692308	4.375	8.682692308
14	30	1.916666667	3.8125	3.111111111	6.923611111
15	12	1.083333333	4.333333333	3.888888889	8.222222222
16	40	1.833333333	3.833333333	2.777777778	6.611111111
17	20	2.2	3.75	3	6.75
18	16	2.25	3.777777778	3.666666667	7.444444444
19	22	1.416666667	3.5625	3.333333333	6.895833333
20	52	2	4.789473684	3.777777778	8.567251462
21	35	2.333333333	3.631578947	4	7.631578947
22	22	1.75	2.75	3.5	6.25
23	5	1.75	4.294117647	3.625	7.919117647
24	9	1.555555556	3.058823529	3.142857143	6.201680672
25	11	1.916666667	4	2.777777778	6.777777778
26	48	1.166666667	3.846153846	2.375	6.221153846
27	50	1.5	3.133333333	2.875	6.008333333
28	15	2.083333333	3.105263158	3.777777778	6.883040936
29	7	1.25	4.466666667	3.777777778	8.244444444
30		1.916666667	3.368421053	3.777777778	7.14619883
31	20	2.5	3.368421053	3.777777778	7.14619883
32	17	2.916666667	3.157894737	3.444444444	6.602339181
33	14	2	3.315789474	3.333333333	6.649122807
Mittelwerte	36.62	1.904438323	3.797870274	3.534151034	7.332021308

Datenausschnitte zu den Hypothesen H1a und H2a

Person	B1 V_GS	B2 V_GS	B3 V_GS	B4 V_GS	E 29 WOHL
1	3	4	5	5	6
2	4	4	4	5	3
3	3	4	5	6	3
4	3	4	5	6	5
5	3	3	4	5	3
6	4	4	5	5	6
7	4	4	5	6	4
8	3	3	4	4	1
9	4	5	5	5	5
10	3	3	4	5	3
11	3	3	4	4	3
12	5	5	5	5	2
13	3	4	4	5	4
14	5	5	5	5	4
15	3	3	4	4	6
16	3	3	4	5	5
17	3	4	4	5	4
18	3	4	4	5	4
19	3	4	4	6	4
20	4	4	5	6	5
21	3	4	4	5	2
22	3	3	4	5	6
23	3	3	4	4	
24	2	2	3	4	1
25	3	3	4	5	3
26	3	4	5	5	4
27	4	4	4	4	
28	4	5	6	6	4
29	3	4	5	6	4
30	3	4	5	5	2
31	4	4	4	4	2
32	3	3	4	4	3
33	3	4	5	6	6
Mittelwerte	3.333333333	3.757575758	4.424242424	5	3.64516129

8.4.4 Datenausschnitte zum Vergleich

Datenausschnitt Vergleich Teil B_Verstehen I (GS) und Teil C_Verstehen II (LS)

Person VP_	B1 V_GS	C10 V_LS	B2 V_GS	C11 V_LS	B3 V_GS	C12 V_LS	B4 V_GS	C13 V_LS
1	3	5	4	5	5	5	5	5
2	4	5	4	5	4	5	5	6
3	3	4	4	4	5	5	6	6
4	3	77	4	77	5	77	6	77
5	3	6	3	6	4	6	5	6
6	4	4	4	5	5	6	5	6
7	4	6	4	6	5	6	6	6
8	3	6	3	6	4	6	4	6
9	4	5	5	5	5	6	5	6
10	3	4	3	4	4	5	5	6
11	3	5	3	5	4	5	4	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5
13	3	5	4	5	4	6	5	6
14	5	5	5	5	5	5	5	5
15	3	6	3	6	4	6	4	6
16	3	4	3	4	4	5	5	5
17	3	4	4	5	4	5	5	5
18	3	5	4	5	4	5	5	6
19	3	4	4	4	4	5	6	5
20	4	5	4	5	5	6	6	6
21	3	5	4	5	4	6	5	6
22	3	4	3	4	4	5	5	5
23	3	2	3	4	4	5	4	5
24	2	5	2	5	3	5	4	5
25	3	5	3	5	4	5	5	5
26	3	5	4	5	5	5	5	5
27	4	5	4	5	4	5	4	5
28	4	5	5	5	6	6	6	6
29	3	4	4	4	5	4	6	4
30	3	5	4	5	5	5	5	5
31	4	5	4	5	4	5	4	5
32	3	5	3	5	4	5	4	5
33	3	4	4	4	5	6	6	6

C14 V_LS	B6 V_GS	C15 V_LS	C17 V_LS	B7 V_GS	C16 V_LS	B8 V_GS	C18 V_LS
6	3	5	3	4	4	3	4
5	2	4	5	3	4	3	5
5	3	3	4	3	3	4	4
77	3	77	5	3	5	3	5
6	3	6	3	3	6	88	6
6	2	5	77	3	77	2	3
6	4	6	3	4	4	4	4
6	3	6	1	3	5	88	4
6	4	5	4	3	4	4	4
6	2	4	88	3	3	2	3
6	2	5	88	3	4	88	3
5	3	4	2	3	3	4	2
6	2	5	1	2	4	2	3
5	2	5	4	2	5	3	2
5	1	4	1	2	4	2	3
4	1	3	1	3	3	2	1
5	2	4	3	3	4	4	5
5	2	5	3	2	4	3	3
5	3	5	3	3	4	2	3
6	3	5	4	3	5	3	4
5	3	5	88	3	4	88	4
5	2	4	1	3	3	2	3
4	1	3	2	2	3	2	3
5	1	5	88	2	88	88	3
5	2	4	88	2	3	2	6
5	3	5	4	4	5	3	4
5	3	4	2	4	4	3	3
5	2	4	2	3	3	1	2
4	2	4	2	3	4	4	4
5	2	4	4	3	4	2	4
5	1	5	1	3	4	3	1
5	3	4	88	4	5	88	88
6	1	5	1	2	4	2	88

Vergleich von Verstehen bei Personen mit einer zusätzlichen Behinderung, die sich auf die GS- oder LS-Produktion auswirkt.

B9 V_GS+	C19 V_LS+
3	4
3	
4	3
3	4
3	5
3	3
4	
88	88
3	4
3	3
3	4
88	88
2	5
3	4
2	4
3	3
4	3
3	4
5	4
3	4
3	4
77	3
2	3
2	88
2	
3	4
4	4
4	3
3	
3	3
3	88
3	4
3	3

8.5 Datenauswertung

Lineare Korrelation (Pearson's) Partizipation und Gebärdensprachkompetenz inkl. VP_13

Lineare Korrelation von Partizipation und Rollenkonflikt inkl. VP_13

